

André Ulrich

**Algorithmus zur optimierten Ladung
von Elektrofahrzeugen in einem
gemeinsamen Netzzweig**

Masterarbeit

Technische Hochschule Köln

Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme

Cologne Institute for Renewable Energies

12.09.2022

Betreuer: Prof. Dr. Eberhardt Waffenschmidt

Ko-Referent: Prof. Dr. Ingo Stadler

**Cologne Institute for
Renewable Energy**

**Technology
Arts Sciences
TH Köln**

Erklärungen

Name: André Ulrich
Matrikel-Nummer: 11108119

Erklärung zum eigenständigen Verfassen

Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst habe. Ich habe keine anderen außer den von mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Köln, den 12.09.2022

André Ulrich

Erklärung zur Veröffentlichung

Ich bin damit einverstanden, dass meine Abschlussarbeit ausgeliehen werden darf. Sie darf von meinem Betreuer im Internet veröffentlicht werden.

Köln, den 12.09.2022

André Ulrich

Erklärung zu Bildrechten

Alle Bilder und Diagramme in dieser Abschlussarbeit habe ich selbst erstellt.

Köln, den 12.09.2022

André Ulrich

Danksagung

Vielen Dank an Dr. Sergej Baum für die Hilfe bei der Anfertigung des Papers zu der SDEWES-Konferenz, sowie für viele interessante Diskussionen im Hinblick auf die Optimierung. Häufig haben ebenjene Diskussionen als Keim neuer Ideen gedient.

Kurzfassung

Im Rahmen des PROGRESSUS-Projekts wird in dieser Arbeit ein Algorithmus entwickelt, welcher die Ladevorgänge mehrerer Elektrofahrzeuge in einem Netzstrahl optimal miteinander koordiniert. Der Algorithmus basiert auf einem Mathematical Programming und hat das Ziel, die Netzauslastung zu maximieren, um somit möglichst viele Elektrofahrzeuge zu laden – hierbei darf das Netz aber nicht überlastet werden.

Hierzu wird ein Linear Programming formuliert und in Python implementiert, als Optimierungsframework dient pyomo. Der entwickelte Optimierungsalgorithmus wird mithilfe einer bestehenden Simulationsumgebung getestet. Dafür werden Szenarien entwickelt, die unterschiedliche Situationen abbilden.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Optimierungsalgorithmus in allen Szenarien eine Überlastung des Netzes verhindert und gleichzeitig die geladene Energiemenge der Elektrofahrzeuge maximiert. In einer Simulation über eine Woche, liegt die mittlere Auslastung des Transformators bei Verwendung des Optimierungsalgorithmus um 2,8 % höher als bei einer $P(U)$ -Regelung.

Schlüsselbegriffe: Linear Programming, Mathematical Programming, Optimierung, Rolling Horizon, Python, Netzauslastung, Elektrofahrzeuge

Abstract

As part of the PROGRESSUS project, this work develops an algorithm that optimally coordinates the charging processes of multiple electric vehicles in a grid beam. The algorithm is based on mathematical programming and aims to maximize the grid utilisation in order to charge as many electric vehicles as possible—however, the network must not be overloaded.

For this purpose, a linear programming is formulated and implemented in Python, with pyomo serving as the optimisation framework. The developed optimisation algorithm is tested with the help of an existing simulation environment. For this purpose, scenarios are developed that depict different situations.

The results show that the optimisation algorithm prevents grid overload in all scenarios while maximising the amount of energy charged by the electric vehicles. In a simulation over one week, the average utilisation of the transformer is 2.8 % higher when using the optimisation algorithm than when using $P(U)$ control.

Keywords: Linear Programming, Mathematical Programming, Optimisation, Rolling Horizon, Python, Grid Utilisation, Electric Vehicle

Inhaltsverzeichnis

Bilderverzeichnis	v
Tabellenverzeichnis	vii
1 Einleitung	1
1.1 Relevanz des Themas	1
1.2 Aufgabenstellung im Kontext des PROGRESSUS-Projekts	2
1.3 Aufbau dieser Arbeit	4
2 Stand der Forschung	5
3 Grundlagen	9
3.1 Mathematical Programming	9
3.1.1 Darstellungsweisen eines Optimierungsproblems	10
3.1.2 Rolling Horizon	10
3.2 Python Grundlagen	12
3.2.1 Optimierungsprobleme mit Python lösen	12
3.2.2 Parallelisierung mit mehreren Prozessen	15
3.2.3 Weitere Konzepte	16
4 Beschreibung des Optimierungsalgorithmus	19
4.1 Prinzip der Optimierung	19
4.2 Formulierung des Optimierungsproblems	20
4.2.1 Beschreibung eines fixen Horizonts	20
4.2.2 Beschreibung eines rollenden Horizonts	27
4.3 Modellierung weiterer Komponenten	29
4.3.1 Modellierung der Haushaltslasten	29
4.3.2 Modellierung der Elektrofahrzeuge	30
4.3.3 Modellierung einer Regelung	31
5 Umsetzung des Optimierungsalgorithmus in Python	33
5.1 Architektur und Schnittstellen der Software	33
5.1.1 Schnittstellen des Optimierers	35
5.1.2 Weitere Schnittstellen	37
5.2 Der Quelltext des Optimierungsalgorithmus	38
5.2.1 Der Quelltext von <code>battery_electric_vehicle.py</code>	38
5.2.2 Der Quelltext von <code>household.py</code>	39
5.2.3 Der Quelltext von <code>optimization.py</code>	41

6	Die Schnittstelle zwischen Optimierung und Simulationsumgebung	57
6.1	Prinzip der Schnittstelle	57
6.2	Vorgenommene Ergänzungen im Quelltext	58
6.2.1	Ergänzungen in <code>optimization.py</code>	59
6.2.2	Ergänzungen in <code>EMO.py</code>	61
6.3	Anwendung der Schnittstelle	64
6.4	Parallelisierung von Optimierung und Simulationsumgebung	69
6.4.1	Prinzip der Parallelisierung	69
6.4.2	Umsetzung der Parallelisierung in Python	70
7	Ergebnisse	75
7.1	Ergebnisse der Optimierung	75
7.1.1	Definieren von Szenarien	75
7.1.2	Definieren von Bewertungskriterien	76
7.1.3	Ergebnisse für die Szenarien	76
7.2	Zur Ausführung der Optimierung benötigte Zeit	92
8	Diskussion und Fazit	95
8.1	Diskussion der Ergebnisse	95
8.2	Fazit	98
	Literatur	101
	Glossar	107
	Abkürzungsverzeichnis	109
	Symbolverzeichnis	111
A	Vorbereitungen für die Software	115
A.1	Vorbereitungen für den PC	115
A.2	Vorbereitungen für den Raspberry Pi	115
B	Zusätzliche Informationen zum Optimierungsproblem	119
B.1	Aufbau anhand eines konkreten Beispiels	119
B.1.1	Ausgeschrieben als Gleichungen	119
B.1.2	Zusammengefasst als Gleichungssystem	122
B.2	Prinzip der Übertragung der Optimierungsergebnisse	124
C	Detaillierte Darstellung der Szenarien	125
C.1	Detaillierte Darstellung der Kundenwünsche	125
C.2	Detaillierte Darstellung der Ergebnisse	128
D	Schnittstellen der Software (detailliert)	133

E	Praktische Beispiele	135
E.1	Beispiel zur Formulierung eines Optimierungsproblems	135
E.2	Beispiel zum Erstellen eines Optimierungsmodells	137
F	Inhalte des beigefügten Speichermediums	141

Bilderverzeichnis

1.1	Übersicht über wichtige Software-Pakete im PROGRESSUS-Projekt	3
3.1	Schematische Darstellung eines Rolling Horizon	12
3.2	Kommunikation zwischen Prozessen	16
3.3	Scope von Variablen in Python	17
4.1	Input- und Output des Optimierungsalgorithmus	21
4.2	Netzstrahl sowie dessen Abstraktion	21
4.3	Darstellung der Grenzen des Ladestroms	27
4.4	Darstellung der Grenzen des Ladestands	28
4.5	Betrachtung der Grenzen des Ladestroms (Rolling Horizon)	29
4.6	Verwendetes Lastprofil für die Haushaltslasten	30
4.7	$P(SOC)$ -Ladekennlinie ohne Optimierung	31
5.1	Grundlegendes Funktionsprinzip des Optimierungsalgorithmus	35
6.1	Schnittstelle von Optimierer zu Simulationsumgebung	58
6.2	Prinzip der parallelen Ausführung	69
6.3	Programmablauf der Parallelisierung	71
7.1	Optimierungsergebnis für Szenario 1	77
7.2	Optimierungsergebnis für Szenario 2	78
7.3	Optimierungsergebnis für Szenario 3	79
7.4	Erreichte Ladestände für Szenario 3	80
7.5	Optimierungsergebnis für Szenario 4	81
7.6	Optimierungsergebnis für Szenario 5	82
7.7	Erreichte Ladestände für Szenario 5	83
7.8	Optimierungsergebnis für Szenario 6	84
7.9	Erreichte Ladestände für Szenario 6	84
7.10	Optimierungsergebnis für Szenario 7 (Zeitreihen)	85
7.11	Optimierungsergebnis für Szenario 7 (Dauerlinien)	86
7.12	Optimierungsergebnis für Szenario 7 (Differenz)	87
7.13	Erreichte Ladestände für Szenario 7	87
7.14	Optimierungsergebnisse für Szenario 8 (Vergleich)	89
7.15	Optimierungsergebnisse für Szenario 9 (Vergleich)	90
7.16	Erreichte Ladestände für Szenario 9	91
7.17	Vergleich der Ausführungszeiten	93

Bilderverzeichnis

B.1	Beispielhafter Netzstrahl mit drei Knoten und zwei Ladesäulen	119
B.2	Ober- und Untergrenzen für den Rolling Horizon	124
C.1	Erreichte Ladestände für Szenario 3 (detailliert)	128
C.2	Erreichte Ladestände für Szenario 5 (detailliert)	129
C.3	Erreichte Ladestände für Szenario 6 (detailliert)	130
C.4	Erreichte Ladestände für Szenario 7 (detailliert)	131
C.5	Erreichte Ladestände für Szenario 9 (detailliert)	132

Tabellenverzeichnis

4.1	Zur Beurteilung der Netzauslastung relevante Größen	20
5.1	Python-Skripte der Optimierung	33
5.2	Zuordnung der Größen zu den Klassen	34
6.1	Einstellungen im Testskript	65
7.1	Übersicht der untersuchten Szenarien	75
7.2	Vergleich zwischen Raspberry Pi und Laptop	92
7.3	Vergleich der zur Ausführung benötigten Zeit	92
A.1	Benötigte C-Bibliotheken	116
A.2	Minimale virtual environment	117
C.1	Detaillierte Darstellung von Szenario 1	125
C.2	Detaillierte Darstellung von Szenario 2	125
C.3	Detaillierte Darstellung von Szenario 3	126
C.4	Detaillierte Darstellung von Szenario 4	126
C.5	Detaillierte Darstellung von Szenario 5	126
C.6	Detaillierte Darstellung von Szenario 6	126
C.7	Detaillierte Darstellung von Szenario 7	127
C.8	Detaillierte Darstellung von Szenario 8	127
C.9	Detaillierte Darstellung von Szenario 9	127
D.1	Zur Erzeugung eines <code>GridLineOptimizer</code> benötigte Parameter	133
D.2	Optionen zur Konfiguration des Optimierungsmodells	133
D.3	Zur Erzeugung eines <code>BatteryElectricVehicle</code> benötigte Parameter	134
E.1	Beispiel – Produktpalette der Bäckerei samt Preisen	135
E.2	Beispiel – Verfügbare Rohstoffe der Bäckerei	135
E.3	Beispiel – Rohstoffbedarf je Produkt der Bäckerei	136

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird dargestellt, weshalb das Thema der Arbeit in der Forschung relevant ist. In diesem Zusammenhang wird auch das PROGRESSUS-Projekt vorgestellt. Weiterhin erfolgt eine Einordnung dieser Arbeit in den Kontext anderer Arbeiten im Rahmen des PROGRESSUS-Projekts.

1.1 Relevanz des Themas

Um die Auswirkungen des Klimawandels zu mindern, ist 1997 das Kyoto-Protokoll von der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen angenommen worden. Beim Inkrafttreten acht Jahre später, ist es der erste völkerrechtlich verbindliche Vertrag zur Eindämmung der Folgen des Klimawandels. Dafür ist eine verpflichtende Minderung an der Emission von Treibhausgasen vereinbart worden [1]. Mit dem Klimaabkommen von Paris ist 2016 ein weiterer bindender Vertrag in Kraft getreten. Dort werden zusätzlich zu den Emissionsminderungen auch Ziele zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter festgelegt. Weiterhin findet alle fünf Jahre eine globale Bestandsaufnahme statt und die Klimaschutzbeiträge werden kontinuierlich gesteigert [2].

Um den Vorgaben der internationalen Klimaverträge gerecht zu werden, hat die Deutsche Bundesregierung verbindliche Ziele in dem Klimaschutzplan 2050 definiert [3]. Unter anderem soll Deutschland somit bis 2050 weitgehend treibhausgasneutral werden. Dafür werden bis 2030 und 2050 jeweils konkrete Ziele für die Emissionsminderung vorgegeben. So sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 % und bis 2050 um bis zu 95 % gegenüber 1990 sinken [4]. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im August 2021 hat zu weiteren Verschärfungen dieser Ziele geführt. So sollen sich die Emissionsminderungen bis 2030 jetzt auf 65 % belaufen, eine Treibhausgasneutralität soll bis 2045 erreicht werden [3]. Um diese Zielvorgaben einzuhalten, müssen die Bemühungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen noch einmal verstärkt werden.

Bei Betrachtung des Endenergiebedarfs fällt auf, dass im Sektor Verkehr mit 770 TWh oder anteilmäßig 30,6 % der größte Bedarf anfällt [5]. Gerade in diesem Sektor ist allerdings der Anteil Erneuerbarer Energien mit 7,3 % noch sehr viel geringer als in anderen Sektoren. Im Sektor Strom beträgt dieser Anteil hingegen 45,4 % [6]. Somit bietet der Sektor Verkehr das größte Potential, um noch weitere Treibhausgasemissionen einzusparen. Hierbei ergibt sich die Möglichkeit der Sektorenkopplung von Strom und Verkehr – also der Nutzung elektrischer Energie zum Antrieb von Fahrzeugen. Hierzu wird der Absatz von Elektrofahrzeugen, unter anderem durch finanzielle Maßnahmen sowie dem Ausbau der Ladeinfrastruktur, forciert [7].

So zeigen die Zahlen der in Deutschland zugelassenen Elektrofahrzeuge ein scheinbar exponentielles Wachstum. Waren es im Jahr 2011 erst 2307, so waren es im Oktober 2018 bereits 516 518 Elektrofahrzeuge. In diesen Zahlen sind nur rein batterieelektrische Fahrzeuge enthalten; werden Plug-In-Hybride mitgezählt, so nähert sich die Zahl einer Million [8]. Das Ziel der Bundesregierung sind bis 2030 sieben bis zehn Millionen zugelassener Elektrofahrzeuge [9]. Die bisherigen elektrischen Netze sind jedoch nicht auf diese Anzahl an Elektrofahrzeugen – und der damit verbundenen Belastung beim Laden ebener Fahrzeuge – ausgelegt. Ohne weitere Maßnahmen wird solch eine hohe Anzahl an Elektrofahrzeugen zu Spitzenzeiten zu einer Überlastung der Netze führen [10, S. 84].

Hier setzt das PROGRESSUS-Projekt an: durch eine smarte Ladeinfrastruktur soll die Spitzenlast in Niederspannungsnetzen infolge der Ladung elektrischer Fahrzeuge reduziert werden [11]. Hierfür werden an der TH Köln smarte Ladealgorithmen entwickelt. Diese Ladealgorithmen sollen die Ladevorgänge elektrischer Fahrzeuge koordinieren. Somit soll durch Lastverschiebung die Belastung aus Spitzenzeiten umverteilt werden. Hierdurch soll insgesamt die Auslastung des Netzes maximiert werden, damit möglichst viele Elektrofahrzeuge geladen werden können.

1.2 Aufgabenstellung im Kontext des PROGRESSUS-Projekts

Um die Überlastung des Niederspannungsnetzes durch zu viele gleichzeitig ladende Battery Electric Vehicles (BEVs) zu vermeiden, müssen deren Ladevorgänge miteinander koordiniert werden. Hierfür werden die Kenntnis von Topologie und Zustand des Netzes benötigt. In der Praxis sind diese Informationen aber nicht immer verfügbar. Somit müssen Topologie und Zustand des Netzes aus den Daten einiger Smart Meter Gateways (SMGs) zunächst rekonstruiert werden. Weiterhin müssen bei der Koordinierung der Ladevorgänge auch Kundenwünsche bezüglich Uhrzeit und State of Charge (SOC) berücksichtigt werden.

Aus den Messdaten wie Strom I , Spannung U und Phasenwinkel $\cos \varphi$, können mithilfe von bereits bestehender Software sowohl die Topologie als auch der Zustand des Netzes bestimmt werden. Eine Grid Topology Estimation (GTE) kann die Netztopologie in Form einer Admittanzmatrix \mathbf{Y} rekonstruieren. Aus dieser Admittanzmatrix sowie den verfügbaren Messdaten kann eine Grid State Estimation (GSE) den Netzzustand bestimmen. Mit Kenntnis dieser Daten soll eine noch zu entwickelnde Grid Line Optimisation (GLO) die Ladevorgänge mehrerer BEVs optimal koordinieren. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird statt GLO auch häufig der Begriff Optimierung synonym verwendet.

Da zum Zeitpunkt der Anfertigung dieser Arbeit noch kein funktionsfähiges reales Netz zu Verfügung steht, wird stattdessen eine bestehende Simulationsumgebung (EMO) dazu genutzt, ein reales Netz zu simulieren. GTE und GSE sind somit *kein* Bestandteil dieser Arbeit und werden auch nicht näher beschrieben – weitere Informationen dazu

sind [12] zu entnehmen. Um die Wünsche zukünftiger realer BEV-Besitzer zu simulieren, werden unterschiedliche Szenarien erstellt.

Ein Überblick über die wesentlichen Software-Pakete des PROGRESSUS-Projekts ist in Bild 1.1 gegeben. Außerdem wird der Beitrag dieser Arbeit ersichtlich und von anderen, bereits bestehenden Lösungen abgegrenzt.

Bild 1.1: Übersicht über wichtige Software-Pakete im PROGRESSUS-Projekt

Das Hauptziel dieser Arbeit ist es somit, einen Optimierungsalgorithmus zu entwickeln, welcher die Ladevorgänge mehrerer BEVs miteinander koordiniert und hierbei auch nicht beeinflussbare Haushaltslasten sowie die Wünsche der BEV-Halter berücksichtigt. Dabei soll sichergestellt werden, dass es zu keiner Überlastung des Netzes kommt. Bezüglich der Netztopologie soll hier zunächst von einem einzelnen Netzstrahl ausgegangen werden. Im Gegensatz zu der in [13] präsentierten Lösung, sollen allerdings sowohl die Länge des Netzstrahls als auch die zeitliche Auflösung beliebig gewählt werden können. Außerdem soll die in [14] gegebene Begrenzung der maximalen Länge der Zielfunktion umgangen werden. Weiterhin soll der entwickelte Optimierungsalgorithmus auf einer ARM-Architektur lauffähig sein.

Anschließend sollen mithilfe der bereits bestehenden Simulationsumgebung die Ergebnisse der Optimierung validiert werden. Als zusätzliche Sicherheit soll – für den Fall, dass die Optimierung versagt – eine in die Simulationsumgebung integrierte Regelung dafür Sorge tragen, dass das Netz nicht überlastet wird. Hierfür soll ermöglicht werden, dass Optimierung und Simulationsumgebung parallel ausgeführt werden können. Somit ergeben sich zusammengefasst die folgenden Arbeitspunkte:

1. Entwicklung eines Optimierungsalgorithmus zur optimalen Koordination der Ladevorgänge von BEVs (Optimierung)
2. Verknüpfung von Optimierung und Simulationsumgebung (Validierung)
3. Parallelisierung von Optimierung und Simulationsumgebung (Parallelisierung)

1 Einleitung

Zur Umsetzung von Punkt 1 wird ein Algorithmus entworfen, der auf einem Mathematical Programming basiert. Dafür wird die Programmiersprache Python mit dem Optimierungsframework pyomo verwendet. Um Punkt 2 umzusetzen, wird eine Schnittstelle geschaffen, welche die Kommunikation zwischen Optimierung und Simulationsumgebung ermöglicht. Zuletzt wird Punkt 3 durch das Einführen paralleler Prozesse mithilfe von multiprocessing umgesetzt.

1.3 Aufbau dieser Arbeit

In Kapitel 2 ab Seite 5 wird der aktuelle Stand der Forschung in dem Themengebiet dieser Arbeit vorgestellt. Dazu werden relevante Paper vorgestellt und der Unterschied zu dieser Arbeit dargestellt.

In Kapitel 3 ab Seite 9 werden die Grundlagen dieser Arbeit, sowohl im Hinblick auf Mathematical Programming als auch auf die verwendeten Module und Funktionalitäten von Python, erläutert.

Mit der Kenntnis der benötigten Grundlagen wird in Kapitel 4 ab Seite 19 das Optimierungsproblem hergeleitet, welches den Grundsatz zur Umsetzung der Aufgabenstellung dieser Arbeit darstellt.

Aufbauend auf diesem Optimierungsproblem wird in Kapitel 5 ab Seite 33 dessen Umsetzung als entsprechendes Optimierungsmodell in Python beschrieben. Dazu werden die im Rahmen dieser Arbeit geschriebenen Python-Skripte des Optimierungsalgorithmus vorgestellt.

Zusätzlich zu dem Optimierungsmodell wird in Kapitel 6 ab Seite 57 beschrieben, wie die Schnittstelle zwischen Optimierung und Simulationsumgebung realisiert wird. Hierfür werden die entsprechenden Erweiterungen im Code der Simulationsumgebung sowie der Optimierung erklärt. Weiterhin wird vorgestellt, wie die Parallelisierung von Optimierung und Simulationsumgebung realisiert wird.

In Kapitel 7 ab Seite 75 werden die Ergebnisse, welche mit der entwickelten Optimierung erzielt werden, vorgestellt. Hierfür werden einige Szenarien definiert, um zu zeigen, wie der Optimierungsalgorithmus damit umgeht.

Die gezeigten Ergebnisse werden in Kapitel 8 ab Seite 95 diskutiert und zusammengefasst. Anschließend wird noch ein abschließendes Fazit gegeben.

2 Stand der Forschung

In diesem Kapitel wird der aktuelle Stand der Forschung in dem für diese Arbeit relevanten Gebiet dargestellt. Dafür werden andere Paper vorgestellt, welche sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Anschließend werden die wesentlichen Unterschiede zu dieser Arbeit dargestellt.

Im Bereich Energieversorgung und elektrische Netze sind bereits einige ähnliche Ansätze zu finden, die optimierungsbasierte Lösungen untersuchen. Häufig ist das Ziel der Optimierung dabei die Minimierung wirtschaftlicher Kosten oder auch ökologischer Auswirkungen. Oftmals wird auch die Maximierung von Profiten angestrebt. Dazu sind unterschiedliche Methoden und Algorithmen untersucht und weiterentwickelt worden.

In [15] werden optimale Betriebsstrategien für ein Microgrid untersucht. Das Ziel der Optimierung ist dabei die Maximierung der Profite. Das untersuchte Microgrid besteht dabei aus Speichern, Photovoltaik und auch Windkraftanlagen. Es wird eine Sensitivitätsanalyse hinsichtlich der Speichergröße und des Energiebedarfs durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Speichergröße der Batterien anhand des Wirkungsgrads ebenjener Batterien und der Energieversorgung bestimmt werden sollte.

In [16] wird eine gemischt ganzzahlige Optimierung genutzt, um die Leistungsver-sorgung in einem Microgrid zu optimieren. Das Ziel der Optimierung ist dabei die Minimierung der Betriebskosten. Das untersuchte Microgrid ist ein Inselnetz und besteht aus einem Dieselmotor, Photovoltaik und Batteriespeichern. Die Ergebnisse zeigen, dass die Infrastruktur des Microgrids überdimensioniert ist.

Die Integration einer großen Anzahl an PV-Systemen in das Mittelspannungsnetz sowie damit einhergehende Probleme, werden in [17] untersucht. Zur Optimierung wird ein modifizierter „teaching learning based optimisation“-Algorithmus nach [18] verwendet, mit dem Ziel, die Verlustleistung im Netz zu minimieren. Als Ergebnis können ein höherer Power Factor und abgeschwächte harmonische Schwingungen erreicht werden.

In [19] wird ein hybrider Algorithmus präsentiert, der auf „biogeography based optimisation“ und „predator pray optimisation“ beruht. Ziele der Optimierung sind die Minimierung von Treibstoffkosten und Verlusten im Netz sowie die Verbesserung der Spannungsstabilität. Getestet wird der präsentierte Algorithmus auf einem „IEEE 30 bus“ Testnetz. Als Ergebnis werden die Effektivität und Robustheit des Algorithmus herausgehoben.

In [20] wird eine neue Version des „JAYA“-Algorithmus untersucht. Ziel ist es hierbei, einen optimalen Leistungsfluss unter Einhaltung minimaler Treibstoffkosten, Emissionen und Übertragungsverlusten zu gewährleisten. Außerdem soll das Spannungsprofil verbessert werden. Der Algorithmus wird auf zwei IEEE-Testnetze angewendet. Auch dort wird als Ergebnis die Überlegenheit des Algorithmus festgestellt. Weitere Arbeiten

wie [21] oder [22] verfolgen ähnliche Ziele mit verbesserten „artificial bee colony“- oder „particle swarm optimisation“-Algorithmen.

Weiterhin existieren bereits einige Arbeiten, die sich mit der Integration großer Mengen an Elektrofahrzeugen in das elektrische Netz beschäftigen. So wird in [23] untersucht, wie mithilfe einer zentralen Regelung möglichst viele Elektrofahrzeuge in das Netz integriert werden können – wobei die Netzstabilität stets gewahrt bleiben soll. Prognosen, wie beispielsweise die Fahrleistung oder auch die bereits zurückgelegte Strecke der Fahrzeuge, werden bei dieser Regelung jedoch nicht berücksichtigt. Daher ist die Möglichkeit einer sinnvollen Lastverschiebung durch versetzte Ladevorgänge nicht gegeben.

In [24] wird der Einfluss von Elektrofahrzeugen auf die Netzstabilität untersucht. Es werden drei unterschiedliche Optimierungsalgorithmen vorgestellt, welche die Einflüsse der Ladevorgänge der Elektrofahrzeuge auf das Netz minimieren sollen. Dazu zählen die Verluste im Netz, der Load Factor und die Fluktuation der Last. Die Algorithmen werden an zwei unterschiedlichen Netzen getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Maximierung des Load Factor beziehungsweise Minimierung der Lastfluktuation eine geringere Rechenzeit benötigt als die Minimierung der Verluste im Netz.

In [25] wird ein zweistufiger Ladealgorithmus vorgestellt, der sowohl zu Lastverschiebung als auch Frequenzhaltung verwendet wird. Lastverschiebung wird durch die Koordinierung von Erzeugung und Ladevorgängen erreicht. Frequenzhaltung wird mithilfe einer Frequenzüberwachung realisiert. Der Ladealgorithmus basiert auf einer linearen Optimierung. Als Ergebnis können Energieerzeugungskosten und Treibhausgasemissionen reduziert werden.

In [26] wird untersucht, wie mithilfe von „demand response“ die Anzahl an Elektrofahrzeugen und anderen elektrischen Verbrauchern in einem Microgrid erhöht werden kann. Hierzu wird ein verbesserter „JAYA“-Algorithmus verwendet, um die Koordination zwischen den Erbringern des demand response zu optimieren. Ziel der Optimierung ist es dabei, die Anreize zum Erbringen des demand response zu maximieren und die Verluste im Netz zu minimieren. Als Ergebnis kann eine um bis zu 30 % verringerte Abhängigkeit des Microgrids von konventionellen Energiequellen erreicht werden.

In [27] wird ein Ladealgorithmus präsentiert, der die Ladung von Elektrofahrzeugen garantiert und sicherstellt, dass das Netz nicht überlastet wird. Bei dem Netz handelt es sich um eine Mischung aus Gleich- und Wechselstromnetz. Die verwendete Optimierung betrachtet die Entwicklung der Stromkosten in Echtzeit, die Anforderungen der Fahrzeughalter, den Ladezustand der Elektrofahrzeuge und die Charakteristiken des Netzes. Um einen Betrieb der Optimierung in Echtzeit zu ermöglichen, wird ein „rolling horizon“ verwendet. Der Algorithmus wird auf einem Testnetz aus 38 Knoten getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass bis zu 96 % der zur Ladung der Elektrofahrzeuge benötigten Energie unter Einhaltung aller Kriterien der Netzbelastung bereitgestellt werden kann.

Im Gegensatz zu anderen Arbeiten, beruht die Leistungsflussoptimierung in [28] nicht auf der Minimierung von Treibhausgasemissionen oder Energieerzeugungskosten. Der Fokus liegt hingegen auf der Verteilung der Ladeleistung auf mehrere ladende Elektrofahrzeuge. Die durch Messungen ermittelte freie Kapazität des Netzes wird – unter Berücksichtigung von Angaben zu benötigter Ladungsmenge und selbstgewählten

deadlines der Fahrzeughalter – in einer anteilmäßig „fairen“ Art und Weise unter den Elektrofahrzeugen aufgeteilt. Die Nichteinhaltung von gesetzten deadlines führt zu einer Herabsetzung des „Rufs“ des entsprechenden Fahrzeughalters – was wiederum dazu führt, dass ebenjener Fahrzeughalter in Zukunft einen geringeren Anteil der freien Kapazität des Netzes zugeteilt bekommt. Ähnliche Ansätze, die auf einer dezentralisierten Optimierung basieren, sind auch in [29] und [30] zu finden.

[27] und [28] kommen dem Ansatz der Arbeiten im Rahmen des PROGRESSUS-Projekts am nächsten. Allerdings basiert der Ansatz in [27] auf einem zentralisierten Energiemanagementsystem, und für den Ansatz in [28] werden Messungen an allen Knotenpunkten im Netz benötigt – was in aktuellen Netzen unrealistisch erscheint. Im Gegensatz dazu, können im Rahmen des PROGRESSUS-Projekts aus einer begrenzten Anzahl von Messungen sowohl Netztopologie als auch -zustand konstruiert werden. Auf dieser Grundlage kann ein Optimierungsalgorithmus dezentralisiert eine optimale Ladestrategie errechnen.

Was den Optimierungsalgorithmus betrifft, wird in dieser Arbeit ein optimaler Leistungsfluss bestimmt, welcher die Ladeströme von Elektrofahrzeugen maximiert – und dabei außerdem sicherstellt, dass das elektrische Netz nicht überlastet wird. Das Netz soll somit bis an die Grenze der Belastbarkeit gebracht werden; aber nicht darüber hinaus. Dies steht im Gegensatz zu den meisten anderen der präsentierten Arbeiten, wo zumeist die Minimierung von Treibhausgasemissionen oder Brennstoffkosten, beziehungsweise die Maximierung von Profiten im Fokus steht.

Eine Anwendungen von Algorithmen, wie jenen aus [17]–[22] eignet sich *nicht* zur Lösung des in dieser Arbeit beschriebenen Optimierungsproblems. Das liegt daran, dass diese Algorithmen auf Metaheuristiken basieren, die nicht garantieren können, dass die optimale Lösung gefunden wird [31, S. 212] [32, S. 22]. Da es das Ziel der Optimierung in dieser Arbeit mit sich bringt, dass das Netz bis an seine Grenzen ausgelastet wird, könnte bereits eine kleine Abweichung von der optimalen Lösung dazu führen, dass das Netz *überlastet* wird. Aus diesem Grund, wird in dieser Arbeit der Simplex-Algorithmus verwendet, welcher nach einer endlichen Anzahl an Iterationen *garantiert* die optimale Lösung findet – sofern diese existiert [33, S. 95].

3 Grundlagen

In diesem Kapitel werde die wesentlichen Grundlagen dieser Arbeit vorgestellt. Zunächst wird das Prinzip des Mathematical Programming erläutert, anschließend werden einige Grundlagen im Bezug auf Python dargestellt.

3.1 Mathematical Programming

Ein Mathematical Programming ist eine strukturierte Darstellungsweise eines Optimierungsproblems. Dabei kann jedes Optimierungsproblem durch die folgenden fünf Bestandteile komplett beschrieben werden [34]:

Sets dienen der strukturierten Darstellung der restlichen Bestandteile eines Optimierungsproblems – welche in den Sets indexiert werden.

Parameter sind festgelegte Größen, welche das Ergebnis der Optimierung beeinflussen. Parameter selbst werden aber nicht variiert während der Optimierung.

Entscheidungsvariablen sind diejenigen Größen, welche während der Optimierung variiert werden können. Ziel der Optimierung ist es, die optimalen Werte für die Entscheidungsvariablen zu bestimmen. Jeder Entscheidungsvariable können eine Ober- und eine Untergrenze sowie ein Zahlenraum zugeordnet werden.

Die Zielfunktion ist eine Funktion der Entscheidungsvariablen, welche im Zuge der Optimierung minimiert oder maximiert werden soll. Zu diesem Zweck werden die Werte der Entscheidungsvariablen variiert, bis eine optimale Lösung gefunden ist.

Restriktionen sind Gleichungen oder Ungleichungen in Abhängigkeit der Entscheidungsvariablen. Somit grenzen Restriktionen den möglichen Lösungsraum – also die Werte, welche die Entscheidungsvariablen annehmen können – ein.

Können hierbei sowohl die Zielfunktion als auch alle Restriktionen ausnahmslos als Linearkombination der einzelnen Entscheidungsvariablen ausgedrückt werden, und bekommt weiterhin jede Entscheidungsvariable als Zahlenraum die Menge der reellen Zahlen \mathbb{R} zugeordnet, so handelt es sich um ein Linear Programming (LP).

Ist hingegen auch nur einer einzigen der Entscheidungsvariablen als Zahlenraum die Menge der ganzen Zahlen \mathbb{Z} zugeordnet, so handelt es sich um ein Mixed Integer Linear Programming (MILP). Die Lösung – also die optimalen Werte der Entscheidungsvariablen – lässt sich in diesem Fall *nicht* durch Auf- oder Abrunden bestimmen. Hierfür werden stattdessen Verfahren wie „branch and bound“ oder „branch and cut“ verwendet,

welche die zur Lösung benötigte Rechenzeit erhöhen. Ein LP ist somit immer schneller lösbar als ein korrespondierendes MILP [35].

3.1.1 Darstellungsweisen eines Optimierungsproblems

Jedes LP lässt sich in Form von Gleichung (3.1) darstellen [34], [36], [37]:

$$\begin{aligned} \max. \quad & \sum_{i \in \mathcal{I}} c_i \cdot x_i \\ \text{s. t.} \quad & \sum_{i \in \mathcal{I}} a_{j,i} \cdot x_i \leq b_j \quad \forall j \in \mathcal{J} \\ & x_i \in \mathbb{R} \quad \forall i \in \mathcal{I} \end{aligned} \quad (3.1)$$

Hierbei sind x_i die Entscheidungsvariablen, c_i sind konstante Koeffizienten in der Zielfunktion, $a_{j,i}$ sind konstante Koeffizienten in der j -ten Restriktion und b_j sind die rechte Seite der j -ten Restriktion. Weiterhin bezeichnen \mathcal{I} die Menge aller Entscheidungsvariablen und \mathcal{J} die Menge aller Restriktionen.

Für eine alternative Schreibweise von Gleichung (3.1) können sowohl die Entscheidungsvariablen, als auch die Koeffizienten der Zielfunktion und die rechte Seite der Restriktionen als Vektoren aufgefasst werden. Die Koeffizienten der Restriktionen können als Matrix aufgefasst werden. Somit ergibt sich eine Darstellung gemäß Gleichung (3.2):

$$\begin{aligned} \max. \quad & \mathbf{c}^T \cdot \mathbf{x} \\ \text{s. t.} \quad & \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} \leq \mathbf{b} \\ & x_i \in \mathbb{R} \quad \forall i \in \mathcal{I} \end{aligned} \quad (3.2)$$

Hierbei ist \mathbf{x} der Vektor der Entscheidungsvariablen, \mathbf{c}^T ist der Vektor der Koeffizienten der Zielfunktion, \mathbf{A} ist die Matrix der Koeffizienten der Restriktionen und \mathbf{b} ist der Vektor der rechten Seite. Es gelten die Zusammenhänge gemäß Gleichung (3.3):

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}; \quad \mathbf{c}^T = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}; \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}; \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad (3.3)$$

3.1.2 Rolling Horizon

In der Praxis werden häufig Prognosen bestimmter Größen über einen bestimmten Zeitraum hinweg benötigt. Bei der mathematischen Beschreibung des Optimierungsproblems bietet es sich dann an, die Entscheidungsvariablen zusätzlich in der Menge aller betrachteten Zeitpunkte zu indexieren. Gerade bei einem langen zeitlichen Horizont oder einer hohen zeitlichen Auflösung ergeben sich so sehr viele zusätzliche Entscheidungsvariablen. Dadurch steigt die Komplexität und die zur Lösung des Optimierungsproblems benötigte Zeit.

Ein Lösungsansatz besteht darin, ein großes Optimierungsproblem in mehrere kleine Optimierungsprobleme zu zerlegen. Diese kleineren Optimierungsprobleme werden dann jeweils gelöst und deren Lösungen – zumindest teilweise – als Ausgangslage für die darauffolgenden Optimierungsprobleme genutzt. Dieser Ansatz wird in der Literatur als *Rolling Horizon* bezeichnet [38].

Hierzu wird ein großer Zeithorizont \mathcal{T}

$$\mathcal{T} = \{1, 2, \dots, n\}$$

gemäß Gleichung (3.4) in mehrere kleine Horizonte \mathcal{T}_h zerlegt.

$$\mathcal{T}_h = \{h, h + 1, \dots, h + w - 1\} \quad \forall h \in \mathcal{T} \quad (3.4)$$

Dabei geben h den ersten Zeitschritt des aktuellen Horizonts und w die Länge der einzelnen Horizonte – gemessen in Vielfachen eines Zeitschritts – an.

So kann beispielsweise ein zeitlicher Horizont mit zehn Zeitschritten

$$\mathcal{T} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

zerlegt werden in zehn kleinere Horizonte zu jeweils sechs Zeitschritten:

$$\mathcal{T}_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\mathcal{T}_2 = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

⋮

$$\mathcal{T}_9 = \{9, 10, 11, 12, 13, 14\}$$

$$\mathcal{T}_{10} = \{10, 11, 12, 13, 14, 15\}$$

Zu jedem dieser kleinen Horizonte \mathcal{T}_h korrespondiert nun ein kleines Optimierungsproblem P_h gemäß Gleichung (3.1). Jetzt werden Entscheidungsvariablen ξ eingeführt, welche den Endzustand eines Horizonts repräsentieren. Weiterhin werden Entscheidungsvariablen ϑ eingeführt, welche den Ausgangszustand eines darauffolgenden Horizonts repräsentieren. Um nun einen kausalen Zusammenhang zwischen den einzelnen Horizonten und den korrespondierenden Optimierungsproblemen herzustellen, wird Gleichung (3.5) eingeführt.

$$\vartheta(P_{h+1}) = \xi(P_h) \quad (3.5)$$

In der Praxis könnten dies beispielsweise Lagerbestände sein, welche in einem Horizont verringert werden um Güter zu produzieren. Im nächsten Horizont kann so der reduzierte Lagerbestand berücksichtigt werden. In Bild 3.1 ist solch ein Rolling Horizon schematisch dargestellt.

Für jeden Horizont \mathcal{T}_h wird das korrespondierende Optimierungsproblem gelöst, somit liegen die optimalen Werte der Entscheidungsvariablen zu allen Zeitschritten der jeweiligen Horizonte vor. Es werden jedoch nur die Werte der Entscheidungsvariablen zu den jeweils ersten Zeitschritten als gesichert angesehen – angedeutet durch eine dunkles Grau. Die weiter in der Zukunft liegenden Werte werden lediglich als Prognosen betrachtet – angedeutet durch ein helleres Grau. Die resultierende Lösung des insgesamt betrachteten Horizonts \mathcal{T} setzt sich somit aus den jeweils ersten Lösungen der einzelnen Horizonte \mathcal{T}_h zusammen.

Bild 3.1: Schematische Darstellung eines Rolling Horizon. Ein langer Zeitraum wird in mehrere kleine Abschnitte zerlegt. Die jeweils zu den einzelnen Zeiträumen korrespondierenden Optimierungsprobleme werden gelöst und deren Lösung als Ausgangslage im darauffolgenden Optimierungsproblem genutzt.

3.2 Python Grundlagen

In diesem Abschnitt werden einige Grundlagen für die Programmierung in Python präsentiert. Ein Grundverständnis wird jedoch vorausgesetzt.

3.2.1 Optimierungsprobleme mit Python lösen

Mit `pyomo` bietet Python ein Optimierungs-Framework, welches das Modellieren unterschiedlicher Optimierungsprobleme ermöglicht. Diese Optimierungsprobleme anschließend zu lösen, ist die Aufgabe eines entsprechenden Solvers. Hierbei erlaubt `pyomo` die Verwendung unterschiedlicher Solver [39]. In dieser Arbeit wird der Solver `glpk` verwendet, welcher das Lösen linearer sowie gemischt-ganzzahlig linearer Probleme ermöglicht. Hier werden die wichtigsten Funktionalitäten von `pyomo` vorgestellt. Es wird hierbei davon ausgegangen, dass `pyomo.environ` als `pe` ansprechbar ist.

Erzeugen und Lösen eines Optimierungsmodells

Der grundlegende Baustein eines Optimierungsproblems ist das Optimierungsmodell. Das Optimierungsmodell dient dabei als „Behälter“ aller wesentlichen Bestandteile des beschriebenen Optimierungsproblems – wie sie bereits in Abschnitt 3.1 vorgestellt worden sind. Ein Optimierungsmodell wird durch den folgenden Befehl erzeugt und in einer Variablen `model` gespeichert.

```
model = pe.ConcreteModel()
```

Anschließend können dem Model als weitere Attribute die wesentlichen Bestandteile des Optimierungsproblems zugewiesen werden.

Sets zuweisen

Mit dem folgenden Befehl wird dem Model ein Set `nodes` zugewiesen.

```
model.nodes = pe.Set(initialize=<iterable>)
```

Dabei kann `<iterable>` beispielsweise eine Liste oder auch ein Tupel sein.

Parameter zuweisen

Ein Parameter `costs` kann dem Model mithilfe des folgenden Befehls zugewiesen werden.

```
model.costs = pe.Param(<sets*>, initialize=<dict>)
```

Dabei sind `<sets*>` die Sets, in denen der Parameter indexiert werden soll. `<dict>` ist ein Dictionary, dessen Keys den einzelnen Elementen in `<sets*>` entsprechen. Ist der Parameter in n Sets indexiert, dann müssen die Keys entsprechend n -Tupel sein. Die Values geben dann den zugehörigen Wert an. Gerade bei komplexeren Konstruktionen bietet es sich an, ein entsprechendes Dictionary bereits zuvor zu definieren.

Entscheidungsvariablen zuweisen

Durch den folgenden Befehl wird dem Model eine Entscheidungsvariable `nums` zugewiesen.

```
model.nums = pe.Var(<sets*>, domain=<domain>, bounds=<callable>)
```

Dabei sind `<sets*>` die Sets, in denen die Entscheidungsvariablen indexiert werden sollen. `<domain>` gibt die Wertemenge der Entscheidungsvariablen an. So kann beispielsweise über `pe.PositiveReals` die Menge aller positiven reellen Zahlen \mathbb{R}^+ angegeben werden. Andere vordefinierte Wertemengen können [40] entnommen werden.

`<callable>` ist eine Funktion, welche ein Zweitupel der Form `(<lb>, <ub>)` als Rückgabewert liefert, wobei `<lb>` die unteren und `<ub>` die oberen Grenzen der Entscheidungsvariablen angeben. Diese Funktion muss als erstes Argument eine Referenz auf das Optimierungsmodell übergeben bekommen. Als weitere Argumente werden die benötigten Indizes übergeben. Dabei muss die Anzahl an `<indices*>` mit der Anzahl an `<sets*>` übereinstimmen. Die Signatur einer solchen Funktion sähe dann folgendermaßen aus:

```
get_bounds(model, <indices*>)
```

Sollen alle Entscheidungsvariablen exakt dieselben oberen und unteren Grenzen bekommen, kann für `bounds` auch direkt ein entsprechendes Zweitupel übergeben werden.

Zielfunktion zuweisen

Eine Zielfunktion `obj` kann dem Model über den folgenden Befehl zugewiesen werden.

```
model.obj = pe.Objective(rule=<callable>, sense=<sense>)
```

Dabei ist $\langle callable \rangle$ eine Funktion, welche als Rückgabewert einen gültigen Ausdruck liefert. Als Argument muss diese Funktion eine Referenz auf das Optimierungsmodell übergeben bekommen. $\langle sense \rangle$ kann die beiden Werte `pe.maximize` oder `pe.minimize` annehmen, wodurch die Zielfunktion maximiert respektive minimiert wird.

Restriktionen zuweisen

Mit dem folgenden Befehl kann dem Model eine Restriktion `keep_costs` zugewiesen werden.

```
model.keep_costs = pe.Constraint( $\langle sets^* \rangle$ , rule= $\langle callable \rangle$ )
```

Dabei sind $\langle sets^* \rangle$ die Sets in denen die Restriktion indiziert werden soll. $\langle callable \rangle$ ist eine Funktion, welche als Rückgabewert einen gültigen Ausdruck liefert. Als erstes Argument muss diese Funktion eine Referenz auf das Optimierungsmodell übergeben bekommen. Als weitere Argumente werden die benötigten Indizes übergeben. Dabei muss die Anzahl an $\langle indices^* \rangle$ mit der Anzahl an $\langle sets^* \rangle$ übereinstimmen. Die Signatur einer solchen Funktion sähe dann folgendermaßen aus:

```
costs_rule(model,  $\langle indices^* \rangle$ )
```

Damit sind alle Bestandteile des Optimierungsproblems beschrieben und das Optimierungsmodell vollständig definiert.

Das Optimierungsmodell lösen

Der folgende Befehl erzeugt eine Solverinstanz `solver`.

```
solver = pe.SolverFactory( $\langle engine \rangle$ )
```

Dabei ist $\langle engine \rangle$ ein String, welcher den zu verwendenden Solver angibt. Beispielsweise könnte das 'glpk' zur Verwendung des Solvers glpk sein. Jetzt kann mit dem folgenden Befehl das Optimierungsmodell gelöst werden.

```
solver.solve( $\langle model \rangle$ , tee= $\langle bool \rangle$ )
```

Dabei ist $\langle model \rangle$ eine Referenz auf das zu lösende Optimierungsmodell und $\langle bool \rangle$ kann entweder `True` oder `False` sein, wodurch eine mehr oder weniger ausführliche Darstellung der Ausgaben des Solvers angefordert werden kann. In Anhang E.2 auf Seite Seite 137 ist ein konkretes Beispiel zum Erzeugen eines Optimierungsmodells gegeben.

Auf die Ergebnisse der Optimierung zugreifen

Nachdem das Optimierungsmodell gelöst ist, werden die Ergebnisse der Optimierung – also die optimalen Werte der Entscheidungsvariablen – in den mit `pe.Var` erzeugten Instanzen der Entscheidungsvariablen im Optimierungsmodell gespeichert. Um auf die Werte der Entscheidungsvariablen zuzugreifen, wird der folgende Befehl genutzt.

```
res = model.nums[ $\langle indices^* \rangle$ ].value
```

3.2.2 Parallelisierung mit mehreren Prozessen

Mit dem Modul `multiprocessing` bietet Python eine Möglichkeit, die parallele Ausführung von Code zu ermöglichen. Hierfür können mehrere Prozesse erzeugt werden. Durch Umgehen des Global Interpreter Lock kann in mehreren Prozessen parallel Bytecode ausgeführt werden. Somit eignen sich Prozesse vor allem zur Parallelisierung rechenintensiver Aufgaben [41]. Im Folgenden werden die wesentlichsten Befehle hierzu vorgestellt. Es wird hierbei davon ausgegangen, dass `multiprocessing` als `mp` ansprechbar ist.

Prozesse erzeugen und starten

Ein Prozess `proc` kann mit dem folgenden Befehl erzeugt werden:

```
proc = mp.Process(<callable>, args=<*args, **kwargs>)
```

Dabei ist `<callable>` eine Funktion, welche in dem erzeugten Prozess ausgeführt werden soll. `<*args, **kwargs>` sind die Argumente für `<callable>`, welche – selbst, wenn es sich nur um ein einzelnes Argument handelt – *explizit* als Tupel angegeben werden müssen. Sobald ein Prozess erzeugt ist, kann dieser gestartet werden, wodurch die Funktion `<callable>` mit den Argumenten `<*args, **kwargs>` aufgerufen wird. Dazu wird der folgende Befehl genutzt:

```
proc.start()
```

Prozesse beenden

Ist die Funktion `<callable>` durchlaufen, muss der Prozess manuell beendet werden – sonst läuft der Prozess weiter und verschwendet unnötige Ressourcen. Dazu wird der folgende Befehl verwendet:

```
proc.join()
```

Kommunikation zwischen Prozessen

Jeder Prozess bekommt beim Erzeugen einen eigenen Adressraum zugewiesen. Somit sind innerhalb eines Prozesses erzeugte Variablen von außerhalb nicht direkt ansprechbar. Allerdings können Informationen mithilfe spezieller Objekte zur Kommunikation unter Prozessen ausgetauscht werden [41]. Hierzu kann beispielsweise eine Queue verwendet werden. Mit dem folgenden Befehl kann eine Queue `q` erzeugt werden:

```
q = mp.Queue()
```

Über diese Queue können jetzt Objekte, über unterschiedliche Prozesse hinweg, verschickt und empfangen werden. Hierzu müssen die Objekte serialisierbar sein. Mit dem folgenden Befehl kann ein Objekt über eine Queue verschickt werden:

```
q.put(<object>)
```

Dabei ist `<object>` das zu verschickende Objekt. Um hingegen Objekte aus einer Queue zu empfangen, wird der folgende Befehl genutzt:

`q.get()`

Dieses Prinzip der Kommunikation zwischen mehreren Prozessen mithilfe von Queues ist in Bild 3.2 dargestellt.

Bild 3.2: Schematische Darstellung der Kommunikation zwischen zwei Prozessen

3.2.3 Weitere Konzepte

In diesem Abschnitt werden zwei weitere Konzepte beschrieben, welche später Anwendung finden.

Listen und Dictionaries erzeugen

Listen und Dictionaries sind zwei builtin Datentypen von Python. Für beide existieren Konstruktoren oder es besteht auch die Möglichkeit einer iterativen Erzeugung in einer expliziten Schleife. Gerade bei längeren Listen oder Dictionaries ist dies jedoch ineffizient. Beide können auch in einem einzigen Befehl – list comprehension oder dict comprehension – erzeugt werden. Der folgende Befehl zeigt die generelle Syntax einer list comprehension:

```
liste = [<expression> for <item> in <iterable> if <condition>]
```

Dabei gibt `<item>` einen einzelnen Wert aus einer Gesamtmenge `<iterable>` an. `<expression>` ist ein Ausdruck, welcher auch `<item>` enthalten kann (aber nicht muss). Dieser Ausdruck schafft es aber nur in die letztendliche Liste, wenn die Bedingung `<condition>` erfüllt ist. So erzeugt beispielsweise der folgende Befehl eine Liste der Quadrate aller ungeraden Zahlen von 0 bis 100.

```
1 | odd_squares = [n**2 for n in range(101) if n % 2 == 1]
```

Eine dict comprehension hingegen, wird durch die folgende generelle Syntax erzeugt:

```
dictionary = {<key>: <val> for <item> in <iterable> if <condition>}
```

Dabei sind `<key>` und `<val>` die Keys und Values des Dictionary. Der Rest deckt sich mit der list comprehension. Beispielsweise erzeugt der folgende Befehl somit ein Dictionary

der Wurzeln aller geraden Zahlen von 0 bis 100 – wobei die Keys jeweils die entsprechende Zahl und die Values jeweils die zugehörige Wurzel angeben.

```
1 | even_roots = {n: n**.5 for n in range(101) in n % 2 == 0}
```

Beide comprehensions können auch ineinander verschachtelt werden. Dadurch können auch komplexere Konstrukte – welche ansonsten mehrerer expliziter Schleifendurchläufe bedürften – in einem einzigen Befehl erzeugt werden. Allerdings muss bedacht werden, dass ein Zugewinn an Performanz zulasten der Leserlichkeit gehen kann.

Scope von Variablen und das Prinzip der closure

In Python ist es möglich, innerhalb einer Funktion weitere Funktionen zu definieren; das Prinzip wird als „closure“ bezeichnet. Variablen, die innerhalb einer solchen Funktion definiert werden, sind zunächst nur lokal definiert – ihr „scope“ ist auf die jeweilige Funktion begrenzt. Mithilfe des Schlüsselworts `nonlocal` kann von innerhalb einer closure auf die lokalen Variablen der umgebenden Funktion referenziert werden [42]. Somit ist es möglich, die Zustände der lokalen Variablen einer Funktion von innerhalb einer anderen Funktion aus zu manipulieren. Das Prinzip ist in Bild 3.3 dargestellt.

Bild 3.3: Scope von Variablen in Python

Hierbei ist `outer_var` innerhalb der Funktion `inner_func` als `nonlocal` deklariert. Somit kann von innerhalb von `inner_func` die lokale Variable `outer_var` der umgebenden Funktion `outer_func` manipuliert werden. Der scope von `inner_var` ist hingegen auf `inner_func` beschränkt.

4 Beschreibung des Optimierungsalgorithmus

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der Algorithmus der Optimierung hergeleitet wird. Dazu werden zunächst das Prinzip der Optimierung sowie zur Vereinfachung getroffene Annahmen beschrieben. Danach wird die mathematische Formulierung des Optimierungsproblems dargestellt. Abschließend wird dargestellt, wie weitere Komponenten modelliert werden.

4.1 Prinzip der Optimierung

Wie in Abschnitt 1.2 auf Seite 2 beschrieben, soll der Fokus im Hinblick auf die Netztopologie zunächst bei einem einzelnen Netzstrahl liegen. Dieser Netzstrahl soll jedoch flexibel konfigurierbar sein und der Optimierungsalgorithmus sich dementsprechend anpassen. Als Ergebnis sollen die Ladevorgänge aller am Netzstrahl ladender BEVs koordiniert werden. Diese Koordination soll derart erfolgen, dass das Netz – unter Berücksichtigung gegebener Haushaltslasten, welche nicht kontrolliert werden können – optimal ausgelastet wird. Jedoch soll das Netz unter keinen Umständen überlastet werden. Weiterhin sollen – sofern dies nicht zur Überlastung des Netzes führt – die Wünsche der Kunden bezüglich des Ladevorgangs berücksichtigt werden.

Hierfür werden die folgenden Annahmen zur Vereinfachung getroffen:

- In dem Netzstrahl befinden sich ausschließlich Verbraucher
- Die Impedanzen der Hausanschlussleitungen können vernachlässigt werden
- Bei den restlichen Leitungen wird nur der ohmsche Widerstand berücksichtigt (in [43] wird gezeigt, dass durch diese Annahme keine großen Fehler verursacht werden)

In Tabelle 4.1 sind die wesentlichen Größen zur Beurteilung der Netzauslastung aufgeführt. Da hierbei davon ausgegangen wird, dass sich ausschließlich Verbraucher am Netz befinden, muss ein Überschreiten des Spannungsbands nicht berücksichtigt werden. Es muss lediglich sichergestellt werden, dass die Spannung am letzten Knoten nicht zu tief sinkt. Weiterhin muss sichergestellt werden, dass weder der Transformator, noch eine der Leitung überlastet werden.

Zur Optimierung der Ladeströme gemäß den zuvor beschriebenen Bedingungen wird zunächst die Kenntnis einiger Größen benötigt:

Tabelle 4.1: Zur Beurteilung der Netzauslastung relevante Größen gemäß [44]

Größe	zulässige Grenze
Transformatorauslastung	$\leq 100\%$
Leitungsauslastung	$\leq 100\%$
Knotenspannung	$\geq 0,9 \text{ pu}$

Netztopologie Dazu zählen die Leistung des Transformators, die Anzahl aller Knoten im Netzstrahl, die Position der Ladesäulen sowie die Impedanzen der Leitungen.

Kundenwünsche Weiterhin werden die Angaben der Kunden bezüglich gewünschter Uhrzeit und gewünschtem SOC nach dem Ladevorgang benötigt. Analog dazu werden auch die Uhrzeit und der SOC zu Beginn des Ladevorgangs benötigt. Außerdem muss die Akkukapazität der BEVs sowie die maximale Ladeleistung der Ladesäulen bekannt sein.

Zeitliche Betrachtung Zusätzlich werden noch Angaben zur zeitlichen Auflösung sowie zur Weite des betrachteten Horizonts benötigt. Somit kann angegeben werden, wie weit der Optimierer in die Zukunft prognostizieren soll und mit welcher zeitlichen Auflösung dies geschehen soll.

Haushaltslastprofile Zuletzt werden noch Prognosen der Haushaltslasten benötigt. Somit kann der Optimierer bei Bedarf Ladevorgänge verschieben, um somit auf steigende Haushaltslasten zu reagieren.

Somit können mithilfe aller zuvor beschriebenen Eingangsgrößen die Ladevorgänge aller BEVs am Netzstrahl optimal miteinander koordiniert werden. In Bild 4.1 sind alle Inputs und Outputs des Optimierungsalgorithmus dargestellt.

4.2 Formulierung des Optimierungsproblems

Wie bereits in Abschnitt 3.1 auf Seite 9 erläutert, kann ein Optimierungsproblem durch die Angabe von fünf Bestandteilen komplett beschrieben werden. Im Folgenden wird dargestellt, wie diese Bestandteile im Fall des zu optimierenden Netzstrahls gewählt werden. Dabei dient zur Veranschaulichung des zu beschreibenden Optimierungsproblems Bild 4.2, welches einige der wesentlichen Größen dargestellt.

4.2.1 Beschreibung eines fixen Horizonts

Hier wird beschrieben, wie ein einzelner, fixer Horizont formuliert wird. Hierzu werden alle relevante Bestandteile des korrespondierenden Optimierungsproblems beschrieben.

Bild 4.1: Schematische Darstellung aller Inputs und Outputs des Optimierungsalgorithmus. Die Inputs können in drei Kategorien unterteilt werden, als Output liefert der Algorithmus Zeitreihen der optimierten Ladeströme und SOC.

Bild 4.2: Exemplarischer Netzstrahl mit einigen relevanten Größen (oben), sowie dessen Abstraktion zur Darstellung der benötigten Sets (unten). Es ist zu erkennen, dass jede der relevanten Größen aus dem oberen Netzstrahl entweder einer Leitung oder einem Knoten aus dem unteren Netzstrahl zugeordnet werden kann. Daher eignen sich sowohl die Menge aller Knoten als auch die Menge aller Leitungen als Sets zum Indexieren.

Sets

Wie in Bild 4.2 zu erkennen ist, eignen sich als Sets zum Indexieren die Menge aller Knoten \mathcal{N}

$$\mathcal{N} = \{n_1, n_2, \dots, n_n\},$$

die Menge aller Leitungen \mathcal{L}

$$\mathcal{L} = \{l_1, l_2, \dots, l_n\},$$

sowie die Menge aller Zeitschritte \mathcal{T}

$$\mathcal{T} = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}.$$

Weiterhin als Set genutzt, wird die Menge aller Knoten mit Ladesäule \mathcal{N}_{BEV} , welche ein Teilmenge von \mathcal{N} darstellt.

$$\mathcal{N}_{\text{BEV}} \subset \mathcal{N}$$

Parameter

Als Parameter dienen die Haushaltsströme $I_{t,n}^{\text{HH}}$ an allen Knoten und Zeitpunkten

$$I_{t,n}^{\text{HH}} \quad \forall t, n \in \mathcal{T} \times \mathcal{N},$$

sowie die Widerstände der Leitungen $Z_l = Z_l^{\text{spez}} \cdot l_l$

$$Z_l \quad \forall l \in \mathcal{L}.$$

Weiterhin als Parameter dienen die Akkukapazitäten E_n der BEVs an den jeweiligen Knoten

$$E_n \quad \forall n \in \mathcal{N}_{\text{BEV}},$$

die maximalen Strombelastbarkeiten der einzelnen Leitungen I_l^{max}

$$I_l^{\text{max}} \quad \forall l \in \mathcal{L},$$

die Nennleistung des Transformators P_{Trafo} , die minimal zulässige Spannung U_{min} sowie die Länge eines Zeitschritts Δt .

Weitere Parameter sind die Start- und Endzeitpunkte der BEVs

$$t_n^{\text{Start}}, t_n^{\text{Ziel}} \quad \forall n \in \mathcal{N}_{\text{BEV}},$$

sowie Start und Ziel SOC der BEVs

$$SOC_n^{\text{Start}}, SOC_n^{\text{Ziel}} \quad \forall n \in \mathcal{N}_{\text{BEV}},$$

und die maximale Ladeleistung der BEVs

$$P_n^{\text{max}} \quad \forall n \in \mathcal{N}_{\text{BEV}}.$$

Weiterhin benötigt werden die Spannungen an den einzelnen Knoten u_n

$$u_n \quad \forall n \in \mathcal{N}.$$

Hierbei ist u_n nur in \mathcal{N} indexiert. Dies hat zur Folge, dass zwar an unterschiedlichen Knoten unterschiedliche Spannungen anliegen können – wie es in der Realität sicherlich der Fall sein wird. Allerdings sind die einzelnen Knotenspannungen somit über der Zeit konstant – was sicherlich nicht der Realität entspricht. Physikalisch betrachtet ergeben sich die Knotenspannungen als Funktion der Ströme, welche auf den Leitungen fließen. Somit müssten die Knotenspannungen *eigentlich* als eigene Entscheidungsvariable – indexiert über alle Knoten und alle Zeitpunkte – definiert werden.

Bei Betrachtung der Restriktion in Gleichung (4.5) wird allerdings auffallen, dass die Knotenspannung u_n mit der Entscheidungsvariable $I_{t,n}^{\text{BEV}}$ multipliziert wird. Wäre die Knotenspannung jetzt wirklich als Entscheidungsvariable definiert, so wäre das Optimierungsproblem *kein* LP mehr. Denn, wie bereits in Abschnitt 3.1 auf Seite 9 beschrieben, handelt es sich nur dann um ein LP, wenn ausnahmslos alle Restriktionen sowie die Zielfunktion als *Linearkombination* der Entscheidungsvariablen dargestellt werden können. Was nicht mehr der Fall wäre, würden zwei Entscheidungsvariablen miteinander multipliziert werden.

Entscheidungsvariablen

Als Entscheidungsvariablen dienen die Ladeströme $I_{t,n}^{\text{BEV}}$

$$I_{t,n}^{\text{BEV}} \quad \forall t, n \in \mathcal{T} \times \mathcal{N}_{\text{BEV}},$$

sowie die Ladestände $SOC_{t,n}$

$$SOC_{t,n} \quad \forall t, n \in \mathcal{T} \times \mathcal{N}_{\text{BEV}},$$

jeweils an allen Knoten mit Ladesäule und allen Zeitpunkten.

Die Zielfunktion

Die Zielfunktion sagt aus, dass die Ladeströme, über alle Knoten mit Ladesäule und alle Zeitpunkte betrachtet, maximiert werden sollen. Die entsprechende mathematische Formulierung ist in Gleichung (4.1) gegeben.

$$\max. \quad \sum_{t \in \mathcal{T}} \left(\sum_{n \in \mathcal{N}_{\text{BEV}}} \left(I_{t,n}^{\text{BEV}} \right) \right) \quad (4.1)$$

Restriktionen

Als Restriktionen dienen mindestens die folgenden Anforderungen:

- Einhaltung des Spannungsbands (siehe Gleichung (4.2))

4 Beschreibung des Optimierungsalgorithmus

- Einhaltung des maximal zulässigen Stroms (siehe Gleichung (4.3))
- Einhaltung der maximalen Strombelastbarkeit aller Leitungsabschnitte (siehe Gleichung (4.4))
- Energieerhaltung beim Laden (siehe Gleichung (4.5))

Außerdem existieren noch weitere Restriktionen, welche jedoch – wie in Abschnitt 5.1.1 ab Seite Seite 35 beschrieben wird – nicht unmittelbar genutzt werden (jedoch aktiviert werden können).

Die Einhaltung des Spannungsbandes wird durch Gleichung (4.2) sichergestellt. Die Gleichung besagt, dass die Spannung am letzten Knoten – welche sich aus den Leitungsströmen und den Leitungsimpedanzen ergibt – nicht tiefer absinken darf als die minimal zulässige Spannung. Dies muss zu allen Zeitpunkten gewährleistet sein.

$$u_0 - \sum_{l \in \mathcal{L}} \left(Z_l \cdot \sum_{\substack{n \in \mathcal{N} \\ n \geq l}} (I_{t,n}^{\text{HH}} + I_{t,n}^{\text{BEV}}) \right) \geq U_{\min} \quad \forall t \in \mathcal{T} \quad (4.2)$$

Die Einhaltung des maximal zulässigen Stroms wird durch Gleichung (4.3) sichergestellt. Die Gleichung besagt, dass die Summe aller im Netzstrahl bezogener Ströme nicht größer werden darf als ein maximaler Strom $I_{\max} = P_{\text{Trafo}}/u_0$. Dies muss zu allen Zeitpunkten gewährleistet sein.

$$\sum_{n \in \mathcal{N}} (I_{t,n}^{\text{BEV}} + I_{t,n}^{\text{HH}}) \leq I_{\max} \quad \forall t \in \mathcal{T} \quad (4.3)$$

Die Einhaltung der maximalen Strombelastbarkeit der einzelnen Leitungen wird durch Gleichung (4.4) gewährleistet. Diese Gleichung besagt, dass die Summe der Ströme aller nachfolgenden Knoten nicht größer werden darf als ein für diese Leitung maximaler zulässiger Strom. Dies muss für alle Leitungen zu jeweils allen Zeitpunkten gewährleistet sein.

$$\sum_{\substack{n \in \mathcal{N} \\ n \geq l}} (I_{t,n}^{\text{BEV}} + I_{t,n}^{\text{HH}}) \leq I_l^{\max} \quad \forall t, l \in \mathcal{T} \times \mathcal{L} \quad (4.4)$$

Die Energieerhaltung beim Laden der BEVs wird durch Gleichung (4.5) gewährleistet. Die Gleichung besagt, dass der Ladestand zum Zeitpunkt t am Knoten n dem Ladestand zum Zeitpunkt $t+1$ plus der im Zeitpunkt t bezogenen Energie am Knoten n entsprechen muss. Dies muss für alle Knoten zu jeweils allen Zeitpunkten gelten.

$$SOC_{t,n} + \frac{I_{t,n}^{\text{BEV}} \cdot u_n \cdot \Delta t}{E_n} \cdot 100\% = SOC_{t+1,n} \quad \forall t, n \in \mathcal{T} \times \mathcal{N}_{\text{BEV}} \quad (4.5)$$

Weitere Restriktionen

Neben den vier bisher beschriebenen Restriktionen, dienen die weiteren Restriktionen dazu, ein „faïres“ Laden sicherzustellen. Für die grundlegende Funktionalität der Optimierung sind diese weiteren Restriktionen jedoch *nicht* notwendig.

Die in Gleichung (4.6) beschriebene Restriktion stellt sicher, dass in jedem Zeitschritt die Differenz der je Knoten bezogenen Ladeströme $I_{t,n}^{\text{BEV}}$ zueinander nicht größer wird als eine maximal tolerierbare Differenz ΔI_{max} . Allerdings verliert der Optimierer hierdurch zu einem gewissen Grad seine Fähigkeit zur Lastverschiebung.

$$I_{t,n}^{\text{BEV}} - I_{t,m}^{\text{BEV}} \leq \Delta I_{\text{max}} \quad \forall t, n, m \in \mathcal{T} \times \mathcal{N}_{\text{BEV}}^2 \quad \text{mit } n > m \quad (4.6)$$

Die in Gleichung (4.7) beschriebene Restriktion stellt sicher, dass die Differenz der Zielerreichung S_n^{Ziel} aller BEVs untereinander jeweils kleiner gleich einer bestimmten tolerierbaren Abweichung $\Delta S_{\text{max}}^{\text{Ziel}} \in [0, 1]$ ist.

$$S_n^{\text{Ziel}} - S_m^{\text{Ziel}} \leq \Delta S_{\text{max}}^{\text{Ziel}} \quad \forall n, m \in \mathcal{N}_{\text{BEV}}^2 \quad \text{mit } n > m \quad (4.7)$$

Hierbei ist die Zielerreichung gemäß Gleichung (4.8) definiert:

$$S_n^{\text{Ziel}} = \frac{SOC_{t_{\text{End}},n} - SOC_n^{\text{Start}}}{SOC_n^{\text{Ziel}} - SOC_n^{\text{Start}}} \quad (4.8)$$

Dabei ist $SOC_{t_{\text{End}},n}$ derjenige Ladestand, welchen das BEV an Knoten n am Ende des Ladevorgangs tatsächlich erreicht.

Die in Gleichung (4.9) beschriebene Restriktion stellt sicher, dass jene BEVs, die mit geringerem SOC zu laden beginnen, eine höhere Zielerreichung zugestanden bekommen, als solche BEVs, die mit einem hohen SOC zu laden beginnen.

$$SOC_n^{\text{Start}} \cdot S_n^{\text{Ziel}} - SOC_{n-1}^{\text{Start}} \cdot S_{n-1}^{\text{Ziel}} = 0 \quad \forall n \in \mathcal{N}_{\text{BEV}} \quad (4.9)$$

Um zu verhindern, dass die Ladeströme oder Zielerreichungen über die einzelnen Knoten hinweg sukzessive absinken, werden in den Gleichungen (4.6) und (4.7) alle Knoten miteinander verglichen. Bei n Knoten würde dies zu n^2 zusätzlichen Restriktionen führen. Durch einen geschickten paarweisen Vergleich der Knoten zueinander wird die Anzahl zusätzlicher Restriktionen hingegen auf $\binom{n}{2}$ reduziert. Für $n = 10$ Knoten wären das beispielsweise nur noch 45 statt 100 Restriktionen [45, S. 10].

Die in Gleichung (4.10) beschriebene Restriktion stammt aus [13]. Die Restriktion sorgt dafür, dass BEVs, die schon länger an der Ladesäule stehen und darauf warten, geladen zu werden, bevorzugt behandelt werden.

$$\sum_{t \in \mathcal{T}} \left(I_{t,n}^{\text{BEV}} \right) \cdot \Delta \tau_n^2 \leq \sum_{t \in \mathcal{T}} \left(I_{t,n-1}^{\text{BEV}} \right) \cdot \Delta \tau_{n-1}^2 \quad \forall n \in \mathcal{N}_{\text{BEV}} \quad (4.10)$$

Hierbei ist $\Delta \tau_n$ der Quotient aus noch zur Ladung verbleibender Zeit und noch zu ladender Energiemenge des BEV am Knoten n , gemäß Gleichung (4.11):

$$\Delta \tau_n = \frac{t_n^{\text{Ziel}} - t}{SOC_n^{\text{Ziel}} - SOC_{t,n}} \quad (4.11)$$

Allerdings besteht hierbei die Gefahr, dass einer der Terme im Nenner zu 0 wird. Außerdem wird hier ein Quotient aus den beiden Entscheidungsvariablen $I_{t,n}^{\text{BEV}}$ und $SOC_{t,n}$ berechnet. In einem LP ist dies *nicht* zulässig. Bei der Umsetzung als Optimierungsmodell in Python – dargestellt in Abschnitt 5.2.3 ab Seite 48 – wird hierfür allerdings eine Lösung angeboten.

Grenzen für den Ladestrom

Bisher ist es dem Optimierungsalgorithmus erlaubt, zu jedem Zeitpunkt t einen Ladestrom $I_{t,n}^{\text{BEV}} > 0$ zu setzen. Dies macht allerdings keinen Sinn, sofern sich zum Zeitpunkt t am Knoten n noch kein BEV zum Laden befindet. Ohne weiteres Zutun verstößt der Optimierungsalgorithmus somit gegen Gleichung (4.12):

$$\xrightarrow{t < t_n^{\text{Start}} \vee t \geq t_n^{\text{Ziel}}} I_{t,n}^{\text{BEV}} \stackrel{!}{=} 0 \quad \forall n \in \mathcal{N}_{\text{BEV}} \quad (4.12)$$

Deshalb müssen über die Parameter t_n^{Start} und t_n^{Ziel} zunächst die Grenzen von $I_{t,n}^{\text{BEV}}$ vorgegeben werden. Dies geschieht für die Obergrenze $\lceil I_{t,n}^{\text{BEV}} \rceil$ gemäß Gleichung (4.13), mit $I_n^{\text{max}} = P_n^{\text{max}}/u_n$:

$$\lceil I_{t,n}^{\text{BEV}} \rceil = \begin{cases} 0 & \text{wenn } t < t_n^{\text{Start}} \\ I_n^{\text{max}} & \text{wenn } t_n^{\text{Start}} \leq t < t_n^{\text{Ziel}} \\ 0 & \text{wenn } t \geq t_n^{\text{Ziel}} \end{cases} \quad \forall n \in \mathcal{N}_{\text{BEV}} \quad (4.13)$$

Dadurch ist sichergestellt, dass auch erst ein Ladestrom fließt, wenn ein BEV zum Laden bereitsteht.

Für die Untergrenze $\lfloor I_{t,n}^{\text{BEV}} \rfloor$ gilt gemäß Gleichung (4.14):

$$\lfloor I_{t,n}^{\text{BEV}} \rfloor = 0 \quad \forall t, n \in \mathcal{T} \times \mathcal{N}_{\text{BEV}} \quad (4.14)$$

Somit ist gewährleistet, dass Gleichung (4.12) eingehalten wird. Die Ober- und Untergrenzen $\lceil I_{t,n}^{\text{BEV}} \rceil$ respektive $\lfloor I_{t,n}^{\text{BEV}} \rfloor$ sind in Bild 4.3 dargestellt.

Grenzen für den Ladestand

Außerdem kann der Optimierer den Ladestand $SOC_{t,n}$ zu Beginn des Ladevorgangs derart wählen, dass der Kundenwunsch bezüglich Ziel-Uhrzeit und Ziel-SOC auf jeden Fall erfüllt wird. Dies macht allerdings auch keinen Sinn, da das entsprechende BEV mit einem bestimmten SOC den Ladevorgang beginnen wird. Es muss also auch sichergestellt sein, dass der Optimierer Gleichung (4.15) einhält:

$$\xrightarrow{t=t_n^{\text{Start}}} SOC_{t,n} \stackrel{!}{=} SOC_n^{\text{Start}} \quad \forall n \in \mathcal{N}_{\text{BEV}} \quad (4.15)$$

Deshalb müssen auch hier über die Parameter t_n^{Start} , t_n^{Ziel} sowie SOC_n^{Start} und SOC_n^{Ziel} die Grenzen von $SOC_{t,n}$ vorgegeben werden. Dies geschieht für die Obergrenze $\lceil SOC_{t,n} \rceil$ gemäß Gleichung (4.16):

$$\lceil SOC_{t,n} \rceil = \begin{cases} SOC_n^{\text{Start}} & \text{wenn } t = 0 \\ SOC_n^{\text{Ziel}} & \text{wenn } t > 0 \end{cases} \quad \forall n \in \mathcal{N}_{\text{BEV}} \quad (4.16)$$

Dadurch ist sichergestellt, dass die BEVs nicht weiter laden, als von den Haltern gewünscht.

Bild 4.3: Darstellung der Grenzen von $I_{t,n}^{BEV}$. Für einen bestimmten Knoten $n \in \mathcal{N}_{BEV}$ sind die Ober- und Untergrenzen $\lceil I_{t,n}^{BEV} \rceil$ respektive $\lfloor I_{t,n}^{BEV} \rfloor$ dargestellt als graue Balken.

Für die Untergrenze $\lfloor SOC_{t,n} \rfloor$ gilt gemäß Gleichung (4.17):

$$\lfloor SOC_{t,n} \rfloor = SOC_n^{Start} \quad \forall t, n \in \mathcal{T} \times \mathcal{N}_{BEV} \quad (4.17)$$

Die Ober- und Untergrenzen $\lceil SOC_{t,n} \rceil$ respektive $\lfloor SOC_{t,n} \rfloor$ sind in Bild 4.4 dargestellt.

Hieraus ergibt sich weiterhin der folgende Zusammenhang gemäß Gleichung (4.18):

$$\xrightarrow{t=0} \lfloor SOC_{t,n} \rfloor = \lceil SOC_{t,n} \rceil \quad \forall n \in \mathcal{N}_{BEV} \quad (4.18)$$

Hierdurch – und durch die Tatsache, dass $SOC_{t,n}$ über Gleichung (4.5) an $I_{t,n}^{BEV}$ gekoppelt ist – wird die Einhaltung von Gleichung (4.15) gewährleistet. Gemäß Gleichung (4.13) gilt nämlich $\lceil I_{t,n}^{BEV} \rceil = 0$ für $t < t_n^{Start}$. Somit kann sich in der Zwischenzeit bis t_n^{Start} auch der SOC nicht mehr ändern.

4.2.2 Beschreibung eines rollenden Horizonts

Das zuvor in Abschnitt 4.2.1 ab Seite 20 formulierte Optimierungsproblem betrachtet zunächst nur einen festen zeitlichen Horizont. Zur Einführung eines Rolling Horizon müssen noch weitere Dinge bedacht werden.

Grenzen für den Ladestand

Zunächst müssen – wie in Abschnitt 3.1.2 ab Seite 10 beschrieben – Entscheidungsvariablen definiert werden, welche den kausalen Zusammenhang zwischen den einzelnen

Bild 4.4: Darstellung der Grenzen von $SOC_{t,n}$. Für einen bestimmten Knoten $n \in \mathcal{N}_{BEV}$ sind die Ober- und Untergrenzen $\lceil SOC_{t,n} \rceil$ respektive $\lfloor SOC_{t,n} \rfloor$ dargestellt als graue Balken.

Horizonten herstellen. Hierfür wird der Ladestand $SOC_{t,n}$ gewählt. Aufgrund der Energieerhaltung muss gemäß Gleichung (4.19) gelten:

$$\xrightarrow{t=h+1} SOC_{t,n}(P_{h+1}) \stackrel{!}{=} SOC_{t,n}(P_h) \quad \forall n \in \mathcal{N}_{BEV} \quad (4.19)$$

Da allerdings zum Horizont $h + 1$ ein eigenes Optimierungsproblem P_{h+1} korrespondiert, welches zunächst noch *nicht* an das Optimierungsproblem P_h des vorherigen Horizonts h gekoppelt ist, muss zunächst sichergestellt werden, dass Gleichung (4.19) eingehalten wird. Hierzu werden – ähnlich wie in Gleichung (4.18) beschrieben – die Ober- und Untergrenzen von $SOC_{t,n}$ entsprechend gewählt. Dann gilt gemäß Gleichung (4.20):

$$\xrightarrow{t=h+1} \left. \begin{array}{l} \lfloor SOC_{t,n} \rfloor (P_{h+1}) = \lfloor SOC_{t,n} \rfloor (P_h) \\ \wedge \lceil SOC_{t,n} \rceil (P_{h+1}) = \lceil SOC_{t,n} \rceil (P_h) \end{array} \right\} \quad \forall n \in \mathcal{N}_{BEV} \quad (4.20)$$

Das beschriebene Prinzip wird in Bild B.2 (im Anhang) visualisiert.

Grenzen für den Ladestrom

Im Gegensatz zum Ladestand wird der Ladestrom $I_{t,n}^{BEV}$ *nicht* in den nächsten Horizont übertragen. Dadurch würde dem Optimierer ein wichtiger Freiheitsgrad genommen. Während es in einem Horizont – unter den aktuell gegebenen Prognosen der Haushaltslasten – erstrebenswert erscheinen mag, sofort große Ladeströme zu setzen, so kann es im darauffolgenden Horizont – durch plötzlich hinzugekommene Lasten – günstiger erscheinen, jetzt gerade keine Ladeströme zuzulassen.

Allerdings müssen über die Parameter t_n^{Start} und t_n^{Ziel} die Start- und Endzeitpunkte der Ladevorgänge der BEVs in den folgenden Horizonten berücksichtigt werden. Somit muss Gleichung (4.21) gelten:

$$\begin{aligned} \xrightarrow{t < t_n^{\text{Start}} \vee t \geq t_n^{\text{Ziel}}} \left. \begin{aligned} [I_{t,n}^{\text{BEV}}] (P_{h+1}) &= [I_{t,n}^{\text{BEV}}] (P_h) = 0 \\ \wedge [I_{t,n}^{\text{BEV}}] (P_{h+1}) &= [I_{t,n}^{\text{BEV}}] (P_h) = 0 \end{aligned} \right\} \forall n \in \mathcal{N}_{\text{BEV}} \quad (4.21) \end{aligned}$$

In Bild 4.5 ist dieses Prinzip visualisiert. Dabei sind zu aufeinanderfolgenden Horizonten h jeweils die beiden Sets $\mathcal{N}_{\text{BEV}} \times \mathcal{T}$ dargestellt. In grau sind jeweils diejenigen Indizes dargestellt für die gelten darf $I_{t,n}^{\text{BEV}} > 0$.

Bild 4.5: Betrachtung der Grenzen des Ladestroms über der Zeit. Über mehrere Horizonte h betrachtet, wird in grau dargestellt, zu welchen Zeitpunkten t an welchen Knoten n jeweils ein Ladestrom $I_{t,n}^{\text{BEV}} > 0$ fließen darf.

4.3 Modellierung weiterer Komponenten

Wie bereits in Abschnitt 1.2 ab Seite 2 beschrieben, existieren zum Zeitpunkt der Anfertigung dieser Arbeit noch kein funktionsfähiger Netzstrahl und somit weder Haushaltslasten noch BEVs. Aus diesem Grund werden diese beiden Bestandteile hier modelliert. Weiterhin wird eine $P(U)$ -Regelung modelliert, welche derjenigen Regelung des EMO nachempfunden ist. Dies ist nötig, da – aus implementierungsspezifischen Gründen – die in EMO hinterlegte Regelung nicht verwendet werden kann.

4.3.1 Modellierung der Haushaltslasten

Die Haushaltslasten dienen dazu – wie es später in der Praxis der Fall sein wird – die zusätzliche Belastung des Netzstrahls durch die Lastprofile von Haushalten nachzubilden. Für den Optimierer sind die Haushaltslasten nicht zu beeinflussen. Als Lastprofil wird ein Datensatz von [46] verwendet, welcher durch Messungen an realen Haushalten

über ein Jahr zustande gekommen ist. In Bild 4.6 ist ein Ausschnitt einer zufällig gewählten Woche aus diesem Lastprofil dargestellt. Das Lastprofil entspricht einem jährlichen Energiebedarf von 3000 kWh bei einer zeitlichen Auflösung der Messwerte von 15 Minuten.

Bild 4.6: Verwendetes Lastprofil für die Haushaltslasten

4.3.2 Modellierung der Elektrofahrzeuge

Die Ladeströme $I_{t,n}^{\text{BEV}}$ der BEVs werden *normalerweise* vom Optimierungsalgorithmus bestimmt. Weiterhin wird allerdings auch noch eine $P(\text{SOC})$ -Ladecharakteristik gemäß [47] implementiert. Der Zusammenhang ist in Gleichung (4.22) dargestellt.

$$P(\text{SOC}) = \begin{cases} P_{\text{Nenn}} & \text{wenn } \text{SOC} \leq s \\ P_{\text{Nenn}} \cdot \exp\left(\frac{s - \text{SOC}}{k_L}\right) & \text{wenn } \text{SOC} > s \end{cases} \quad (4.22)$$

Hierbei ist P_{Nenn} die Nennleistung, s ist ein Ladeumschaltzeitpunkt und k_L ist ein Ladekorrekturfaktor, welcher sich gemäß Gleichung (4.23) errechnet:

$$k_L = \frac{100 - s}{\ln\left(\frac{P_{\text{Nenn}}}{P_{\text{LS}}}\right)} \quad (4.23)$$

P_{LS} bezeichnet dabei die Ladeschlussleistung, welche sich gemäß Gleichung (4.24) errechnet:

$$P_{\text{LS}} = \frac{U_{\text{LS}}}{U_{\text{Nenn}}} \cdot I_{\text{LS}} \cdot E_{\text{Nenn}} \quad (4.24)$$

Die $P(\text{SOC})$ -Ladekurve, welche sich gemäß Gleichung (4.22) ergibt, ist in Bild 4.7 dargestellt.

Bild 4.7: $P(SOC)$ -Kennlinie für den Ladevorgang eines BEV ohne Optimierung

4.3.3 Modellierung einer Regelung

Die $P(U)$ -Regelung dient dem Zweck, im Falle eines Aussetzens des Optimierers, eine Überlastung des Netzes zu verhindern. Dazu werden bei zu tief absinkenden Knotenspannungen die Ladeleistungen aller BEVs um denselben Betrag abgesenkt. Genauere Informationen zu der Regelung sind [12] zu entnehmen. Die vom Regler eingestellte Leistung ergibt sich gemäß Gleichung (4.25):

$$P_t = P_{t-1} \cdot f(U) \quad (4.25)$$

Wobei $f(U)$ ein Faktor ist, welcher in Abhängigkeit der niedrigsten Knotenspannung im Netz, gemäß Gleichung (4.26) gewählt wird:

$$f(U) = \begin{cases} 100,2\% & \text{wenn } U > 0,985 \cdot U_{\text{Nenn}} \\ 98\% & \text{wenn } U < 0,98 \cdot U_{\text{Nenn}} \end{cases} \quad (4.26)$$

5 Umsetzung des Optimierungsalgorithmus in Python

In diesem Kapitel wird vorgestellt, wie der in Kapitel 4 ab Seite 19 hergeleitete Optimierungsalgorithmus in Python umgesetzt wird. Dafür werden zunächst die grundlegende Architektur sowie das Prinzip der Software vorgestellt. Danach werden die wesentlichen Schnittstellen erläutert. Anschließend wird der Quelltext im Detail besprochen.

5.1 Architektur und Schnittstellen der Software

Die Software nutzt das Paradigma der Objektorientierung in Python. Somit werden die wesentlichen Eigenschaften der zur Beschreibung des Optimierungsproblems relevanten Bestandteile, in jeweils eine eigene Klasse gekapselt. Diese Klassen werden dann in eigenen Skripten bereitgestellt, welche später als Module geladen werden können. Die wesentlichen Bestandteile sind in diesem Fall:

- die BEVs,
- die Haushaltslasten
- und der Netzstrahl.

Die zur Optimierung benötigten Python-Skripte sind in Tabelle 5.1 dargestellt.

Tabelle 5.1: Alle zur Optimierung relevanten Python-Skripte

Datei	Beschreibung
<code>optimization.py</code>	Netzstrahl und Logik der Optimierung in der Klasse <code>GridLineOptimizer</code>
<code>household.py</code>	Haushaltslasten in der Klasse <code>Household</code>
<code>battery_electric_vehicle.py</code>	BEVs in der Klasse <code>BatteryElectricVehicle</code>
<code>test_optimization.py</code>	Testszenario

Die Klasse `GridLineOptimizer` stellt die Beschreibung des Netzstrahls sowie die Logik des entsprechenden Optimierungsproblems dar – und ist somit der Grundbaustein der Software. Wie in Abschnitt 1.2 ab Seite 2 beschrieben, existiert zum Zeitpunkt der Anfertigung dieser Arbeit noch kein funktionsfähiges Netz – und dementsprechend

auch keine Haushaltslasten und Kundenwünsche. Deshalb existieren die beiden Klassen `BatteryElectricVehicle` und `Household` um beides zu simulieren. Die beiden Klassen dienen dabei hauptsächlich als „Sammelbehälter“ aller, zur Beschreibung des Optimierungsproblems benötigter Größen. In Tabelle 5.2 ist dargestellt, in welcher Klasse die Information zu welcher Größe enthalten ist.

Tabelle 5.2: Zuordnung der Größen zu den Klassen

Klasse	enthält Informationen zu		
GridLineOptimizer	\mathcal{N}	\mathcal{N}_{BEV}	\mathcal{L}
	\mathcal{T}	P_{Trafo}	I_{max}
	U_{min}	u_n	Z_l
	I_l^{max}	u_0	Δt
	l_l	Z_l^{spez}	
BatteryElectricVehicle	E_n	SOC_n^{Start}	SOC_n^{Ziel}
	t_n^{Start}	t_n^{Ziel}	I_n^{max}
	P_n^{max}		
Household	$I_{t,n}^{\text{HH}}$		

Im Folgenden wird das grundlegende Funktionsprinzip der Software beschrieben:

- Zunächst werden die Anzahl an Knoten im Netzstrahl sowie die zeitliche Auflösung und der betrachtete zeitliche Horizont gewählt
- Anschließend werden `Household` und `BatteryElectricVehicle` Objekte erstellt. Diese enthalten dann bereits die Informationen zu den in Tabelle 5.2 beschriebenen Größen.
- Diese Objekte werden dann an ein `GridLineOptimizer` Objekt übergeben, welches den untersuchten Netzstrahl repräsentiert.
- Anhand der verfügbaren Informationen wird in dem `GridLineOptimizer` Objekt ein entsprechendes Optimierungsmodell erzeugt.
 - Zuerst werden entsprechende Sets erzeugt.
 - Danach werden die benötigten Parameter erzeugt und in den entsprechenden Sets indexiert.
 - Dann werden die Entscheidungsvariablen erzeugt und in den entsprechenden Sets indexiert.
 - Anhand der Informationen der `BatteryElectricVehicle` Objekte werden die Ober- und Untergrenzen der Entscheidungsvariablen festgelegt.
 - Die Zielfunktion und alle benötigten Restriktionen werden erzeugt.

- Anschließend kann das Optimierungsmodell gelöst werden.

Eine bildliche Darstellung des beschriebenen Funktionsprinzips ist in Bild 5.1 gegeben.

Bild 5.1: Grundlegendes Funktionsprinzip des Optimierungsalgorithmus

5.1.1 Schnittstellen des Optimierers

In diesem Abschnitt werden die für den Anwender wichtigsten Schnittstellen der Klasse `GridLineOptimizer` vorgestellt.

Konstruktor

Der `GridLineOptimizer` benötigt die Kenntnis aller zur Beschreibung des Netzstrahls relevanter Größen sowie der Haushaltslasten und der BEVs. Der folgende Befehl zeigt die minimal notwendigen Angaben zum Erzeugen eines `GridLineOptimizer` Objekts:

```
glo = GridLineOptimizer(number_buses=<num>, bevs=<bevs>,
households=<households>, power_trafo=<power>, resolution=<mins>)
```

Dabei ist $\langle num \rangle$ eine positive, ganze Zahl, welche die Anzahl an Knoten in dem Netzstrahl angibt. $\langle bevs \rangle$ ist eine Liste aus `BatteryElectricVehicle` Objekten, welche die am Netz angeschlossenen BEVs repräsentieren. $\langle households \rangle$ ist eine Liste aus `Household` Objekten, welche die am Netz angeschlossenen Haushaltslasten repräsentieren. $\langle power \rangle$ ist eine positive Zahl, welche die Leistung des Transformators in kW angibt. $\langle mins \rangle$ ist eine positive, ganze Zahl, welche die zeitliche Auflösung in Minuten angibt. Alle weiteren Parameter sind mit Standardwerten belegt und müssen nicht explizit angegeben werden (wodurch unter Anderem auch der zu betrachtende zeitliche Horizont für die

Optimierung festgelegt wird). Eine ausführliche Übersicht aller benötigter Parameter, samt Standardwerten, ist in Tabelle D.1 (im Anhang) gegeben.

Konfiguration des Optimierungsmodells

Standardmäßig kommen *nicht* alle der in Abschnitt 4.2 ab Seite 20 beschriebenen Restriktionen im Optimierungsmodell zum Einsatz. Beim Erzeugen eines Objekts der Klasse `GridLineOptimizer` wird jedoch direkt das Optimierungsmodell erzeugt. Eine anschließende Konfiguration ist nicht mehr vorgesehen. Deshalb können noch vor dem Erzeugen des Objekts verschiedene Klassenoptionen gesetzt werden. Neben der Aktivierung zusätzlicher Restriktionen kann somit auch noch das Loggen der Ergebnisse eingestellt werden. Dazu wird der folgende Befehl genutzt:

```
GridLineOptimizer.set_options(<key>, <value>)
```

Wobei `<key>` ein String ist, welcher den Namen der Option angibt. `<value>` gibt den Wert der jeweiligen Option an. In Tabelle D.2 (im Anhang) ist eine Übersicht aller Optionen gegeben.

Lösen des Optimierungsmodells

Ist ein `GridLineOptimizer` Objekt erzeugt – und sind zuvor die gewünschten Konfigurationen getroffen worden –, so kann das Optimierungsmodell gelöst werden. Hierzu existieren zwei Möglichkeiten:

- den betrachteten Zeitraum direkt in einem Durchlauf zu lösen („fixed horizon“),
- oder einen größeren Zeitraum als Aneinanderreihung mehrerer aufeinanderfolgender Zeiträume zu betrachten und jeweils die einzelnen Zeiträume zu lösen („rolling horizon“).

Die Länge des zu optimierenden zeitlichen Horizonts ist bereits – falls nicht explizit angegeben – beim Erzeugen des `GridLineOptimizer` Objekts implizit festgelegt worden.

Die Lösung als fixed horizon wird mit dem folgenden Befehl ausgeführt:

```
glo.run_optimization_fixed_horizon(tee=<bool>)
```

Dabei kann `<bool>` entweder `True` oder `False` sein, wodurch eine entsprechende Ausgabe des Solvers angefordert wird (siehe Abschnitt 3.2.1 auf Seite 12).

Die Lösung als Rolling Horizon wird hingegen mit dem folgenden Befehl berechnet:

```
glo.run_optimization_rolling_horizon(complete_horizon=<horizon>, tee=<bool>)
```

Dabei ist `<horizon>` eine positive, ganze Zahl, welche die Länge des insgesamt zu lösenden Horizonts angibt. Die Lösung erfolgt dann gemäß dem in Abschnitt 4.2.2 ab Seite 27 beschriebenen Vorgehen. `<bool>` wird wieder verwendet, um entsprechende Ausgaben des Solvers anzufordern.

5.1.2 Weitere Schnittstellen

In diesem Abschnitt werden die für den Anwender wichtigsten Schnittstellen der Klassen `Household` und `BatteryElectricVehicle` vorgestellt.

Konstruktor von `Household`

Jeder `Household` benötigt die Kenntnis einiger, zur Beschreibung des Optimierungsmodells benötigter Größen der repräsentierten Haushaltslast. Der folgende Befehl zeigt die zumindest benötigten Angaben zum Erzeugen eines `Household` Objekts:

```
hh = Household(home_bus=<bus>, annual_demand=<demand>)
```

Dabei ist `<bus>` eine positive, ganze Zahl (einschließlich 0), welche den Knoten im Netzstrahl angibt, an dem die Haushaltslast angeschlossen ist. `<demand>` gibt den jährlichen Energiebedarf (in kWh) an und dient somit als Skalierungsfaktor – rein qualitativ ändert dieser noch nichts am Verlauf des entsprechenden Lastprofils.

Variieren des in `Household` hinterlegten Lastprofils

Über ein hinterlegtes Lastprofil wird den Haushaltslasten zu jedem Zeitpunkt eine entsprechende Last zugeordnet. Mit dem folgenden Befehl kann ein geändertes Lastprofil – beispielsweise zur Berücksichtigung zusätzlicher elektrischer Verbraucher – simuliert werden:

```
hh.raise_demand(start=<start>, end=<end>, demand=<demand>,
recurring=<pattern>)
```

Dabei sind `<start>` und `<end>` zwei positive Zahlen, welche die Start- respektive Enduhrzeit der zusätzlichen Last darstellen. `<demand>` ist eine Zahl, welche die Höhe der zusätzlichen Last (in kW) angibt. `<pattern>` ist ein String, der die Werte 'daily' und 'weekly' annehmen kann um somit eine täglich beziehungsweise wöchentlich wiederkehrende Last darzustellen.

Konstruktor von `BatteryElectricVehicle`

Jedes `BatteryElectricVehicle` benötigt die Kenntnis einiger, zur Beschreibung des Optimierungsmodells benötigter Größen des repräsentierten BEVs. Der folgende Befehl zeigt die Mindestangaben zum Erzeugen eines `BatteryElectricVehicle` Objekts:

```
bev = BatteryElectricVehicle(home_bus=<bus>, soc_start=<socs>,
soc_target=<soct>, t_start=<ts>, t_target=<tt>)
```

Dabei ist `<bus>` eine positive, ganze Zahl (einschließlich 0), welche den Knoten im Netzstrahl angibt, an dem das BEV lädt. `<socs>` und `<soct>` sind beides positive Zahlen, welche den SOC zu Beginn respektive den gewünschten SOC zu Ende des Ladevorgangs darstellen (jeweils in Prozent). Analog dazu sind `<ts>` und `<tt>` zwei positive, ganze Zahlen, welche den Start- respektive den gewünschten Endzeitpunkt des Ladevorgangs darstellen.

5.2 Der Quelltext des Optimierungsalgorithmus

Im Folgenden wird der Quelltext der in Tabelle 5.1 gelisteten Python-Skripte vorgestellt und erläutert. Die Kommentare werden hierbei ausgelassen – der Code wird hier ja ohnehin erläutert. Die angegebenen Zeilennummern können daher nur als grobe Orientierung dienen, wo sich die entsprechende Zeile in der tatsächlichen Datei befindet. Außerdem wird der Quelltext nicht „von Oben nach Unten durchgegangen“, sondern jeweils logisch zusammengehörige Abschnitte zusammengefasst.

5.2.1 Der Quelltext von `battery_electric_vehicle.py`

In dem Python-Skript `battery_electric_vehicle.py` befindet sich die Definition der Klasse `BatteryElectricVehicle`. Diese kann kompakter ausfallen, da die wesentlichen Funktionalitäten des Optimierungsalgorithmus bereits in der Klasse `GridLineOptimizer` enthalten sind. Die `BatteryElectricVehicle` Objekte dienen größtenteils als „Sammelbehälter“ aller wichtiger Parameter, die ein BEV beschreiben. Weiterhin implementieren die `BatteryElectricVehicle` Objekte die $P(SOC)$ -Ladekennlinie, wie sie in Abschnitt 4.3 ab Seite 29 beschrieben wird.

Konstruktor der Klasse

Der Konstruktor von `BatteryElectricVehicle` schaut folgendermaßen aus:

```

1 | import numpy as np
2 |
3 | class BatteryElectricVehicle:
4 |     def __init__(self, home_bus, soc_start, soc_target, t_target,
5 |                 t_start, resolution, current_timestep=0, p_load=11,
6 |                 e_bat=50):
7 |         self.home_bus = home_bus
8 |         self.e_bat = e_bat
9 |         self.soc_start = soc_start
10 |        self.soc_target = soc_target
11 |        self.resolution = resolution
12 |        self.t_target = int(t_target * 60 / self.resolution)
13 |        self.t_start = int(t_start * 60/self.resolution)
14 |        self.p_load = p_load
15 |        self.current_timestep = current_timestep
16 |        self.horizon_width = None
17 |        self.current_soc = soc_start

```

Dadurch werden direkt beim Erzeugen eines `BatteryElectricVehicle` Objekts alle relevanten Parameter wie die Ankunfts- und Zielzeit sowie der Ankunfts- und Zielladestand, die Batteriegröße und der entsprechende Knoten im Netzstrahl angegeben.

Implementierung der Ladekennlinie

Die $P(SOC)$ -Ladekennlinie wird durch die Methode `get_current_power` nachgebildet. Die Ladekennlinie wird nur verwendet, wenn eine Simulation *ohne* Optimierung durchgeführt wird.

```

20 |         def get_current_power(self, timestep, cap):
21 |             if timestep < self.t_start:

```

```

22         return 0
23     elif timestep >= self.t_start and timestep < self.t_target:
24         if self.current_soc <= 80:
25             self.calc_new_soc(self.p_load*cap)
26             return self.p_load*cap
27         elif self.current_soc > 80 and self.current_soc <= 100:
28             p_load_calc = self.calc_p_load()
29             self.calc_new_soc(p_load_calc*cap)
30             return p_load_calc*cap
31         else:
32             return 0
33     else:
34         return 0

```

Zunächst wird geprüft, ob bereits die Ankunftszeit erreicht ist. Falls nicht, ist die Ladeleistung gleich Null. Falls der Ladevorgang bereits begonnen hat, wird zunächst geprüft, wie groß der aktuelle SOC ist – und dann gemäß Gleichung (4.22) die Ladeleistung entsprechend berechnet. Für $\text{SOC} > 80\%$ wird die Methode `calc_p_load` aufgerufen, welche die Berechnungsvorschrift gemäß den Gleichungen (4.23) und (4.24) abbildet.

```

43     def calc_p_load(self):
44         p_ls = 4.2/3.9*0.03*self.e_bat
45         k1 = (100-80)/np.log(self.p_load/p_ls)
46         p_soc = self.p_load * np.exp((80-self.current_soc)/k1)
47         return p_soc

```

Unabhängig vom Ladestand wird nach jedem Zeitschritt durch `calc_new_soc` der resultierende SOC errechnet.

```

37     def calc_new_soc(self, power):
38         self.current_soc += (power * self.resolution/60)/self.e_bat*100
39         if self.current_soc > 100:
40             self.current_soc = 100

```

Falls der SOC größer als 100 % wird, wird er auf 100 % begrenzt.

5.2.2 Der Quelltext von `household.py`

In dem Python-Skript `household.py` befindet sich die Definition der Klasse `Household`. Diese kann ebenfalls kompakter ausfallen, da die wesentlichen Funktionalitäten des Optimierungsalgorithmus bereits in der Klasse `GridLineOptimizer` enthalten sind. Die `Household` Objekte dienen größtenteils als „Sammelbehälter“ aller wichtiger Parameter, die eine Haushaltslast beschreiben.

Konstruktor der Klasse

Der Konstruktor von `Household` schaut folgendermaßen aus:

```

1  import pandas as pd
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  class Household:
5      _data_source = '../Data/Nuernberg_SLP.csv'
6      _e_norm = 3000
7      _res_norm = '15min'
8      _len_norm = 35040
9
10     def __init__(self, home_bus, annual_demand=3000, resolution=15):
11         self.home_bus = home_bus

```

5 Umsetzung des Optimierungsalgorithmus in Python

```
12 |         self.annual_demand = annual_demand
13 |         self.resolution = str(resolution)+'min'
14 |         self.load_profile = None
15 |         self.calc_load_profile()
```

In der Datei `Nuernberg_SLP.csv` befindet sich das in Abschnitt 4.3 ab Seite 29 beschriebene Lastprofil einer Haushaltslast. Es ist sicherzustellen, dass die Dateien `household.py` und `Nuernberg_SLP.csv` relativ zueinander nicht verschoben werden, da sonst der relative Link aus Zeile 5 nicht mehr stimmt. `_len_norm` speichert die Länge des Datensatzes, welche bei einer Dauer von einem Jahr und einer 15-minütigen Auflösung 35 040 Zeitschritten entspricht.

Beim Erzeugen eines `Household` Objekts werden direkt alle relevanten Parameter, wie der entsprechende Knoten im Netz, der Jährliche Bedarf und die zeitliche Auflösung, angegeben. Über die Methode `calc_load_profile` wird anschließend das gewünschte Lastprofil erzeugt.

```
18 |     def calc_load_profile(self):
19 |         self.load_profile = pd.read_csv(type(self)._data_source)
20 |         self.load_profile *= self.annual_demand/type(self)._e_norm
21 |         self.load_profile.index = pd.date_range('2021', periods=type(self)._len_norm,
22 |         freq=type(self)._res_norm)
23 |         asked_res = int(self.resolution.rstrip('min'))
24 |         nom_res = int(type(self)._res_norm.rstrip('min'))
25 |
26 |         if asked_res >= nom_res:
27 |             self.load_profile = self.load_profile.resample(self.resolution).mean()
28 |         else:
29 |             self.load_profile =
30 |             self.load_profile.resample(self.resolution).interpolate()
31 |         self.load_profile = self.load_profile.values
```

Zunächst werden die Daten aus `Nuernberg_SLP.csv` ausgelesen und gemäß gewähltem `annual_demand` skaliert. Anschließend wird in Zeile 25 geprüft, ob die angeforderte zeitliche Auflösung kleiner oder größer als die Auflösung des Datensatzes ist. Dementsprechend werden die Werte für die angeforderte zeitliche Auflösung neu berechnet – entweder durch Interpolation oder Mittelwertbildung.

Variieren des Lastprofils

Weiterhin kann über die Methode `raise_demand` bei Bedarf zeitweise der Leistungsbedarf des Haushalts variiert werden.

```
39 |     def raise_demand(self, start, end, demand, recurring=None):
40 |         if recurring == 'daily':
41 |             cycles = 364
42 |             offset = int(24 * 60/int(self.resolution.rstrip('min')))
43 |         elif recurring == 'weekly':
44 |             cycles = 51
45 |             offset = int(168 * 60/int(self.resolution.rstrip('min')))
46 |
47 |         start = int(start * 60/int(self.resolution.rstrip('min')))
48 |         end = int(end * 60/int(self.resolution.rstrip('min')))
49 |
50 |         if recurring == None:
51 |             self.load_profile[start:end] += demand
52 |
```

```

53         else:
54             for cycle in range(cycles):
55                 self.load_profile[int(start+cycle*offset):int(end+cycle*offset)] +=
                    demand

```

Ja nachdem, was für `recurring` übergeben wird, wird zunächst festgelegt, wie oft die zusätzliche Last im Jahr auftreten wird. In `offset` wird die Anzahl an Zeitschritten bis zum nächsten Auftreten der zusätzlichen Last gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die zusätzliche Last überhaupt zyklisch auftreten soll. Dementsprechend wird das Lastprofil an den passenden Zeitpunkten variiert.

5.2.3 Der Quelltext von `optimization.py`

In dem Python-Skript `optimization.py` wird die Klasse `GridLineOptimizer` definiert. Somit stellt dieses Skript den zentralen Baustein des Optimierungsalgorithmus dar.

Module laden

Zu Beginn werden die benötigten Module geladen. Einige dieser Module werden für zusätzliche Features benötigt – für die grundlegende Funktionalität der Optimierung werden diese Module allerdings nicht benötigt. Deshalb werden zunächst in einigen „try-except“-Blöcken die Verfügbarkeit ebenjener Module geprüft. Das Fehlen eines solchen Moduls führt somit zu keinem `ModuleNotFoundError`, sondern lediglich zu einer entsprechenden Warnung. Das Programm kann somit weiterhin ausgeführt werden.

```

1  _pandapower_available = True
2  _networkx_available = True
3  _pandas_available = True
4  _matplotlib_available = True
5  _ipopt_available = True
6
7  import pyomo.environ as pe
8  from distutils.spawn import find_executable
9
10 try:
11     import pandas as pd
12
13 except ModuleNotFoundError:
14     print('\nWARNING: module pandas not available, some features are',
15         'only available with pandas\n')
16     _pandas_available = False
17
18 try:
19     import pandapower as pp
20
21 except ModuleNotFoundError:
22     print('\nWARNING: module pandapower not available, some features are',
23         'only available with pandapower\n')
24     _pandapower_available = False
25
26 try:
27     import matplotlib.pyplot as plt
28     import matplotlib.dates as mdates
29
30 except ModuleNotFoundError:
31     print('\nWARNING: module matplotlib not available, some features are',
32         'only available with matplotlib\n')
33     _matplotlib_available = False

```

```

34
35 try:
36     import networkx as nx
37
38 except ModuleNotFoundError:
39     print('\nWARNING: module networkx not available, some features are',
40           'only available with networkx\n')
41     _networkx_available = False
42
43 if not find_executable('ipopt'):
44     print('\nWARNING: ipopt solver not available, solving NLP is not',
45           'supported without appropriate solver\n')
46     _ipopt_available = False
47
48 import time
49 import os
50 from os import path as op
51 import numpy as np
52 from battery_electric_vehicle import BatteryElectricVehicle as BEV
53 from household import Household as HH

```

Die Variablen `_<Modul>_available` werden zu Beginn alle auf `True` gesetzt. Sobald eines dieser Module nicht verfügbar ist, wird die entsprechende Variable auf `False` gesetzt. Somit kann dann später der Klasse `GridLineOptimizer` mitgeteilt werden, ob das entsprechende Modul verfügbar ist. In Tabelle A.2 ist gelistet, welche Module zumindest benötigt werden.

Definition der Klasse

Hiernach folgt die Klassendefinition.

```

57 class GridLineOptimizer:
58     global _pandapwer_available
59     global _networkx_available
60     global _pandas_available
61     global _matplotlib_available
62     global _ipopt_available
63
64
65     _OPTIONS = {
66         'log results': False,
67         'fairness': 27,
68         'equal SOCs': 1,
69         'atillas constraint': False,
70         'equal products': False
71     }

```

Durch die Anweisungen `global _<Modul>_available` wird auf die zuvor definierten Variablen referenziert. Diese stehen somit innerhalb der Klasse zu Verfügung. In dem Dictionary `_OPTIONS` werden die mit `GLO.set_options` gesetzten Optionen (siehe Abschnitt 5.1.1 auf Seite 36) gespeichert.

```

863 @classmethod
864 def set_options(cls, key, value):
865     cls._OPTIONS[key] = value

```

Hierbei zeichnet der `@classmethod` Decorator `set_options` als Klassenmethode aus. Somit wird kein Objekt der Klasse benötigt, um die Methode aufzurufen – was es erst ermöglicht, Optionen vor dem Erzeugen eines Objekts anzugeben.

Konstruktor der Klasse

Jetzt folgt der Konstruktor.

```

73     def __init__(self, number_buses, bevs, households, trafo_power, resolution,
74                 horizon_width=24, voltages=None, line_impedances=None, line_lengths=None,
75                 line_capacities=None, solver='glpk'):
76         self.rolling = False
77         self.current_timestep = 0
78         self.resolution = resolution
79         self.horizon_width = horizon_width
80         self.number_buses = number_buses
81         self.buses = self._make_buses()
82         self.lines = self._make_lines()
83         self._make_times()
84         self.voltages = self._make_voltages(voltages)
85
86         self.u_trafo = 400
87         self.u_min = 0.91 * self.u_trafo
88         self.p_trafo = trafo_power
89         self.i_max = self.p_trafo * 1000 / self.u_trafo
90
91         self.solver = solver
92         self.solver_factory = pe.SolverFactory(self.solver)
93
94         self.line_capacities = self._make_line_capacities(line_capacities)
95         self.impedances = self._make_impedances(line_impedances)
96         self.line_lengths = self._make_line_lengths(line_lengths)
97         self.resulting_impedances = self._make_resulting_impedances()
98
99         self._make_bev_dict(bevs)
100        self._setup_bevs()
101        self.households = households
102
103        self._prepare_soc_lower_bounds()
104        self._prepare_soc_upper_bounds()
105        self._fix_first_soc()
106
107        self._prepare_i_lower_bounds()
108        self._prepare_i_upper_bounds()
109        self._setup_model()
110
111        self.results_I = {bus: [] for bus in self.bevs}
112        self.results_SOC = {bus: [] for bus in self.bevs}

```

Der Konstruktor von `GridLineOptimizer` ist derart ausgelegt, dass nach dem Erzeugen eines Objekts bereits ein vollständiges Optimierungsmodell vorliegt. Dazu werden eine Reihe an Methoden aufgerufen, welche die wesentlichen Vorbereitungen treffen:

- Vorbereiten der Sets
- Vorbereiten der Parameter
- Vorbereiten externer Objekte
- Vorbereiten der Grenzen der Entscheidungsvariablen
- Aufbauen des Optimierungsmodells

Diese einzelnen Schritte sowie die entsprechenden Methoden werden im Folgenden genauer erläutert.

Vorbereiten der Sets

Wie bereits in Abschnitt 3.2.1 ab Seite 12 beschrieben, werden Sets, welche zum Indizieren der restlichen Elemente des Optimierungsmodells dienen, im Optimierungsmodell mit Listen initialisiert. Diese Listen werden hier erzeugt.

```

159     def _make_buses(self):
160         return list(range(self.number_buses))
161
162
163     def _make_lines(self):
164         return list(range(self.number_buses))
165
166
167     def _make_times(self):
168         self.times = list(range(self.current_timestep, self.current_timestep +
                                self.horizon_width * int(60/self.resolution)))

```

Hierbei erzeugt `_make_buses` eine Liste, welche dem Set \mathcal{N} entspricht. Hingegen erzeugt `_make_lines` eine gleichartige Liste, welche das Set \mathcal{L} repräsentiert. Weiterhin erzeugt `_make_times` eine ähnliche Liste, welche das Set \mathcal{T} darstellt und auch noch vom aktuellen Zeitschritt abhängt. Das Set \mathcal{N}_{BEV} wird später, in Abhängigkeit der für bevs übergebenen `BatteryElectricVehicle` Objekte, noch erzeugt werden.

Vorbereiten der Parameter

Wie bereits in Abschnitt 3.2.1 ab Seite 12 beschrieben, werden Parameter, welche in Sets indexiert werden, im Optimierungsmodell mit Dictionaries initialisiert. Diese Dictionaries werden hier zunächst definiert. Dabei werden die Keys jeweils den Elementen eines der zuvor erzeugten Sets entsprechen und somit als Indizes dienen. Die Values sind die Werte, welche dem entsprechend indexierten Parameter zugeordnet werden.

```

185     def _make_voltages(self, voltages):
186         if voltages == None:
187             return {i: 400-(i+1)/2 for i in self.buses}
188
189         elif type(voltages) == int or type(voltages) == float:
190             return {i: voltages for i in self.buses}
191
192         else:
193             if not len(voltages) == len(self.buses):
194                 raise ValueError("Length of gridline is {}, but {} node voltages were
195                                     passed".format(len(self.buses), len(impedances)))
196
197             return {i: voltages[i] for i in self.buses}

```

`_make_voltages` erzeugt ein Dictionary, welches den Parameter u_n repräsentiert. Ist für `voltages` kein Wert übergeben worden, wird angenommen, dass die Spannung von Knoten zu Knoten um jeweils 0,5 V abfällt. Ist hingegen nur eine einzige Zahl übergeben worden, wird diese als Spannung an allen Knoten angenommen. Ist hingegen eine Liste übergeben worden, wird zunächst geprüft, ob deren Länge der Anzahl an Knoten entspricht. Ist dies nicht der Fall, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Ansonsten werden die Werte dieser Liste als Spannungen an den einzelnen Knoten angenommen. Weshalb es überhaupt notwendig ist, die Knotenspannungen derart festzulegen, ist bereits in Abschnitt 4.2 ab Seite 20 beschrieben worden.

5.2 Der Quelltext des Optimierungsalgorithmus

```
171 | def _make_line_capacities(self, capacities):
172 |     if capacities == None:
173 |         return {i: self.i_max for i in self.lines}
174 |
175 |     elif type(capacities) == int or type(capacities) == float:
176 |         return {i: capacities for i in self.lines}
177 |
178 |     else:
179 |         if not len(capacities) == len(self.lines):
180 |             raise ValueError("Length of gridline is {}, but {} line capacities
181 |                                were passed".format(len(self.lines), len(capacities)))
182 |
183 |         return {i: capacities[i] for i in self.lines}
```

`_make_line_capacities` ist ähnlich aufgebaut wie `_make_voltages`. Es wird ein Dictionary erzeugt, welches den Parameter I_l^{\max} repräsentiert. Je nachdem, welcher Wert für `capacities` übergeben worden ist, bekommen alle Leitungen einen eigenen Wert für die Strombelastbarkeit zugeordnet oder alle Leitungen bekommen denselben Wert zugeordnet. Ist kein Wert übergeben worden, bekommt jede Leitung I_{\max} als Wert für die Strombelastbarkeit zugeteilt.

```
199 | def _make_impedances(self, impedances):
200 |     if impedances == None:
201 |         return {i: 2e-4 for i in self.lines}
202 |
203 |     elif type(impedances) == int or type(impedances) == float:
204 |         return {i: impedances for i in self.lines}
205 |
206 |     else:
207 |         if not len(impedances) == len(self.lines):
208 |             raise ValueError("Length of gridline is {}, but {} line impedances
209 |                                were passed".format(len(self.lines), len(impedances)))
210 |
211 |         return {i: impedances[i] for i in self.lines}
```

`_make_impedances` ist genauso aufgebaut wie `_make_line_capacities`. Es wird ein Dictionary erzeugt, welches den Parameter Z_l^{spez} repräsentiert. Somit bekommt jede Leitung einen spezifischen Widerstand zugeordnet.

```
213 | def _make_line_lengths(self, lenghts):
214 |     if lenghts == None:
215 |         return {i: 20 for i in self.lines}
216 |
217 |     elif type(lenghts) == int or type(lenghts) == float:
218 |         return {i: lenghts for i in self.lines}
219 |
220 |     else:
221 |         if not len(lenghts) == len(self.lines):
222 |             raise ValueError("Length of gridline is {}, but {} line lenghts were
223 |                                passed".format(len(self.lines), len(lenghts)))
224 |
225 |         return {i: lenghts[i] for i in self.lines}
```

`_make_line_lengths` ist ebenfalls genauso aufgebaut wie `_make_line_capacities`. Dabei wird ein Dictionary erzeugt, welches den Parameter l_l repräsentiert. Somit bekommt jede Leitung eine Länge zugeordnet.

```
227 | def _make_resulting_impedances(self):
228 |     return {num: self.line_lengths[num]*impedance for num, impedance in
229 |             enumerate(self.impedances.values())}
```

`_make_resulting_impedances` erzeugt ein Dictionary, welches den Parameter Z_l repräsentiert. Somit bekommt jede Leitung einen Widerstand, jeweils resultierend aus Länge und spezifischem Widerstand, zugeordnet.

Vorbereiten externer Objekte

Hier werden die übergebenen `BatteryElectricVehicle` Objekte organisiert und bekommen benötigte Informationen übergeben.

```

134     def _make_bev_dict(self, bevs):
135         bev_dict = {bev.home_bus: bev for bev in bevs}
136         self.bevs = dict(sorted(bev_dict.items()))
137
138
139     def _setup_bevs(self):
140         for bev in self.bevs.values():
141             bev.set_horizon_width(self.horizon_width)

```

`_make_bev_dict` erzeugt ein Dictionary, welches die `BatteryElectricVehicle` Objekte enthält und diese somit entsprechend ansprechbar macht. Mithilfe von `_setup_bevs` wird diesen Objekten die Information über die weite des betrachteten Zeitlichen Horizonts verfügbar gemacht.

Grenzen der Entscheidungsvariablen vorbereiten

Wie in Abschnitt 3.1 auf Seite 9 beschrieben, können den Entscheidungsvariablen jeweils eine Ober- und eine Untergrenze zugeordnet werden. Dafür werden hier ineinander verschachtelte dict comprehensions genutzt, wie sie in Abschnitt 3.2.3 auf Seite 16 beschrieben werden. Zunächst werden die Grenzen von $SOC_{t,n}$ vorbereitet.

```

144     def _prepare_soc_lower_bounds(self):
145         soc_lower_bounds = {bev.home_bus: {t: bev.soc_start for t in self.times} for
146             bev in self.bevs.values()}
147         self.soc_lower_bounds = soc_lower_bounds
148
149     def _prepare_soc_upper_bounds(self):
150         soc_upper_bounds = {bev.home_bus: {t: bev.soc_target for t in self.times} for
151             bev in self.bevs.values()}
152         self.soc_upper_bounds = soc_upper_bounds
153
154     def _fix_first_soc(self):
155         for bev in self.bevs.values():
156             self.soc_upper_bounds[bev.home_bus][0] = bev.soc_start

```

Hierbei erzeugt `_prepare_soc_lower_bounds` ein Dictionary, welches für jeden Knoten, zu jeweils jedem Zeitpunkt, die untere Grenze von $SOC_{t,n}$ festlegt – nämlich denjenigen SOC, mit dem das BEV am Knoten n das Laden beginnt.

`_prepare_soc_upper_bounds` erzeugt hingegen ein Dictionary, welches für jeden Knoten zu jeweils jedem Zeitpunkt, die obere Grenze von $SOC_{t,n}$ festlegt – nämlich denjenigen SOC, bis zu dem das BEV am Knoten n geladen werden soll.

`_fix_first_soc` setzt jeweils zum ersten Zeitpunkt bei jedem Knoten als obere Grenze denjenigen SOC ein, bei welchem das BEV an diesem Knoten mit dem Laden beginnt.

Zusammen entsprechen `_make_soc_lower_bounds` und `_make_soc_upper_bounds` den Gleichungen (4.16) und (4.17) – wodurch dann wiederum sichergestellt ist, dass Gleichung (4.15) eingehalten wird.

Anschließend werden die Grenzen von $I_{t,n}^{\text{BEV}}$ vorbereitet.

```

113     def _prepare_i_lower_bounds(self):
114         i_lower_bounds = {bev.home_bus: {t: 0 for t in self.times} for bev in
            self.bevs.values()}
115         self.i_lower_bounds = i_lower_bounds
116
117
118     def _prepare_i_upper_bounds(self):
119         i_upper_bounds = {bev.home_bus: {t: bev.p_load/0.4 for t in self.times} for
            bev in self.bevs.values()}
120         for bev in self.bevs.values():
121             if self.current_timestep < bev.t_start:
122                 i_upper_bounds[bev.home_bus].update({t: 0 for t in self.times if t <
                    bev.t_start})
123                 i_upper_bounds[bev.home_bus].update({t: 0 for t in self.times if t >
                    bev.t_target})
124
125             elif bev.t_start <= self.current_timestep and self.current_timestep <
                bev.t_target:
126                 i_upper_bounds[bev.home_bus].update({t: 0 for t in self.times if t >
                    bev.t_target})
127
128             elif self.current_timestep >= bev.t_start:
129                 i_upper_bounds[bev.home_bus].update({t: 0 for t in self.times})
130
131         self.i_upper_bounds = i_upper_bounds

```

Hierbei erzeugt `_prepare_i_lower_bounds` ein Dictionary, welches für jeden Knoten zu jeweils jedem Zeitpunkt, die untere Grenze von $I_{t,n}^{\text{BEV}}$ festlegt – nämlich 0 A.

Hingegen erzeugt `_prepare_i_upper_bounds` ein Dictionary, welches für jeden Knoten zu jeweils jedem Zeitpunkt, die obere Grenze von $I_{t,n}^{\text{BEV}}$ festlegt. Wenn das BEV noch nicht zum Laden bereitsteht, oder nach der Ladung schon wieder abgefahren ist, muss die obere Grenze 0 A betragen. Nur zu derjenigen Zeit, wenn das BEV zum Laden bereit steht, entspricht die Obergrenze der Nennleistung der entsprechenden Ladesäule geteilt durch die Spannung.

Zusammen entsprechen `_prepare_i_upper_bounds` und `_prepare_i_lower_bounds` den Gleichungen (4.13) und (4.14) – wodurch wiederum sichergestellt ist, dass auch Gleichung (4.12) eingehalten wird.

Aufbauen des Optimierungsmodells

In `_setup_model` finden die wesentlichen Arbeitsschritte zum Erzeugen des Optimierungsmodells statt. Somit stellt `_setup_model` das „Herzstück“ des Optimierungsalgorithmus dar. Hierzu werden die in Abschnitt 3.2.1 ab Seite 12 vorgestellten Funktionen genutzt.

```

263     def _setup_model(self):
264         model = pe.ConcreteModel('GridLineOptimization')
265
266         model.buses = pe.Set(initialize=self.buses)
267         model.lines = pe.Set(initialize=self.lines)
268         model.times = pe.Set(initialize=self.times)

```

5 Umsetzung des Optimierungsalgorithmus in Python

```
269     model.charger_buses = pe.Set(initialize=[bev.home_bus for bev in
270     self.bevs.values()])
271     model.impedances = pe.Param(model.lines, initialize=self.resulting_impedances)
272     model.voltages = pe.Param(model.buses, initialize=self.voltages)
273     model.u_min = self.u_min
274     model.u_trafo = self.u_trafo
275     model.i_max = self.i_max
276     model.line_capacities = pe.Param(model.lines, initialize=self.line_capacities)
277
278     def get_household_currents(model, time, bus):
279         return self.households[bus].load_profile[time] / self.voltages[bus]
280
281
282     model.household_currents = pe.Param(model.times*model.buses,
283     initialize=get_household_currents, mutable=True)
284
285     def get_soc_bounds(model, time, bus):
286         return (self.soc_lower_bounds[bus][time],
287         self.soc_upper_bounds[bus][time])
288
289     def get_i_bounds(model, time, bus):
290         return (self.i_lower_bounds[bus][time], self.i_upper_bounds[bus][time])
291
292     model.I = pe.Var(model.times*model.charger_buses, domain=pe.NonNegativeReals,
293     bounds=get_i_bounds)
294     model.SOC = pe.Var(model.times*model.charger_buses, domain=pe.PositiveReals,
295     bounds=get_soc_bounds)
```

Zunächst wird eine Modelinstanz erzeugt. Anschließend werden dem Model Sets, Parameter und die Entscheidungsvariablen hinzugefügt. Als Argument für `initialize` bekommen die Sets und Parameter die zuvor vorbereiteten Listen und Dictionaries übergeben. *Darin liegt die Skalierbarkeit des Optimierungsmodells begründet.*

Zielfunktion und Restriktionen vorbereiten

Der nächste Schritt innerhalb von `_setup_model` ist es, die Zielfunktion sowie die Restriktionen vorzubereiten. Hierfür werden Funktionen definiert, die – wie in Abschnitt 3.2.1 ab Seite 12 beschrieben – gültige Ausdrücke zurückliefern. Später werden diese Funktionen an die Konstruktoren der Zielfunktion beziehungsweise der Restriktionen übergeben.

```
293     def max_power_rule(model):
294         return sum(sum(model.I[t, b] for t in model.times) for b in
295         model.charger_buses)
296
297     model.max_power = pe.Objective(rule=max_power_rule, sense=pe.maximize)
```

Die Funktion `max_power_rule` liefert einen gültigen Ausdruck, der Gleichung (4.1) entspricht. Mit `model.max_power` besitzt das Optimierungsmodell jetzt eine entsprechende Zielfunktion.

Anschließend werden die Restriktionen vorbereitet.

```
299     def min_voltage_rule(model, t):
300         hh_currs = lambda l: sum(model.household_currents[t, n] for n in
301         model.buses if n >= l)
302         bev_currs = lambda l: sum(model.I[t, n] for n in model.charger_buses if n
303         >= l)
```

```

302 |         return model.u_trafo - sum(model.impedances[l] * (hh_currs(l) +
|           bev_currs(l)) for l in model.lines) >= model.u_min

```

Die Funktion `min_voltage_rule` liefert einen gültigen Ausdruck, der Gleichung (4.2) entspricht. Die beiden `lambda`-Funktionen werden benötigt, um von außerhalb auf den Stand des Zählers `l` innerhalb von `sum` zugreifen zu können.

```

305 |         def max_current_rule(model, t):
306 |             return sum(model.I[t, b] for b in model.charger_buses) +
|               sum(model.household_currents[t, b] for b in model.buses) <= model.i_max

```

Die Funktion `max_current_rule` liefert einen gültigen Ausdruck, der Gleichung (4.3) entspricht.

```

309 |         def line_capacities_rule(model, t, b):
310 |             fn = b
311 |             return sum(model.I[t, b] for b in model.charger_buses if b >= fn) +
|               sum(model.household_currents[t, b] for b in model.buses if b >= fn) <=
|               model.line_capacities[b]

```

Die Funktion `line_capacities_rule` liefert einen gültigen Ausdruck, der Gleichung (4.4) entspricht.

```

314 |         def track_soc_rule(model, t, b):
315 |             if t < self.current_timestep + self.horizon_width *
|               int(60/self.resolution) - 1:
316 |                 return (model.SOC[t, b] + model.I[t, b] * model.voltages[b] *
|                   self.resolution / 60 / 1000 / self.bevs[b].e_bat*100 - model.SOC[t+1,
|                   b]) == 0
317 |             else:
318 |                 return pe.Constraint.Skip
319 |

```

Die Funktion `track_soc_rule` liefert einen gültigen Ausdruck, der Gleichung (4.5) entspricht. Hierbei muss in der `if`-Abfrage geprüft werden, dass noch nicht der letzte Zeitschritt im betrachteten Horizont erreicht ist, da es sonst keinen darauffolgenden Zeitschritt `t+1` mehr geben würde.

Somit sind alle benötigten Restriktionen vorbereitet. Als nächstes werden die optionalen Restriktionen vorbereitet.

```

322 |         def fair_charging_rule(model, t, b, pb):
323 |             if b > pb:
324 |                 return model.I[t, b] - model.I[t, pb] <=
|                   type(self).__OPTIONS['fairness']
325 |             else:
326 |                 return pe.Constraint.Skip
327 |

```

Die Funktion `fair_charging_rule` liefert einen gültigen Ausdruck, der Gleichung (4.6) entspricht. Die `if`-Abfrage stellt hierbei sicher, dass nur die notwendigen paarweisen Vergleiche durchgeführt werden – wodurch die Anzahl zusätzlicher Gleichungen minimiert wird.

```

330 |         def equal_soc_rule(model, j, k):
331 |             if self.rolling:
332 |                 ft_j = self.bevs[j].t_target
333 |                 ft_k = self.bevs[k].t_target
334 |                 if self.current_timestep < min(ft_j, ft_k):
335 |                     if j > k:
336 |                         fullfillment_j = (model.SOC[ft_j, j] -
|                           self.bevs[j].soc_start)/(self.bevs[j].soc_target -
|                           self.bevs[j].soc_start)

```

5 Umsetzung des Optimierungsalgorithmus in Python

```
337         fullfillment_k = (model.SOC[ft_k, k] -
338             self.bevs[k].soc_start)/(self.bevs[k].soc_target -
339             self.bevs[k].soc_start)
340         return fullfillment_j - fullfillment_k <=
341             type(self)._OPTIONS['equal SOCs']
342     else:
343         return pe.Constraint.Skip
344     else:
345         return pe.Constraint.Skip
346     else:
347         ft = self.current_timestep + self.horizon_width * 60 /
348             self.resolution - 1
349         if j > k:
350             fullfillment_j = (model.SOC[ft, j] - self.bevs[j].soc_start) /
351                 (self.bevs[j].soc_target - self.bevs[j].soc_start)
352             fullfillment_k = (model.SOC[ft, k] - self.bevs[k].soc_start) /
353                 (self.bevs[k].soc_target - self.bevs[k].soc_start)
354             return fullfillment_j - fullfillment_k <=
355                 type(self)._OPTIONS['equal SOCs']
356     else:
357         return pe.Constraint.Skip
```

Die Funktion `equal_soc_rule` liefert einen gültigen Ausdruck, der Gleichung (4.7) entspricht. Hierbei wird zunächst geprüft, ob sich der Optimierer im Rolling Horizon Betrieb befindet. Im Falle des Rolling Horizon Betriebs muss in Zeile 334 zunächst geprüft werden, ob die Ziel-Zeitpunkte der beiden verglichenen BEVs noch in dem aktuell betrachteten Horizont vorkommen. Die folgende `if`-Abfrage minimiert wieder die Anzahl zusätzlicher Gleichungen. Im Falle des Fixed Horizon Betriebs entfällt die Abfrage der Ziel-Zeitpunkte, der Rest ist identisch.

```
369     def equal_product_rule(model, b):
370         lb = model.charger_buses.prevw(b)
371         lt_b = self.bevs[b].t_target
372         lt_lb = self.bevs[lb].t_target
373         if self.current_timestep < min(self.bevs[b].t_target,
374             self.bevs[lb].t_target):
375             if b > 0:
376                 fullfillment_b = (model.SOC[lt_b, b] - self.bevs[b].soc_start) /
377                     (self.bevs[b].soc_target - self.bevs[b].soc_start)
378                 fullfillment_lb = (model.SOC[lt_lb, lb] -
379                     self.bevs[lb].soc_start) / (self.bevs[lb].soc_target -
380                     self.bevs[lb].soc_start)
381                 return self.bevs[b].soc_start * fullfillment_b -
382                     self.bevs[lb].soc_start * fullfillment_lb == 0
383             else:
384                 return pe.Constraint.Skip
385     else:
386         return pe.Constraint.Skip
```

Die Funktion `equal_product_rule` liefert einen gültigen Ausdruck, der Gleichung (4.9) entspricht. Hierbei wird ebenfalls zunächst geprüft, ob sich die Ziel-Zeitpunkte der beiden verglichenen BEVs im aktuell betrachteten Horizont befinden. Die anschließende `if`-Abfrage stellt sicher, dass noch ein vorheriger Knoten `lb` zum Vergleichen existiert.

```
386     def atillas_rule(model, b):
387         lb = model.charger_buses.prevw(b)
```

5.2 Der Quelltext des Optimierungsalgorithmus

```

388         ct = self.current_timestep
389         if ct < self.bevs[b].t_target:
390             if b > 0:
391                 ts_lb = self.bevs[lb].t_start
392                 tt_lb = self.bevs[lb].t_target
393                 currents_lb = sum(model.I[t, lb] for t in model.times if t >=
394                     ts_lb and t < tt_lb)
395                 dt_lb = self.bevs[lb].t_target - ct
396                 dsoc_lb = self.bevs[lb].soc_target - self.bevs[lb].current_soc
397
398                 ts_b = self.bevs[b].t_start
399                 tt_b = self.bevs[b].t_target
400                 currents_b = sum(model.I[t, b] for t in model.times if t >= ts_b
401                     and t < tt_b)
402                 dt_b = self.bevs[b].t_target - ct
403                 dsoc_b = self.bevs[b].soc_target - self.bevs[b].current_soc
404
405                 return currents_lb * (dt_lb / dsoc_lb)**2 <= currents_b * (dt_b /
406                     dsoc_b)**2
407
408             else:
409                 return pe.Constraint.Skip
410
411         else:
412             return pe.Constraint.Skip

```

Die Funktion `atillas_rule` liefert einen gültigen Ausdruck, der Gleichung (4.10) entspricht. Da diese Gleichung einen Quotienten aus zwei Entscheidungsvariablen berechnet – wie es bereits in Abschnitt 4.2.1 ab Seite 24 erläutert worden ist – ist eine Nutzung in einem LP zunächst nicht zulässig. Da im Rolling Horizon Betrieb die SOCs der BEVs innerhalb der `BatteryElectricVehicle` Objekte mitgeführt werden, kann somit deren Attribut `current_soc` statt der Entscheidungsvariable `model.SOC` verwendet werden. Somit ist die Nutzung von `atillas_rule` *nur* im Rolling Horizon Betrieb sinnvoll.

Hierbei wird mit der ersten `if`-Abfrage zunächst geprüft, ob sich das Zeitfenster, in dem das BEV am Knoten `b` lädt noch vollständig im aktuell betrachteten Horizont befindet. Anschließend wird sichergestellt, dass noch ein BEV am vorherigen Knoten `lb` zum Vergleichen existiert.

Damit sind auch alle optionalen Restriktionen vorbereitet. Jetzt werden die Restriktionen dem Optimierungsmodell hinzugefügt.

```

412         model.min_voltage = pe.Constraint(model.times, rule=min_voltage_rule)
413         model.max_current = pe.Constraint(model.times, rule=max_current_rule)
414         model.keep_line_capacities = pe.Constraint(model.times*model.lines,
415             rule=line_capacities_rule)
416         model.track_soc = pe.Constraint(model.times*model.charger_buses,
417             rule=track_soc_rule)
418
419         if type(self)._OPTIONS['fairness'] < 27:
420             model.fair_charging =
421                 pe.Constraint(model.times*model.charger_buses*model.charger_buses,
422                     rule=fair_charging_rule)
423
424         if type(self)._OPTIONS['equal SOCs'] < 1:
425             model.equal_soc = pe.Constraint(model.charger_buses*model.charger_buses,
426                 rule=equal_soc_rule)
427
428         if type(self)._OPTIONS['atillas constraint'] == True:
429             model.atillas_constraint = pe.Constraint(model.charger_buses,
430                 rule=atillas_rule)

```

```
426 |         if type(self)._OPTIONS['equal_products'] == True:
427 |             model.equal_products = pe.Constraint(model.charger_buses,
428 |                                                  rule=equal_product_rule)
429 |         self.optimization_model = model
```

Die benötigten Restriktionen werden direkt dem Optimierungsmodell hinzugefügt. Bei den optionalen Restriktionen wird zunächst jeweils geprüft, ob über `GLO.set_options` die entsprechende Restriktion aktiviert worden ist. Damit ist das Optimierungsmodell vollständig definiert.

Einen fixen Horizont lösen und Ergebnisse loggen

Ein vollständig definiertes Optimierungsmodell kann mithilfe eines entsprechenden Solvers gelöst werden – wie dargestellt in Abschnitt 3.2.1 ab Seite 12. Im Konstruktor der Klasse ist dem `GridLineOptimizer` Objekt bereits eine `glpk` Solverinstanz zugeordnet worden. Somit kann das Optimierungsmodell gelöst werden.

```
576 |         def run_optimization_fixed_horizon(self, **kwargs):
577 |             self.solver_factory.solve(self.optimization_model, tee=kwargs['tee'])
578 |             if type(self)._OPTIONS['log_results']:
579 |                 self.log_results()
```

Die Methode `run_optimization_fixed_horizon` ruft den Solver auf um somit das Optimierungsmodell zu lösen. Dabei werden die Lösungen in den Entscheidungsvariablen im Optimierungsmodell gespeichert. Ist über `GLO.set_options` die entsprechende Option aktiviert worden, wird die Methode `log_results` aufgerufen um die Ergebnisse in eine separate `csv`-Datei zu loggen.

```
551 |         def log_results(self):
552 |             if not op.isdir('../Data/Results'):
553 |                 os.mkdir('../Data/Results')
554 |
555 |             results = {'current at node {bev}':
556 |                       [self.optimization_model.I[self.current_timestep+1, bev].value] for bev in
557 |                       self.bevs}
558 |             results['timestep'] = [self.current_timestep]
559 |
560 |             results = pd.DataFrame(results)
561 |
562 |             if not op.isfile('../Data/Results/results.csv'):
563 |                 results.to_csv('../Data/Results/results.csv', index=False)
564 |             else:
565 |                 results.to_csv('../Data/Results/results.csv', index=False, header=False,
566 |                                mode='a')
```

In `log_results` wird zunächst geprüft, ob bereits ein Verzeichnis existiert, in dem die geloggten Daten gespeichert werden. Falls nicht, wird zunächst ein entsprechendes Verzeichnis `../Data/Results` erzeugt. Anschließend werden die Ergebnisse der Optimierung – wie dargestellt in Abschnitt 3.2.1 ab Seite 12 – aus dem Optimierungsmodell ausgelesen und in ein Dictionary geschrieben. Dieses Dictionary wird anschließend in ein `DataFrame` gewandelt und dessen Inhalt in die Datei `results.csv` gespeichert. Existiert diese Datei bereits, werden die neuen Ergebnisse an die alten Inhalte der Datei angehängt. Existiert die Datei hingegen noch nicht, wird sie erzeugt.

Einen rollenden Horizont lösen und das Optimierungsmodell entsprechend anpassen

Mit der Methode `run_optimization_rolling_horizon` kann die Lösung eines Rolling Horizon angefordert werden. Dazu muss allerdings auch das Optimierungsmodell – wie in Abschnitt 4.2.2 ab Seite 27 beschrieben – entsprechend angepasst werden. Dazu dient die Methode `_prepare_next_timestep`.

```

582 |     def run_optimization_rolling_horizon(self, complete_horizon, **kwargs):
583 |         steps = int(complete_horizon * 60/self.resolution)
584 |         for i in range(steps):
585 |             print(i)
586 |             self.run_optimization_fixed_horizon(tee=kwargs['tee'])
587 |             self._store_results()
588 |             self._prepare_next_timestep(update_bevs)
589 |             self._setup_model()

```

Zunächst wird anhand der zeitlichen Auflösung und der Weite des gesamten zeitlichen Horizonts die Anzahl an Teilhorizonten errechnet. Für jeden der einzelnen Teilhorizonte wird zunächst die Methode `run_optimization_fixed_horizon` aufgerufen. Dadurch wird das zum jeweiligen Teilhorizont korrespondierende Optimierungsproblem gelöst. Anschließend werden die Ergebnisse für den aktuellen Zeitschritt gespeichert. Dies geschieht durch die Methode `_store_results`. Durch die Methode `_prepare_next_timestep` werden Vorkehrungen für den nächsten Teilhorizont getroffen. Anschließend wird das Optimierungsmodell durch `_setup_model` entsprechend erneut aufgebaut.

```

567 |     def _store_results(self):
568 |         for bus in self.bevs:
569 |             SOC = self.optimization_model.SOC[self.current_timestep, bus].value
570 |             I = self.optimization_model.I[self.current_timestep, bus].value
571 |
572 |             self.results_SOC[bus].append(SOC)
573 |             self.results_I[bus].append(I)

```

`_store_results` liest die Ergebnisse der Optimierung für den aktuellen Zeitschritt – wie auch `log_results` – aus dem Optimierungsmodell aus. Anschließend werden die Ergebnisse direkt in dem `GridLineOptimizer` Objekt gespeichert.

```

242 |     def _prepare_next_timestep(self):
243 |         if not self.rolling:
244 |             self.rolling = True
245 |
246 |             self.current_timestep += 1
247 |             self._make_times()
248 |
249 |             self._prepare_soc_lower_bounds()
250 |             self._prepare_soc_upper_bounds()
251 |
252 |             self._carry_over_last_soc()
253 |
254 |             self._prepare_i_lower_bounds()
255 |             self._prepare_i_upper_bounds()

```

In `_prepare_next_timestep` wird zunächst das Attribut `rolling` auf `True` gesetzt. Dies hat Auswirkungen darauf, wie später die Ergebnisse der Optimierung abgefragt werden. Anschließend wird `current_timestep` um eins inkrementiert und danach mit `_make_times` ein neues, entsprechendes Set \mathcal{T} erzeugt. Danach werden die Ober- und Untergrenzen des SOC neu aufgebaut. Mit `_carry_over_last_soc` werden die SOC

aus dem aktuellen Horizont in den folgenden Horizont übertragen. Anschließend werden auch die Ober- und Untergrenzen für den Ladestrom erneut aufgebaut.

```

231     def _carry_over_last_soc(self):
232         socs_to_carry_over = [self.optimization_model.SOC[self.current_timestep,
233                               bus].value for bus in self.bevs]
234
235         for num, bus in enumerate(self.bevs):
236             self.soc_lower_bounds[bus][self.current_timestep] =
237                 socs_to_carry_over[num]
238             self.soc_upper_bounds[bus][self.current_timestep] =
239                 socs_to_carry_over[num]
240
241         self._update_bev_soc(socs_to_carry_over)

```

In `_carry_over_last_soc` werden zunächst wieder die Ergebnisse der Optimierung aus dem Optimierungsmodell abgefragt, diesmal die Werte für den SOC. Da bereits zuvor, in `_prepare_next_timestep` der `current_timestep` um eins inkrementiert worden ist, werden hiermit die Ergebnisse zum zweiten Zeitpunkt abgefragt. Anschließend werden die Werte in die, zuvor bereits neu aufgebauten, Obergrenzen des SOC eingesetzt. Dies entspricht Gleichung (4.20) – wodurch sichergestellt ist, dass Gleichung (4.19) eingehalten wird.

Mit `update_bev_soc` wird sichergestellt, dass die `BatteryElectricVehicle` Objekte ihren neuen SOC mitgeteilt bekommen.

```

258     def _update_bev_soc(self, values):
259         for num, bev in enumerate(self.bevs.values()):
260             bev.update_soc(values[num])

```

Hierzu wird für jedes `BatteryElectricVehicle` Objekt dessen Methode `update_soc` aufgerufen.

Zielerfüllung exportieren

Um nach der Optimierung nachvollziehen zu können, wie weit die BEVs tatsächlich geladen worden sind – als Kenngröße hierfür dient die Zielerreichung, wie sie bereits in Gleichung (4.8) eingeführt worden ist – existiert die Methode `export_soc_fullfillment`.

```

809     def export_soc_fullfillment(self, optimized=True):
810         final_soc = self._get_soc_fullfillment(optimized)
811         final_soc = pd.DataFrame(final_soc).T
812         final_soc.index += 1
813         final_soc.to_csv('soc_fullfillment.dat', sep='\t', index=True, header=False)

```

Je nachdem, wie die Optimierung ausgeführt worden ist, oder ob überhaupt eine Optimierung stattgefunden hat (im Falle einer Netzsimulation anhand der $P(SOC)$ -Ladekennlinie wird keine Optimierung genutzt) werden zunächst die benötigten Daten mithilfe von `get_soc_fullfillment` abgefragt und als `DataFrame` zurückgeliefert. Anschließend werden diese Daten in eine `.dat`-Datei geschrieben.

```

793     def _get_soc_fullfillment(self, optimized):
794         final_timestep = self.horizon_width * int(60 / self.resolution) - 1
795         if optimized:
796             if not self.rolling:
797                 final_soc = {bev: [(self.optimization_model.SOC[final_timestep,
798                               bev].value - self.bevs[bev].soc_start) / (self.bevs[bev].soc_target -
799                               self.bevs[bev].soc_start) * 100] for bev in self.bevs}

```

5.2 Der Quelltext des Optimierungsalgorithmus

```
798         return final_soc
799
800     else:
801         final_soc = {bev.home_bus: [(bev.current_soc - bev.soc_start) /
802                                   (bev.soc_target - bev.soc_start) * 100] for bev in self.bevs.values()}
803         return final_soc
804
805     else:
806         final_soc = {bev.home_bus: [(bev.current_soc - bev.soc_start) /
807                                   (bev.soc_target - bev.soc_start) * 100] for bev in self.bevs.values()}
808         return final_soc
```

In `_get_soc_fullfillment` werden die Zielerfüllungen gemäß Gleichung (4.8) errechnet. Je nach Konfiguration – welche über das Argument `optimized` und das Attribut `rolling` bestimmt wird – werden die hierzu benötigten Daten entweder direkt aus dem Optimierungsmodell oder aus den `BatteryElectricVehicle` Objekten abgefragt und als Dictionary zurückgeliefert.

6 Die Schnittstelle zwischen Optimierung und Simulationsumgebung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Schnittstelle zwischen der Optimierung und der Simulationsumgebung aufgebaut ist. Hierzu wird zunächst das Prinzip dieser Schnittstelle vorgestellt. Anschließend werden die Ergänzungen im Quelltext der entsprechenden Python-Skripte dargestellt und erläutert. Weiterhin wird das Testskript `test_optimization.py` vorgestellt, mit welchem der Optimierungsalgorithmus getestet werden kann. Abschließend wird vorgestellt, wie die Parallelisierung von Optimierung und Simulationsumgebung umgesetzt wird.

6.1 Prinzip der Schnittstelle

Der Quelltext der Klasse `GridLineOptimizer` in dem Skript `optimization.py` ist bereits in Abschnitt 5.2.3 ab Seite 41 vorgestellt worden. Damit können Optimierungsprobleme gelöst werden. Als Ergebnis liefert der Optimierungsalgorithmus Zeitreihen für die Ladeströme der BEVs – optimiert unter der Prämisse, das Netz optimal auszulasten und nach Möglichkeit die Kundenwünsche zu erfüllen. Jedoch ist es noch nicht möglich, diese Ergebnisse anhand einer Netzsimulation zu validieren.

Mit der Simulationsumgebung EMO ist es hingegen möglich, eine Netzsimulation durchzuführen. Allerdings ist der Quelltext noch nicht dahingehend erweitert worden, dass die Ergebnisse der Optimierung problemlos an die Simulationsumgebung übergeben werden können. Dafür wird der Quelltext von sowohl der Simulationsumgebung als auch des Optimierungsalgorithmus dahingehend erweitert, dass eine Kommunikation zwischen beiden ermöglicht wird.

Als Ergebnis wird somit eine Netzsimulation des, der Optimierung zugrundeliegenden, Netzstrahls mit den Ergebnissen der optimierten Ladeströme und den Haushaltslasten ermöglicht. Anhand der Ergebnisse dieser Netzsimulation lässt sich dann die Einhaltung der Kriterien zur Netzbelastung – wie sie in Tabelle 4.1 auf Seite 20 bereits aufgeführt worden sind – evaluieren.

Weiterhin wird auch noch die Möglichkeit, eine Netzsimulation ohne Ergebnisse der Optimierung auszuführen, implementiert. Hierzu orientieren sich die Ladevorgänge der BEV an der in Gleichung (4.22) beschriebenen Ladekennlinie. Außerdem wird auch eine $P(U)$ -Regelung gemäß den Gleichungen (4.25) und (4.26) realisiert.

Im Folgenden wird das wesentliche Funktionsprinzip dieser Schnittstelle dargestellt:

- Zunächst werden ein `GridLineOptimizer` Objekt – erzeugt gemäß den Ausführungen in Abschnitt 5.1 ab Seite 33 – und ein `Simulation_Handler` Objekt benötigt.
- Die Informationen, welche den vom `GridLineOptimizer` Objekt dargestellten Netzstrahl repräsentieren, werden aufbereitet und an das `Simulation_Handler` Objekt übergeben.
- Die Informationen der in den `Household` Objekten hinterlegten Lastprofile werden an das `Simulation_Handler` Objekt übergeben.
- Anhand dieser Informationen kann ein im `Simulation_Handler` Objekt hinterlegtes `Low_Voltage_System` Objekt einen entsprechenden Netzstrahl erzeugen.
- Jetzt wird das im `GridLineOptimizer` Objekt hinterlegte Optimierungsmodell gelöst.
- Die Ergebnisse der Optimierung – relevant sind hierfür nur die Ladeströme der BEVs – werden anschließend an das `Simulation_Handler` Objekt übergeben.
- Anhand dieser Daten sowie der Netztopologie kann jetzt eine Netzsimulation durchgeführt werden.

Dieses Funktionsprinzip sowie die neu hinzugekommenen Methoden sind in Bild 6.1 dargestellt.

Bild 6.1: Prinzip der Schnittstelle zwischen Optimierung und Simulationsumgebung

6.2 Vorgenommene Ergänzungen im Quelltext

In diesem Abschnitt werden die im Quelltext des Optimierungsalgorithmus und der Simulationsumgebung vorgenommene Ergänzungen erläutert.

6.2.1 Ergänzungen in `optimization.py`

Für eine Kommunikation zwischen Optimierer und Simulationsumgebung, muss der Simulationsumgebung zunächst mitgeteilt werden, wie der vom `GridLineOptimizer` Objekt repräsentierte Netzstrahl aufgebaut ist.

Netztopologie exportieren

Hierfür wird die Methode `export_grid` genutzt, welche eine `xlsx`-Datei erzeugt. In dieser Datei sind die wesentlichen Informationen des Netzstrahls gespeichert – in einer Art, wie sie vom `Low_Voltage_System` ausgelesen werden können.

```

469     def export_grid(self, filename):
470         num_buses = 2 + self.number_buses
471         line_no = [i for i in range(num_buses-2)]
472         from_bus = [i+1 for i in range(num_buses-2)]
473         to_bus = [i+2 for i in range(num_buses-2)]
474         length = [15 for _ in range(num_buses-2)]
475
476         lines_dict = {'Line No.': line_no,
477                     'From Bus': from_bus,
478                     'To Bus': to_bus,
479                     'Length': length}
480
481         lines_df = pd.DataFrame(lines_dict)
482
483         home_buses = [i+2 for i in self.bevs.keys()]
484         bus_no = [i for i in range(num_buses)]
485         x = bus_no
486         y = [0 for _ in range(num_buses)]
487         household = ['No' if i < 2 else 'Yes' for i in range(num_buses)]
488         wallbox = ['Yes' if i in home_buses else 'No' for i in range(num_buses)]
489
490         buses_dict = {'Bus No.': bus_no,
491                     'X': x,
492                     'Y': y,
493                     'Household': household,
494                     'Wallbox': wallbox}
495
496         buses_df = pd.DataFrame(buses_dict)
497
498         with pd.ExcelWriter('{}.xlsx'.format(filename)) as writer:
499             lines_df.to_excel(writer, sheet_name='Lines', index=False)
500             buses_df.to_excel(writer, sheet_name='Busses', index=False)

```

Mit `filename` wird der Name der zu erzeugenden Datei angegeben. Die Anzahl an Knoten `num_buses` wird um zwei erhöht, weil das `Low_Voltage_System` noch jeweils einen Knoten für den Anschluss der Mittelspannungsseite und den Anschluss der Niederspannungsseite des Transformators vorsieht. Anschließend werden einige Listen erzeugt, welche die einzelnen Leitungen sowie jeweils deren Anschluss- Knoten darstellen. Die Werte der Leitungslängen in der Liste `length` sind dummy-Werte – sie sind nur dafür da, dass die erzeugte `xlsx`-Datei ein bestimmtes Aussehen aufweist. Die Listen werden im Anschluss zu einem Dictionary zusammengefasst und in einem `DataFrame` gespeichert.

Anschließend werden weitere Listen erzeugt, die für jeden Knoten prüfen, ob ein Haushalt und ob eine Ladesäule angeschlossen sind. Für `home_buses`, welche die Knoten der Ladesäulen enthält, beginnt die Nummerierung erst bei 2 – das liegt wieder an

der Tatsache, dass das `Low_Voltage_System` zwei zusätzliche Knoten vorsieht. Auch diese Listen werden im Anschluss zu einem Dictionary zusammengefasst und in einem DataFrame gespeichert. Aus den beiden DataFrames wird abschließend die `xlsx`-Datei mit zwei separaten Tabellenblättern erstellt.

Weiterhin wird die Methode `get_grid_specs` eingeführt. Damit werden zusätzliche Informationen, wie die Länge der einzelnen Leitungen und deren spezifische Impedanzen aufbereitet.

```

516 |     def get_grid_specs(self):
517 |         specs = {'buses': self.number_buses,
518 |                 'S transformer': self.p_trafo,
519 |                 'line specific impedances': self.impedances,
520 |                 'line lengths': self.line_lengths,
521 |                 'line resulting impedances': self.resulting_impedances,
522 |                 'line capacities': self.line_capacities}
523 |
524 |         return specs

```

In `get_grid_specs` werden die wichtigsten Informationen zu dem Netz in einem Dictionary gesammelt. Somit können diese Daten später dem `Low_Voltage_System` verfügbar gemacht werden.

Exportieren der Haushaltslastprofile

Mit der Methode `export_household_profiles` können die zur Optimierung verwendeten Haushaltslastprofile exportiert werden.

```

503 |     def export_household_profiles(self):
504 |         num_timesteps = int(self.horizon_width * 60 / self.resolution)
505 |         return {household.home_bus: household.load_profile[0:num_timesteps] for
                    household in self.households}

```

Zunächst wird berechnet, aus wie vielen Zeitschritten der optimierte Zeithorizont besteht. Anschließend wird ein Dictionary mit den entsprechenden Werten der Haushaltslastprofile erstellt und zurückgegeben.

Exportieren der optimierten Ladeströme

Nach dem Ausführen der Optimierung können die optimierten Ladeströme exportiert werden. Dazu wird die Methode `export_I_results` genutzt.

```

508 |     def export_I_results(self):
509 |         if not self.rolling:
510 |             return {bev: [self.optimization_model.I[t, bev].value for t in
                    self.times] for bev in self.bevs.keys()}
511 |
512 |         else:
513 |             return self.results_I

```

Hier werden die optimierten Ladeströme, ähnlich wie in `log_results`, abgefragt und in einem Dictionary zurückgeliefert. Je nach Konfiguration – welche wieder über das Attribut `rolling` bestimmt wird – werden die Daten wieder direkt aus dem Optimierungsmodell oder aus dem Attribut `results_I` abgefragt.

6.2.2 Ergänzungen in EMO.py

Mit den in Abschnitt 6.2.1 beschriebenen Methoden lassen sich bereits alle relevanten Daten aus dem Optimierer exportieren. Jetzt müssen in der Simulationsumgebung noch entsprechende Schnittstellen geschaffen werden, welche diese Daten entgegennehmen. Dazu werden zusätzliche Methoden innerhalb der beiden Klassen `Low_Voltage_System` und `Simulation_Handler` definiert.

Einen Netzstrahl gemäß den Daten der Optimierung erzeugen

Um einen Netzstrahl zu erzeugen, der dem optimierten Netzstrahl entspricht, wird die Methode `grid_from_GLO` innerhalb der Klasse `Low_Voltage_System` eingeführt:

```

267     def grid_from_GLO(self, GLO_grid_file, GLO_grid_params, ideal=True):
268         grid_data = pd.read_excel(GLO_grid_file, sheet_name=['Lines', 'Busses'])
269         v_mv = 20
270         v_lv = 0.4
271         s_trafo = GLO_grid_params['S transformer']
272         line_specific_impedances = GLO_grid_params['line specific impedances']
273         line_lenghts = GLO_grid_params['line lenghts']
274         line_capacities = GLO_grid_params['line capacities']
275
276         if ideal:
277             vkr = 0
278             pfe = 0
279             i0 = 0
280             vk = 1
281
282         else:
283             vkr = 1.5
284             pfe = 0.4
285             i0 = 0.4
286             vk = 6
287
288         grid = pp.create_empty_network()
289         pp.create_bus(grid, name='transformer mv', vn_kv=v_mv)
290         pp.create_bus(grid, name='transformer lv', vn_kv=v_lv)
291         pp.create_transformer_from_parameters(grid, hv_bus=0, lv_bus=1,
292         sn_mva=s_trafo / 1000, vn_hv_kv=v_mv, vn_lv_kv=v_lv, vkr_percent=vkr,
293         pfe_kw=pfe, i0_percent=i0, vk_percent=vk)
294         pp.create_ext_grid(grid, bus=0)
295
296         for i in range(2, len(grid_data['Lines'])+2):
297             pp.create_bus(grid, name='bus'+str(i), vn_kv=0.4)
298             if grid_data['Busses'].loc[i, 'Household'] == 'Yes':
299                 pp.create_load(grid, bus=i, p_mw=0, name='Load at bus'+str(i))
300
301         for i in range(2, len(grid_data['Lines'])+2):
302             pp.create_line_from_parameters(grid, from_bus=i-1, to_bus=i,
303             length_km=line_lenghts[i-2] / 1000,
304             r_ohm_per_km=line_specific_impedances[i-2]*1000, name='line ' + str(i-1)
305             + '-' + str(i), x_ohm_per_km=0, c_nf_per_km=0,
306             max_i_ka=line_capacities[i-2]/1000)
307
308         self.grid = grid

```

`grid_from_GLO` müssen die von `export_grid` erzeugte `xslx`-Datei und und das von `get_grid_specs` erzeugte Dictionary übergeben werden. Zunächst werden die `xslx`-Datei eingelesen und die restlichen Eigenschaften des Netzstrahls aus dem Dictionary übernommen. Je nachdem, was als Argument für `ideal` übergeben worden ist, werden

einige Größen gesetzt, welche anschließend zur Spezifikation eines Transformators in einem pandapower-Netzwerk benötigt werden. Welche Werte dies genau sind, ist [48] zu entnehmen.

Anschließend wird ein pandapower-Netzwerk gemäß den geforderten Vorgaben erzeugt. Hierzu wird zunächst ein entsprechender Transformator erzeugt. Anschließend werden in zwei Schleifen die Knoten und die Leitungen erzeugt. Die +2 in den Zeilen 294 und 299 kommen daher, dass die ersten beiden Knoten für den Mittel- und den Niederspannungsanschluss des Transformators vorgesehen sind.

Eine Netzsimulation gemäß den Daten der Optimierung durchführen

Um eine Netzsimulation durchzuführen, welche den Daten der Optimierung entspricht, wird die Methode `run_GLO_sim` innerhalb der Klasse `Simulation_Handler` eingeführt:

```

438     def run_GLO_sim(self, household_data, wallbox_data, parallel):
439         self.res_GLO_sim = {'buses': {i: [] for i in self.system.grid.bus.index if i
440 > 1}, 'lines': {i: [] for i in self.system.grid.line.index}, 'trafo': []}
441
442         for step in range(len(next(iter(wallbox_data.values())))):
443             for bus in self.system.grid.load.index:
444                 self.system.grid.load.loc[bus, 'p_mw'] = household_data[bus][step] *
445                 1e-6
446
447                 for wallbox_bus in wallbox_data.keys():
448                     self.system.grid.load.loc[wallbox_bus, 'p_mw'] +=
449                     wallbox_data[wallbox_bus][step] * 400 * 1e-6
450
451                 pp.runpp(self.system.grid, max_iterations=30)
452
453                 for line_nr in self.system.grid.line.index:
454                     self.res_GLO_sim['lines'][line_nr].append(self.system.grid.res_line.
455                         loc[line_nr, 'loading_percent'])
456
457                 for bus_nr in self.system.grid.bus.index:
458                     if bus_nr > 1:
459                         self.res_GLO_sim['buses'][bus_nr].append(self.system.grid.res_bus.
460                             loc[bus_nr, 'vm_pu'] * 400)
461
462                 self.res_GLO_sim['trafo'].append(self.system.grid.res_trafo.loc[0,
463                     'loading_percent'])
464
465                 if parallel:
466                     self.get_first_results()

```

Dabei sind `household_data` die von `export_household_profiles` gelieferten Lastprofile der einzelnen Haushalte und `wallbox_data` die von `export_I_results` gelieferten Ladeströme der BEVs. `parallel` wird erst später zur parallelen Ausführung von Optimierung und Simulationsumgebung benötigt.

Zunächst wird ein Dictionary `res_GLO_sim` erzeugt, welches die Ergebnisse der Netzsimulation aufnehmen wird. Anschließend wird in Zeile 441 bestimmt, wie viele Zeitschritte simuliert werden sollen. Die Anzahl an Zeitschritten entspricht der Länge der in `wallbox_data` gespeicherten values. Für jeden Zeitschritt wird der entsprechende Lastfluss errechnet mit `pp.run_pp`. Hierfür werden zuvor, in den Zeilen 443 und 446 die Daten der Haushaltslasten und der optimierten Ladeströme in das hinterlegte pandapower-Netzwerk `system.grid` geschrieben. Dabei müssen Umrechnungsfaktoren

berücksichtigt werden, da pandapower Lasten in der Einheit MW und Ströme in der Einheit kA erwartet.

Anschließend werden die Simulationsergebnisse aus dem hinterlegten pandapower-Netzwerk ausgelesen und in `res_GLO_sim` an entsprechender Stelle gespeichert.

Eine Netzsimulation ohne Daten der Optimierung durchführen

Um eine Netzsimulation ohne Daten der Optimierung durchzuführen – hierzu wird eine Ladekennlinie verwendet –, wird die Methode `run_unoptimized_sim` innerhalb der Klasse `Simulation_Handler` eingeführt.

```

463     def run_unoptimized_sim(self, household_data, bevs, timesteps, control=False):
464         cap = 1
465         for bev in bevs:
466             bev.reset_soc()
467
468         for step in range(timesteps):
469             for bus in self.system.grid.load.index:
470                 self.system.grid.load.loc[bus, 'p_mw'] = household_data[bus][step] *
471                     1e-6
472
473             for bev in bevs:
474                 self.system.grid.load.loc[bev.home_bus, 'p_mw'] +=
475                     bev.get_current_power(step, cap=cap) * 1e-3
476
477             pp.runpp(self.system.grid, max_iterations=30)
478
479             for line_nr in self.system.grid.line.index:
480                 self.res_GLO_sim['lines'][line_nr].append(self.system.grid.res_line.
481                     loc[line_nr, 'loading_percent'])
482
483             for bus_nr in self.system.grid.bus.index:
484                 if bus_nr > 1:
485                     self.res_GLO_sim['buses'][bus_nr].append(self.system.grid.res_bus.
486                         loc[bus_nr, 'vm_pu'] * 400)
487
488             self.res_GLO_sim['trafo'].append(self.system.grid.res_trafo.loc[0,
489                 'loading_percent'])
490
491             if control:
492                 cap = self.alt_control_power(thres_lo=0.94, thres_hi=0.98,
493                     last_cap=cap)

```

Dabei sind `household_data` wieder die Lastprofile der einzelnen Haushalte und `bevs` eine Liste aus `BatteryElectricVehicle` Objekten. `timesteps` entspricht wieder den zu simulierenden Zeitschritten und über `control` kann eingestellt werden, ob die $P(U)$ -Regelung aktiviert werden soll. Zunächst werden mit `reset_soc` die SOC's aller BEVs zurückgesetzt. Falls zuvor eine Optimierung im Rolling Horizon Betrieb durchgeführt worden ist – wodurch auch die SOC's der BEVs geändert werden – wird somit sichergestellt, dass die anschließende Berechnung der Ladeleistung anhand der $P(SOC)$ -Ladekennlinie korrekt erfolgen kann.

Im Prinzip ist der folgende Ablauf derselbe wie in `run_GLO_sim`. In einer Schleife werden für jeden Zeitschritt eine Netzsimulation durchgeführt und anschließend die Ergebnisse in ein Dictionary geschrieben. Diesmal wird die Ladeleistung der BEVs allerdings nicht vom Optimierer, sondern mit `get_current_power` – wie in Abschnitt 5.2.1 ab Seite 38 beschrieben – bestimmt. Dadurch erfolgt die Berechnung der Ladeleistung

gemäß einer $P(SOC)$ -Ladekennlinie. Ist die Regler aktiviert worden, wird außerdem für jeden Zeitschritt mit `alt_control_power` der Regler ausgeführt. Hierdurch wird ein Regelungsfaktor $f(U)$ gemäß Gleichung (4.26) bestimmt.

```

512     def alt_control_power(self, thres_lo, thres_hi, last_cap):
513         if min([x for x in self.system.grid.res_bus.vm_pu]) < thres_lo:
514             new_cap = last_cap * (1 - 0.05)
515             return new_cap
516
517         elif min([x for x in self.system.grid.res_bus.vm_pu]) > thres_hi:
518             new_cap = last_cap * (1 + 0.02)
519             if new_cap >= 1:
520                 new_cap = 1
521             return new_cap
522
523         else:
524             return last_cap

```

Hierbei geben `thres_lo` und `thres_hi` die Unter- respektive Obergrenze an, ab welcher der Regler aktiv wird. `last_cap` ist der Regelungsfaktor des letzten Zeitschritts.

Jetzt wird für jeden Knoten geprüft, ob die Spannung den unteren Grenzwert unterschreitet oder den oberen Grenzwert überschreitet. Dementsprechend wird der Regelungsfaktor angepasst. Liegen hingegen alle Spannung zwischen Ober- und Untergrenze, wird der letzte Regelungsfaktor unverändert zurückgegeben.

6.3 Anwendung der Schnittstelle

In dem Python-Skript `test_optimization.py` wird jeweils ein zu untersuchendes Testszenario definiert. Anschließend wird – mithilfe der zuvor beschriebenen Objekte des Optimierungsalgorithmus und deren Funktionalitäten – ein korrespondierendes Optimierungsmodell erzeugt und gelöst. Die Ergebnisse können dann zur graphischen Darstellung exportiert werden. Weiterhin kann auch – mithilfe der zuvor beschriebenen Schnittstelle zwischen Optimierung und Simulationsumgebung – das Ergebnis der Optimierung anhand einer Netzsimulation evaluiert werden.

Module laden und Grundeinstellungen treffen

Zunächst werden die benötigten Module geladen und einige grundlegende Einstellungen getroffen, welche das Szenario definieren.

```

1  import random
2
3  from optimization import GridLineOptimizer as GLO
4  from battery_electric_vehicle import BatteryElectricVehicle as BEV
5  from household import Household as HH
6  from EMO import *
7
8  import matplotlib.pyplot as plt
9  import numpy as np
10
11  ROLLING = False
12  random_wishes = True
13  use_emo = True
14  emo_unoptimized = False
15  emo_uncontrolled = False

```

```

16 |
17 |
18 | seed = 7
19 | resolution = 6
20 | horizon = 24
21 | buses = 40
22 | bevs = 40
23 | p_trafo = 250
24 | bev_lst = list(range(bevs))
25 | bus_lst = list(range(buses))

```

In Tabelle 6.1 ist aufgelistet, was die einzelnen Einstellungen bewirken.

Tabelle 6.1: Einstellungen im Testskript

Einstellung	Wirkung
ROLLING	Optimierung mit einem Rolling Horizon
random_wishes	Zufällige Erzeugung der Kundenwünsche (sinnvoll für Netzstrahlen mit sehr vielen BEVs)
use_emo	Validieren der Optimierungsergebnisse durch eine Netzsimulation mithilfe des EMO
emo_unoptimized	Netzsimulation mithilfe des EMO, jedoch ohne Optimierung (die BEVs laden gemäß der $P(SOC)$ -Ladekennlinie) aber mit $P(U)$ -Regelung
emo_uncontrolled	Wie <code>emo_unoptimized</code> , allerdings ohne $P(U)$ -Regelung – diese Einstellung entspricht einem komplett ungesteuerten Laden der BEVs

Anschließend werden einige Einstellungen bezüglich des Netzstrahls getroffen. Hierdurch werden die folgenden Dinge festgelegt:

- `seed` wird zum Erzeugen einer reproduzierbaren „Zufallszahlenreihe“ benötigt.
- `resolution` gibt die zeitliche Auflösung in Minuten an.
- `horizon` legt die Spanne des zeitlichen Horizonts in Stunden fest.
- `buses` gibt die Anzahl an Knoten im Netzstrahl an.
- `bevs` gibt die Anzahl an BEVs an.
- `p_trafo` gibt die Nennleistung des Transformators in kW an.

Hiernach werden die Kenngrößen der Zufallszahlenverteilungen für die Kundenwünsche festgelegt.

```

28 | start_socs_mean = 30
29 | start_socs_deviation_plus = 10
30 | start_socs_deviation_minus = 10
31 |
32 | target_socs_mean = 80

```

```

33 target_soc_s_deviation_plus = 20
34 target_soc_s_deviation_minus = 20
35
36
37 start_times_mean = 10
38 start_times_deviation_plus = 2
39 start_times_deviation_minus = 2
40
41 target_times_mean = 19
42 target_times_deviation_plus = 4
43 target_times_deviation_minus = 4

```

Hierbei geben $\langle \text{Größe} \rangle_{\text{mean}}$ jeweils den Mittelwert der Verteilung an, weiterhin geben $\langle \text{Größe} \rangle_{\text{deviation_minus}}$ und $\langle \text{Größe} \rangle_{\text{deviation_plus}}$ jeweils die maximale Abweichungen zum Mittelwert an.

Vorbereiten der Objekte zur Optimierung

Anschließend werden Listen erzeugt, welche später als Argumente an die zu erzeugenden `BatteryElectricVehicle` Objekte übergeben werden. Dabei wird zunächst geprüft, ob zufällig erzeugte Kundenwünsche angefordert worden sind.

```

46 if random_wishes:
47     random.seed(seed)
48     np.random.seed(seed)
49     home_buses = np.random.choice([i for i in range(buses)], size=bevs, replace=False)
50     start_soc_s = [start_soc_s_mean + random.randint(-1 * start_soc_s_deviation_minus,
51     start_soc_s_deviation_plus) for _ in range(bevs)]
52     target_soc_s = [target_soc_s_mean + random.randint(-1 *
53     target_soc_s_deviation_minus, target_soc_s_deviation_plus) for _ in range(bevs)]
54     target_times = [target_times_mean + random.randint(-1 *
55     target_times_deviation_minus, target_times_deviation_plus) for _ in range(bevs)]
56     start_times = [start_times_mean + random.randint(-1 *
57     start_times_deviation_minus, start_times_deviation_plus) for _ in range(bevs)]
58     bat_energies = [50 for _ in range(bevs)]
59 else:
60     home_buses = [0, 5]
61     start_soc_s = [50, 20]
62     target_soc_s = [100, 100]
63     target_times = [20, 20]
64     start_times = [16, 16]
65     bat_energies = [50, 50]

```

Falls ja, wird die zuvor gewählte `seed` genutzt, um mithilfe von list comprehensions Listen zu erzeugen. Diese Listen entsprechen dann den zuvor festgelegten Zufallszahlenverteilungen. Falls nein, müssen manuell entsprechende Listen eingegeben werden. Es ist dann darauf zu achten, dass die Länge dieser Listen dem Wert von `bevs` entspricht.

Erzeugen der Objekte zur Optimierung

Mithilfe der zuvor erzeugten Listen werden jetzt entsprechende `BatteryElectricVehicle` Objekte erzeugt.

```

65 ann_dems = [3500 for _ in range(buses)]
66
67
68 bev_list = []
69 for car in range(len(home_buses)):

```

```

70     bev = BEV(soc_start=start_soc[socar], soc_target=target_soc[socar],
71             t_target=target_time[socar], e_bat=bat_energies[socar], resolution=resolution,
72             home_bus=home_buses[socar], t_start=start_time[socar])
73     bev_list.append(bev)
74 household_list = []
75 for bus in bus_lst:
76     household = HH(home_bus=bus, annual_demand=ann_dems[bus], resolution=resolution)
77     #household.raise_demand(11, 19, 23800)
78     household_list.append(household)

```

Weiterhin werden auch direkt die benötigten Household Objekte erzeugt. Dabei gibt `ann_dems` den jährlichen Energiebedarf in kW an.

Hiernach können Optionen für den Optimierer angegeben werden, bevor anschließend ein entsprechendes `GridLineOptimizer` Objekt erzeugt wird.

```

81 #GLO.set_options('log results', True)
82 #GLO.set_options('fairness', 2)
83 #GLO.set_options('equal SOC's', 0)
84 #GLO.set_options('equal products', True)
85 #GLO.set_options('atillas constraint', False)
86
87
88 test = GLO(number_buses=buses, bevs=bev_list, resolution=resolution,
89          trafo_power=p_trafo, households=household_list, horizon_width=horizon)

```

Somit sind alle zur Optimierung benötigten Objekte, gemäß den Vorgaben des gewünschten Szenarios, erzeugt.

Die Optimierung ausführen

Jetzt kann das Optimierungsmodell gelöst werden. Anschließend können die Ergebnisse der Optimierung – je nach den in Tabelle 6.1 aufgeführten Entscheidungen – anhand einer Netzsimulation mithilfe der Simulationsumgebung validiert werden.

```

91 if not ROLLING:
92     test.run_optimization_fixed_horizon(tee=True)
93     test.optimization_model.SOC.pprint()
94     test.plot_all_results(marker=None, save=False, usetex=True, compact_x=True,
95                          export_data=True)
96     test.export_soc_fullfillment()
97 else:
98     test.run_optimization_rolling_horizon(tee=False, complete_horizon=24)
99     test.plot_all_results(marker=None, save=False, usetex=True, compact_x=True,
100                          export_data=True)
100     test.export_soc_fullfillment()

```

Zunächst wird das Optimierungsmodell gelöst, anschließend können die Ergebnisse der Optimierung geplottet werden. Mit dem Argument `export_data` können die Ergebnisse auch exportiert werden zur weiteren Nutzung.

Die Netzsimulation ausführen

Anschließend wird geprüft, ob die Simulationsergebnisse anhand einer Netzsimulation validiert werden sollen. Falls ja, werden die Netztopologie sowie die Daten der

Haushalte und das Ergebnis der Optimierung exportiert, damit sie anschließend der Simulationsumgebung zu Verfügung gestellt werden können.

```

102 | if use_emo:
103 |     grid_excel_file = 'optimized_grid'
104 |     test.export_grid(grid_excel_file)
105 |     grid_specs = test.get_grid_specs()
106 |     hh_data = test.export_household_profiles()
107 |     wb_data = test.export_I_results()
108 |
109 |
110 |     system_1 = Low_Voltage_System(line_type='NAYY 4x120 SE', transformer_type="0.25
111 |     MVA 10/0.4 kV")
112 |     system_1.grid_from_GLO('optimized_grid.xlsx', grid_specs)
113 |
114 |     sim_handler_1 = Simulation_Handler(system_1, start_minute=60 * 12, end_minute=60
115 |     * 12 + 24 * 60, rapid=False)

```

Mithilfe dieser Daten wird ein `Low_Voltage_System` Objekt erzeugt, welches dem Netzstrahl der Optimierung entspricht. Um anhand der somit spezifizierten Netztopologie eine Netzsimulation durchführen zu können, wird anschließend ein `Simulation_Handler` Objekt erzeugt.

Je nach gewählter Einstellung – wie beschrieben in Tabelle 6.1 – wird nun entweder eine Netzsimulation anhand der Ergebnisse der Optimierung durchgeführt, oder es wird eine Netzsimulation ohne die Optimierungsergebnisse durchgeführt, entweder mit oder ohne $P(U)$ -Regelung.

```

116 |     if not emo_unoptimized:
117 |         sim_handler_1.run_GLO_sim(hh_data, wb_data, parallel=False)
118 |         print('Starte Netzsimulation mit Optimierungsergebnissen')
119 |
120 |     else:
121 |         if not emo_uncontrolled:
122 |             sim_handler_1.run_unoptimized_sim(hh_data, bev_list, int(horizon * 60 /
123 |             resolution), control=True)
124 |             test.export_soc_fullfillment(optimized=False)
125 |
126 |         else:
127 |             sim_handler_1.run_unoptimized_sim(hh_data, bev_list, int(24 * 60 /
128 |             resolution), control=False)
129 |             test.export_soc_fullfillment(optimized=False)
130 |
131 |     sim_handler_1.plot_EMO_sim_results(freq=resolution, element='buses',
132 |     legend=False, marker=None, save=True, usetex=True, compact_x=True)
133 |     sim_handler_1.plot_EMO_sim_results(freq=resolution, element='lines',
134 |     legend=False, marker=None, save=True, usetex=True, compact_x=True)
135 |     sim_handler_1.plot_EMO_sim_results(freq=resolution, element='trafo',
136 |     legend=False, marker=None, save=True, usetex=True, compact_x=True)
137 |
138 |     sim_handler_1.export_sim_results('trafo', res_min=resolution)
139 |     sim_handler_1.export_sim_results('buses', res_min=resolution)

```

Für letzteren Fall erfolgt die Ladung der BEVs anhand der $P(SOC)$ -Ladekennlinie. In diesem Fall wird dann noch unterschieden, ob die Netzsimulation mit oder ohne $P(U)$ -Regelung erfolgen soll.

Anschließend können die Ergebnisse der Netzsimulation graphisch dargestellt oder auch exportiert werden. Somit können die in Tabelle 4.1 beschriebenen Kriterien der Netzbelastung visualisiert werden.

6.4 Parallelisierung von Optimierung und Simulationsumgebung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die parallele Ausführung von Optimierung und Simulationsumgebung realisiert wird.

6.4.1 Prinzip der Parallelisierung

Bisher können Optimierung und Netzsimulation nur seriell ausgeführt werden. Auch wenn der Rolling Horizon zur Optimierung genutzt wird, werden zunächst alle einzelnen Horizonte optimiert und anschließend startet erst die Netzsimulation. Somit muss zunächst immer die Optimierung vollständig abgeschlossen sein. Zum testen der Optimierung und zum anschließenden validieren der Optimierungsergebnisse anhand einer Netzsimulation ist dieses Vorgehen auch ausreichend.

Allerdings ist es mit dieser seriellen Ausführung nicht möglich, dynamisch auf bestimmte Ereignisse während der Optimierung zu reagieren. Der Hintergrund der Parallelisierung ist, dass die in der Simulationsumgebung implementierte $P(U)$ -Regelung im Notfall die Regelung der Ladevorgänge übernehmen soll – falls beispielsweise die Optimierung unerwartet abstürzt oder längere Zeit zur Lösung benötigt. Dieses Prinzip ist in Bild 6.2 dargestellt.

Bild 6.2: Prinzip der parallelen Ausführung von Optimierung (O) und Simulationsumgebung (S) sowie die bisherige serielle Ausführung

Auf dem oberen Zeitstrahl ist die serielle Ausführung von Optimierung (O) und Simulationsumgebung (S) dargestellt. Am unteren Zeitstrahl ist die geplante parallele Ausführung dargestellt. Hierbei kann die kürzere Ausführungszeit der Simulationsumgebung genutzt werden, um während der Ausführung der Optimierung mehrere Netzsimulationen zu starten. Tritt nun ein unerwarteter Fehler in der Optimierung auf,

kann direkt im nächsten Aufruf der Netzsimulation darauf reagiert werden – anstatt zunächst auf die Optimierung warten zu müssen.

6.4.2 Umsetzung der Parallelisierung in Python

Ohne weiteres Zutun wird der Quelltext von Python immer seriell „von oben nach unten“ abgearbeitet. Das zuvor dargestellte Prinzip der Parallelisierung ist somit zunächst nicht möglich. In Python existieren jedoch Möglichkeiten zur parallelen Ausführung von Quelltext. Zur Parallelisierung der rechenaufwändigen Optimierung wird hier das in Abschnitt 3.2.2 ab Seite 15 beschriebene Prinzip des multiprocessing genutzt.

Der Quelltext zur parallelen Ausführung von Optimierung und Simulationsumgebung befindet sich in dem Python-Skript `GLO_EMO_parallel.py`. Der Code ist hierbei noch nicht in einzelne Module ausgelagert, wie es bei dem Optimierungsalgorithmus der Fall ist. Bei dem Python-Skript handelt es sich um einen ersten Test, der ein generelles Vorgehen zum Umsetzen solch einer parallelen Ausführung demonstriert.

Aufbau des Quelltexts

Die prinzipielle Vorgehensweise zur Parallelisierung von Optimierung und Simulationsumgebung besteht aus den folgenden Punkten:

- Zur Optimierung und Netzsimulation benötigte Objekte erzeugen
- Einen eigenen Prozess zur Ausführung der Optimierung erzeugen
- Optimierung und Netzsimulation laufen jetzt in separaten Prozessen parallel zueinander
- Über eine Queue werden die aktuellsten Ergebnisse der Optimierung an die Simulationsumgebung geschickt
- Dort werden diese Daten zur Netzsimulation verwendet

Die wesentlichen Schritte in dem parallelisierten Programmablauf sind in Bild 6.3 dargestellt. Hierfür werden die in den Abschnitten 5.2.3, 6.2.1 und 6.2.2 beschriebenen Funktionalitäten verwendet.

Objekte zur Optimierung und Netzsimulation erzeugen

Zunächst müssen wieder die zur Optimierung benötigten Objekte erzeugt werden.

```
1 resolution = 15
2 buses = 6
3 bevs = 6
4 bev_lst = list(range(bevs))
5 bus_lst = list(range(buses))
6 s_trafo = 150
7
8 t_steps = 96
9
```


Bild 6.3: Programmablauf der Parallelisierung von Optimierung und Simulationsumgebung

```

10
11 home_buses = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
12 start_soc = [20, 20, 30, 20, 25, 40]
13 target_soc = [80, 70, 80, 90, 80, 70]
14 target_times = [10, 16, 18, 18, 17, 18]
15 start_times = [2, 2, 2, 2, 2, 2]
16 bat_energies = [50, 50, 50, 50, 50, 50]
17
18
19 ann_dems = [3000, 3500, 3000, 4000, 3000, 3000]
20
21
22 bev_list = []
23 for car in bev_lst:
24     bev = BEV(soc_start=start_soc[car], soc_target=target_soc[car],
25             t_target=target_times[car], e_bat=bat_energies[car], resolution=resolution,
26             home_bus=home_buses[car], t_start=start_times[car])
27     bev_list.append(bev)
28
29 household_list = []
30 for bus in bus_lst:
31     household = HH(home_bus=bus, annual_demand=ann_dems[bus], resolution=resolution)
32     #household.raise_demand(11, 19, 23500)
33     household_list.append(household)
34

```

```

35 | test = GL0(number_buses=buses, bevs=bev_list, resolution=resolution,
    | trafo_power=s_trafo, households=household_list, horizon_width=24)

```

Nach der Wahl des gewünschten Netzstrahls sowie der BEVs und Haushalte wird letztendlich wieder ein entsprechendes `GridLineOptimizer` Objekt erzeugt, mit dem anschließend die Optimierung durchgeführt wird.

Anschließend werden die zur Netzsimulation benötigten Objekte erzeugt

```

38 | grid_excel_file = 'optimized_grid'
39 | test.export_grid(grid_excel_file)
40 | grid_specs = test.get_grid_specs()
41 | hh_data = test.export_household_profiles()
42 | #wb_data = test.export_I_results() erst nach Optimierung sinnvoll! sonst nur None
43 |
44 |
45 |
46 | system_1 = Low_Voltage_System(line_type='NAYY 4x120 SE', transformer_type="0.25 MVA
    | 10/0.4 kV")
47 | system_1.grid_from_GL0('optimized_grid.xlsx', grid_specs)
48 |
49 | sim_handler_1 = Simulation_Handler(system_1, start_minute=60 * 12, end_minute=60 * 12
    | + 24 * 60, rapid=False)

```

Hierfür werden zunächst wieder die Netztopologie sowie die Haushaltslastprofile exportiert um anschließend ein entsprechendes `Simulation_Handler` Objekt zu erzeugen. Somit sind alle benötigten Objekte erzeugt.

Vorbereitungen für die parallele Ausführung

Als nächstes müssen Funktionen, welche in den Prozessen ausgeführt werden sollen, definiert werden.

```

51 | queue = mp.Queue()
52 |
53 |
54 | def func_opt(tee, queue):
55 |     pid = os.getpid()
56 |     for t in range(t_steps):
57 |         print('optimization round', t, 'running in process', pid)
58 |         test.run_optimization_fixed_horizon(tee=tee)
59 |         I_res = test.export_current_I_results(1)
60 |         queue.put(I_res)
61 |         test._store_results()
62 |         test._prepare_next_timestep(update_bevs=False)
63 |         test._setup_model()
64 |         time.sleep(0.75)
65 |
66 |     queue.put('done')

```

Hierbei wird zunächst eine `Queue` `queue` erzeugt. Anschließend wird eine Funktion `func_opt` definiert, welche später im Prozess der Optimierung ausgeführt werden soll. Diese Funktion bekommt als Argument `queue` übergeben, womit später die Kommunikation über Prozessgrenzen hinweg realisiert werden kann. Über `tee` kann wieder die Ausgabe des Solvers beeinflusst werden.

Innerhalb der Funktion wird für jeden Schritt des betrachteten Horizonts die Optimierung ausgeführt und anschließend mit `export_current_I_results` jeweils die optimierten Ströme im ersten Zeitschritt des aktuellen Horizonts ausgegeben. Anschließend werden diese Daten mit `queue.put` über die `Queue` verschickt. Zuletzt werden alle

benötigten Schritte getroffen, um das Optimierungsmodell für den nächsten Horizont vorzubereiten. Sind alle Horizonte durchlaufen wird 'done' als Stop-Signal über die Queue geschickt.

Als nächstes folgt die Definition einer Funktion, die im Prozess der Netzsimulation ausgeführt werden soll.

```

69 def func_sim(queue):
70     pid = os.getpid()
71
72     def monitor_queue():
73         nonlocal queue, res_I
74         while True:
75             res_I = queue.get()
76
77
78     test.run_optimization_fixed_horizon(tee=False)
79     res_I = test.export_I_results()
80     last_I_res = res_I
81
82     thr.Thread(target=monitor_queue, daemon=True).start()
83
84     while True:
85         if res_I == last_I_res:
86             print('no new results, will continue with the old one')
87
88         else:
89             print('received new results!')
90             last_I_res = res_I
91
92         if res_I == 'done':
93             break
94
95     sim_handler_1.run_GLO_sim(hh_data, res_I, parallel=True)

```

Die Funktion `func_sim` bekommt als Argument ebenfalls `queue` übergeben, worüber später die Ergebnisse der Optimierung empfangen werden können. Innerhalb dieser Funktion wird eine weitere Funktion `monitor_queue` definiert. Mithilfe der Anweisung `nonlocal` kann innerhalb von `monitor_queue` auf die lokalen Variablen der umgebenden Funktion `func_sim` zugegriffen werden – wie in Abschnitt 3.2.3 auf Seite 17 beschrieben. `monitor_queue` macht nichts anderes, als ständig zu prüfen, ob neue Ergebnisse vom Prozess der Optimierung in der Queue angekommen sind.

Anschließend wird ein erster Optimierungsdurchlauf ausgeführt – dies ist nötig, damit für den ersten Durchlauf der Netzsimulation, welche ja schneller ausgeführt wird als die Optimierung, bereits Ergebnisse der optimierten Ströme vorliegen. Diese Ergebnisse werden zusätzlich in der Variable `last_I_res` zwischengespeichert.

Danach wird ein eigener Thread gestartet, welcher die Funktion `monitor_queue` ausführt. Hierdurch wird die Variable `res_I` ständig mit den neuesten Ergebnissen der Optimierung überschrieben, sobald diese vorliegen.

Jetzt kann in einer Endlosschleife geprüft werden, ob bereits neue Optimierungsergebnisse in der Queue angekommen sind – falls ja, wird `last_I_res` mit den neuen Ergebnissen überschrieben. Für jeden Durchlauf dieser Schleife wird anschließend eine Netzsimulation mit den aktuell vorliegenden Ergebnissen der Optimierung durchgeführt. Dies wird solange fortgeführt, bis über die Queue das Stop-Signal 'done' empfangen wird

Parallele Ausführung in Prozessen starten

Die zuvor definierten Funktionen werden jetzt an Prozesse übergeben und diese Prozesse anschließend ausgeführt.

```
98 |
99 | if __name__ == '__main__':
100 |     p_opt = mp.Process(target=func_opt, kwargs={'tee': False, 'queue': queue},
101 |                       daemon=True)
102 |     p_opt.start()
103 |     func_sim(queue)
104 |
105 |     p_opt.join()
```

Hier wird ein Prozess `p_opt` erzeugt, der die Funktion `func_opt` ausführt. Anschließend wird der Prozess gestartet und die Funktion `func_sim` aufgerufen. Hierdurch wird die parallele Ausführung von Optimierung und Simulation initiiert. Sobald die Schleife in `func_opt` durchlaufen ist, wird das Stop-Signal in die Queue gegeben, woraufhin auch `func_sim` beendet wird. Letztendlich wird der Prozess der Optimierung mit `join` beendet.

7 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse dargestellt. Hierbei werden zunächst die mit dem Optimierungsalgorithmus erzeugten Ergebnisse präsentiert. Anschließend wird betrachtet, wie viel Zeit der Optimierungsalgorithmus zur Ausführung benötigt.

7.1 Ergebnisse der Optimierung

Um den entwickelten Optimierungsalgorithmus zu testen, werden einige Szenarien definiert. Anhand von Bewertungskriterien wird dann die Performanz des Optimierungsalgorithmus bewertet.

7.1.1 Definieren von Szenarien

In Tabelle 7.1 ist eine Übersicht der wesentlichsten Eigenschaften der einzelnen Szenarien gegeben. Dabei werden jeweils die Anzahl an Knoten im Netzstrahl, die Anzahl an Ladesäulen und die Leistung des Transformators aufgeführt. Außerdem wird angegeben, ob in den jeweiligen Szenarien zusätzliche Lasten simuliert werden.

Tabelle 7.1: Übersicht der untersuchten Szenarien

Szenario	Knoten	BEVs	Transformator [kW]	extra Last
1	6	6	150	ja
2	40	40	250	nein
3	40	40	250	ja
4	6	2	15	nein
5	40	40	250	nein
6	40	40	250	ja
7	40	40	250	nein
8	6	2	15	nein
9	40	40	250	ja

Sofern es nicht explizit anders beschrieben wird, gelten für alle Szenarien die folgenden Annahmen:

- Die Länge der einzelnen Leitungen beträgt jeweils 20 m.
- Die spezifische Impedanz der einzelnen Leitungen beträgt jeweils $2 \cdot 10^{-4} \Omega \text{ m}^{-1}$.

- Die Akkukapazität der einzelnen BEVs beträgt jeweils 50 kWh.
- Die Nennleistung der einzelnen Ladesäulen beträgt jeweils 11 kW.
- Die zeitliche Auflösung beträgt 6 Minuten.
- Der betrachtete zeitliche Horizont beträgt 24 Stunden.

Die Länge sowie die spezifische Impedanz der Leitungen entsprechen gemäß [49] einer typischen Vorstadt mit einem Leitungstyp „NAYY 4×150 SE“. Die Akkukapazität entspricht gemäß [50] dem meistverkauften BEV in Deutschland. Die Nennleistung der Ladesäulen entspricht gemäß [51] einem gängigen Wert, bei dem noch keine Genehmigung zu erbringen ist.

Bei Szenarien mit einem großen Netzstrahl, der viele Knoten und Ladestationen besitzt, werden die Kundenwünsche von einem Zufallszahlen-Generator erzeugt. Um trotz Zufallszahlen die Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, wird mit einer Seed gearbeitet. Eine genaue Spezifikation der Kundenwünsche aller Szenarien ist in Anhang C.1 gegeben.

7.1.2 Definieren von Bewertungskriterien

Um bewerten zu können, wie gut der Optimierungsalgorithmus funktioniert, werden die in Tabelle 4.1 beschriebenen Parameter der Netzbelastung betrachtet. Somit kann festgestellt werden, wie sehr das Netz ausgelastet ist – oder ob das Netz *überlastet* wird.

Weiterhin wird betrachtet, wie gut die Kundenwünsche bezüglich des gewünschten Ladestands erfüllt werden. Hierzu wird die Zielerreichung S_n^{Ziel} , wie sie bereits in Gleichung (4.8) eingeführt worden ist, genutzt.

7.1.3 Ergebnisse für die Szenarien

Hier folgen die Ergebnisse für die zuvor definierten Szenarien, bewertet anhand der zuvor definierten Bewertungskriterien. Die dargestellten Daten können durch Ausführen des Python-Skripts `test_optimization.py` – wie in Abschnitt 6.3 ab Seite 64 beschrieben – validiert werden. Hierzu können die in Tabelle 7.1 und in Anhang C.1 beschriebenen Details der Szenarien eingestellt werden. Anschließend können eine entsprechende Optimierung und Netzsimulation durchgeführt werden. Um sicherzustellen, dass das Python-Skript lauffähig ist, müssen zunächst die in Anhang A ab Seite 115 aufgelisteten Vorbereitungen getroffen werden.

Szenario 1

Das erste Szenario dient zur Veranschaulichung, wie der Optimierer die steuerbaren Lasten der Ladevorgänge verschiebt, um trotz zusätzlicher Lasten das Netz nicht zu überlasten. Der betrachtete Netzstrahl besitzt sechs Knoten, jeder mit einer Ladesäule und ladendem BEV. Der Transformator besitzt eine Leistung von 150 kW. Zu den Haushaltslasten wird, in einem Zeitfenster von 11 bis 19 Uhr, jeweils eine zusätzliche

Last von 23,8 kW geschaltet. Somit werden zusätzliche elektrische Lasten simuliert, um zu zeigen, wie der Optimierer hierauf reagiert. Das Ergebnis der Optimierung für Szenario 1 ist in Bild 7.1 dargestellt.

Bild 7.1: Szenario 1 – Zeitreihen für optimierte Ladeströme und SOC's sowie die korrespondierende Transformatorauslastung

Es ist zu erkennen, wie die Ladevorgänge der BEVs aus dem kritischen Zeitfenster von 11 bis 19 Uhr verschoben werden. Vor dem besagten Zeitfenster überlagern sich teilweise bis zu fünf Ladevorgänge bei jeweils voller Nennleistung – das ist möglich, weil der Transformator groß genug gewählt ist. In dem kritischen Zeitfenster findet jeweils immer nur ein einzelner Ladevorgang bei reduzierter Leistung statt. So wird gewährleistet, dass – trotz der zusätzlichen Lasten in ebenjenem Zeitfenster – das Netz nicht überlastet wird. Erst nach diesem Zeitfenster ist noch ein einzelner Ladevorgang bei voller Nennleistung möglich. In diesem Szenario ist es somit der Transformator, der den Optimierer zur Lastverschiebung veranlasst. Am Ende des Tages haben trotzdem alle Kunden ihren gewünschten SOC zur gewünschten Uhrzeit erreicht.

Szenario 2

Mit dem zweiten Szenario soll dargestellt werden, wie das zugrundeliegende Optimierungsmodell mit der Länge des Netzstrahls und der Anzahl an BEVs skaliert. Der betrachtete Netzstrahl besitzt 40 Knoten mit 40 ladenden BEVs. Die Kundenwünsche werden in diesem Szenario zufällig generiert. Der Transformator besitzt eine Leistung von 250 kW. Somit wird gezeigt, wie der Optimierer sich an größere Optimierungsprobleme, mit mehreren Knoten und BEVs, adaptiert. Das Ergebnis der Optimierung für Szenario 2 ist in Bild 7.2 dargestellt.

Bild 7.2: Szenario 2 – Zeitreihen für optimierte SOC's sowie die korrespondierenden Knotenspannungen und Transformatorauslastung

In diesem Szenario ist es die Knotenspannung am letzten Knoten, welche den Optimierer zur Lastverschiebung veranlasst. In einem Zeitfenster von 16 bis 19 Uhr sinkt die Spannung am letzten Knoten bis auf 360 V – jedoch nicht tiefer. Der Transformator erreicht mit 77% Auslastung sein Maximum. Somit stellt der Optimierer sicher, dass das Netz optimal ausgelastet wird und verhindert gleichzeitig eine Überlastung des

Netzes. Auch in diesem Szenario erreichen alle Kunden ihren gewünschten SOC zur gewünschten Uhrzeit.

Szenario 3

Das dritte Szenario ist fast dasselbe wie Szenario 2, nur mit dem Unterschied, dass in dem Zeitfenster von 11 bis 19 Uhr eine zusätzliche Last von jeweils 3,2 kW auf jede Haushaltslast addiert wird. Damit zeigt dieses Szenario, wie der Optimierer – selbst bei einem großen Netzstrahl – auf zusätzliche Lasten reagiert. Das Ergebnis für Szenario 3 ist in Bild 7.3 dargestellt.

Bild 7.3: Szenario 3 – Zeitreihen für optimierte SOC's sowie die korrespondierenden Knotenspannungen und Transformatorauslastung

Wie bereits bei Szenario 2, ist es auch hier wieder die Spannung am letzten Knoten, welche die Lastverschiebung bedingt. Die verschobenen Ladevorgänge sind hier deutlicher zu erkennen als in Szenario 2. Der Optimierer stellt auch hier wieder sicher, dass das Netz optimal ausgelastet wird und verhindert gleichzeitig eine Überlastung. So liegt

die Spannung am letzten Knoten in einem Zeitfenster von 9 bis 19 Uhr wieder bei annähernd 360 V. Die Auslastung des Transformators liegt auch wieder in der Spitze bei 77% – nur dass sich die Auslastung hier über einen längeren Zeitraum erstreckt. Im Gegensatz zu Szenario 2 genügen die Kapazitäten des Netzstrahls hier allerdings nicht mehr, dass alle Kundenwünsche bedient werden. In Bild 7.4 wird die Zielerreichung aller BEVs dargestellt.

Bild 7.4: Szenario 3 – Histogramm der Zielerreichung am Ende der Ladung

Hier fällt auf, dass fast alle BEVs ihren gewünschten SOC erreichen. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch einige BEVs, die nur weniger oder sogar überhaupt nicht geladen werden. Hierbei ist zu beobachten, dass diejenigen BEVs, die weiter vorne im Netzstrahl laden, generell mehr geladen werden als diejenigen BEVs, die weiter hinten im Netzstrahl laden. Eine ausführliche Darstellung der Zielerreichungen aller BEVs ist in Bild C.1 (im Anhang) gegeben. Ohne zusätzliche Restriktionen kann der Optimierer – zumindest bei einem komplett ausgelasteten Netz – somit nicht für ein faires Laden garantieren.

Szenario 4

Mit dem vierten Szenario wird dargestellt, wie der Optimierer – mithilfe zusätzlicher Restriktionen zum fairen Laden – sicherstellt, dass die verfügbare Ladeleistung gerecht auf die ladenden BEVs verteilt wird. Somit wird ein diskriminierungsfreies Laden gewährleistet. In diesem Fall wird die Restriktion aus Gleichung (4.7) aktiviert.

Der Netzstrahl besitzt sechs Knoten mit zwei BEVs, eines am ersten und eines am letzten Knoten. Der Transformator besitzt hier eine Leistung von 15 kW – also nicht genügend, um beide BEVs gleichzeitig bei Nennleistung laden zu lassen. Beide BEVs möchten um 16 Uhr mit dem Laden beginnen und müssen um 20 Uhr fertig sein. Das Ergebnis der Optimierung für Szenario 4 ist in Bild 7.5 dargestellt. Zum Vergleich ist auch das Ergebnis desselben Szenarios, nur ohne zusätzliche Restriktion (unfair), dargestellt.

Bild 7.5: Szenario 4 – Zeitreihen für optimierte Ladeströme und SOC's sowie die korrespondierende Transformatorauslastung

Für den unfairen Fall (dargestellt in geringerer Opazität) wird nur das BEV an Knoten 6 vollständig geladen. Erst danach beginnt das BEV an Knoten 1 zu laden, allerdings genügt die Zeit dann nicht mehr zur vollständigen Ladung. Im Gegensatz dazu, werden im fairen Fall (dargestellt in voller Opazität) beide BEVs bis zum selben SOC geladen. Dies erreicht der Optimierer durch ständiges An- und Abschalten der Ladevorgänge, wie es in den vergrößerten Bereichen zu erkennen ist. Auf die Auslastung des Transformators hat das An- und Abschalten jedoch fast keine Wirkung – hier stellt der Optimierer in beiden Fällen sicher, dass der Transformator maximal ausgelastet wird.

Szenario 5

Das fünfte Szenario stellt eine Extremsituation dar – wie sie in Realität kaum auftreten wird –, bei der alle BEVs gleichzeitig zu Laden beginnen. Als Vergleich werden außerdem drei Simulationen desselben Szenarios dargestellt, einmal mit zusätzlicher Restriktion

zum fairen Laden aus Gleichung (4.7), einer $P(U)$ -Regelung und einmal komplett unregelt (normal).

Der Netzstrahl besteht aus 40 Knoten mit 40 BEVs, wobei alle um 12 Uhr mit 10% SOC mit dem Laden beginnen und um 20 Uhr komplett geladen sein möchten. Der Transformator besitzt eine Leistung von 250 kW. Das Ergebnis der Optimierung für Szenario 5 ist in Bild 7.6 dargestellt. Hier werden die Auswirkungen auf die Netzauslastung genauer untersucht.

Bild 7.6: Szenario 5 – Zeitreihen für Transformatorauslastung und Knotenspannung am letzten Knoten

Der Optimierer sorgt dafür, dass die Spannung nicht unter 360 V fällt. Mit Regelung sinkt die Spannung jedoch auf unter 270 V, sobald alle BEVs mit dem Laden beginnen. Allerdings schafft es die Regelung, die Spannung anschließend wieder in ein tolerierbares Spannungsband zu regeln. Ohne Regelung und Optimierung werden die BEVs ohne Rücksichtnahme auf die Auslastung des Netzes geladen, so dass auch hier die Spannung auf 270 V abfällt und erst nach über 3 Stunden wieder steigt.

Bei der Transformatorauslastung ist dasselbe zu beobachten: Der Optimierer sorgt dafür, dass der Transformator nicht überlastet wird – wobei zu einigen Zeitpunkten die Auslastung teilweise bis zu 107% erreicht. Mit der Regelung steigt die Transformatorauslastung kurzzeitig auf über 240%, fällt aber im Anschluss wieder ab. Ohne Regelung zeichnet sich wieder die rücksichtslose Ladung der BEVs ab, die Transformatorauslastung bleibt länger so hoch. Außerdem werden die Zielerreichungen am Ende des Tages miteinander verglichen. Die Ergebnisse der Regelung und des Optimierers werden in Bild 7.7 gegenübergestellt.

Bild 7.7: Szenario 5 – Boxplot zum Vergleich der Zielerreichungen am Ende der Ladung

Für den Fall der Optimierung ohne zusätzliche Restriktion, werden fast alle BEVs, abgesehen von den letzten sieben Knoten, komplett geladen. Dies ist an den einzelnen Ausreisern zu erkennen. Mit zusätzlicher Restriktion werden alle BEVs genau gleich geladen. Für den Fall der Regelung zeigt sich ein ähnliches Ergebnis, nur dass insgesamt etwas weniger geladen wird. Aufgrund der rücksichtslosen Ladeweise, erreichen die BEVs ohne Regelung oder Optimierung einen SOC von 100 %. Eine ausführliche Darstellung der Zielerreichungen aller BEVs ist in Bild C.2 (im Anhang) gegeben.

Szenario 6

Mit dem sechsten Szenario sollen Optimierung und Regelung – ähnlich wie in Szenario 5 – gegenübergestellt werden. Nur dass diesmal nicht alle BEVs gleichzeitig zu laden beginnen, sondern die Start und Ziel Zeiten zufällig generiert werden. Dies entspricht somit einem realistischeren Szenario. Ansonsten ist der betrachtete Netzstrahl derselbe wie in Szenario 5. Der Netzstrahl besteht wieder aus 40 Knoten mit ladenden BEVs und der Transformator besitzt eine Leistung von 250 kW. Das Ergebnis der Optimierung für Szenario 6 ist in Bild 7.8 gegeben.

Auch hier sorgt der Optimierer wieder dafür, dass die Spannung nicht unter 360 V fällt. Im Zeitraum von 12 bis 18 Uhr wird das Netz so bis an die Belastungsgrenze gebracht. In diesem Szenario schafft es auch die Regelung – bis auf einen Ausreißer gegen 10 Uhr – die Spannung oberhalb von 360 V zu halten. Ohne Optimierung und Regelung fällt die Spannung hingegen teilweise auf unter 300 V, wenn sich zu viele Ladevorgänge überlagern.

Bei der Transformatorauslastung verhält es sich wieder ähnlich: Der Transformator wird über einen langen Zeitraum bis zu 70 % ausgelastet. Mit der Regelung steigt die Transformatorauslastung kurzzeitig auf über 90 %, fällt aber anschließend wieder ab. Ohne Optimierung und Regelung steigt die Transformatorauslastung teilweise auf bis zu 200 %, um anschließend ebenfalls wieder abzufallen. Auch hier werden wieder die Zielerreichungen am Ende des Tages miteinander verglichen. Das Ergebnis ist in Bild 7.9 dargestellt.

Bild 7.8: Szenario 6 – Zeitreihen für Transformatorauslastung und Knotenspannung am letzten Knoten

Bild 7.9: Szenario 6 – Boxplot zum Vergleich der Zielerreichungen am Ende der Ladung

Für den Fall der Optimierung ohne zusätzliche Restriktion werden fast alle BEVs, bis auf den letzten Knoten, komplett geladen. In diesem Szenario schneidet auch die Optimierung mit zusätzlicher Restriktion besser ab: Hier beträgt die Zielerfüllung aller BEVs jeweils knapp 98 %. Mit Regelung weist die Zielerreichung hingegen eine größere Spreizung auf. Hier variiert die Zielerreichung von 23 % bis 90 %. Ohne Regelung werden – aufgrund der rücksichtslosen Ladeweise – wieder fast alle BEVs komplett geladen. Eine ausführliche Darstellung der Zielerreichungen aller BEVs ist in Bild C.3 (im Anhang) gegeben.

Szenario 7

Das siebte Szenario vergleicht Optimierung und Regelung über den Verlauf einer kompletten Woche hinweg. Als Vergleich wird auch wieder der Netzstrahl komplett ohne Optimierung oder Regelung dargestellt. Der Netzstrahl besteht aus 40 Knoten, jeder davon mit Ladesäule und ladendem BEV. Der Transformator besitzt eine Leistung von 250 kW. Die Kundenwünsche werden wieder zufällig generiert. Das Ergebnis der Optimierung für Szenario 7 ist in Bild 7.10 dargestellt.

Bild 7.10: Szenario 7 – Zeitreihen für Transformatorauslastung und Spannung am letzten Knoten

Der Optimierer stellt auch über die komplette betrachtete Woche hinweg sicher, dass die Spannung niemals unter 360 V fällt. Mit Regelung fällt die Spannung an drei Tagen kurzfristig auf unter 360 V, wenn sich die Ladevorgänge von zu vielen BEVs überlagern. Ohne Regelung oder Optimierung (normal) fällt die Spannung hingegen jeden Tag aus dem tolerablen Spannungsband – teilweise sogar unter 300 V.

Ähnlich verhält es sich bei der Transformatorauslastung. Mit dem Optimierer steigt die Auslastung des Transformators auf maximal 83% – die Belastung wird generell eher in den Nachmittag und Abend geschoben. Mit der Regelung steigt die Transformatorauslastung ebenfalls nie über 100%. Nach einem steilen Anstieg am Mittag fällt die Transformatorauslastung wieder. Ohne Regelung oder Optimierung, steigt die Transformatorauslastung jeden Tag auf deutlich über 100%. Die höchste Belastung findet auch hier wieder Mittags statt. Für eine aussagekräftigere Darstellung werden die dargestellten Daten außerdem sortiert als Dauerlinie in Bild 7.11 dargestellt.

In dieser Darstellung ist besser zu erkennen, wie lange die zulässige Knotenspannung

Bild 7.11: Szenario 7 – Dauerlinie von Transformatorauslastung und Spannung am letzten Knoten

unterschritten oder die maximale Transformatorauslastung überschritten wird. Hier ist noch einmal deutlich zu erkennen, wie der Optimierer dafür sorgt, dass die Spannung nicht zu tief absinkt. Für über 20 Stunden in der Woche hält der Optimierer die Spannung am letzten Knoten bei 360 V – und maximiert so die Auslastung des Netzstrahls. Mit Regelung sinkt die Spannung am letzten Knoten für knapp 3 Stunden in der Woche auf unter 360 V. Ohne Regelung oder Optimierung liegt die Spannung am letzten Knoten für 32 Stunden in der Woche bei unter 360 V.

Weiterhin fällt auf, dass der Optimierer die Auslastung des Transformators über längere Zeiten auf hohem Niveau hält – was die Auslastung des Netzstrahls maximiert. Im Gegensatz dazu, fällt bei der Regelung die Transformatorauslastung nach einem kurzen Peak schnell wieder ab. Ohne Regelung oder Optimierung liegt die Transformatorauslastung für 24 Stunden in der Woche bei über 100 %.

Die eingefärbten Flächen unterhalb der Kurven repräsentieren die Energie, welche durch den Netzstrahl fließt. Grün kennzeichnet diejenigen Zeitpunkte, in denen im Fall der Optimierung mehr Energie fließt. Blau kennzeichnet hingegen diejenigen Zeitpunkte, in denen im Fall der Regelung mehr Energie fließt. Anhand dieser Flächen ist bereits zu erkennen, dass bei der Optimierung insgesamt mehr Energie fließt. In Bild 7.12 ist die Differenz der Dauerlinien der Transformatorauslastung für Optimierung und Regelung aufgetragen. Diese Differenz ist dann wiederum sortiert als Dauerlinie. In dieser Darstellung lässt sich die mittlere Differenz der Transformatorauslastung besser ablesen.

In 60 Stunden der Woche liegt die Transformatorauslastung mit Optimierung höher.

Bild 7.12: Szenario 7 – Dauerlinie der Differenz der Transformatorauslastung für Optimierung und Regelung

Weitere 60 Stunden beträgt die Differenz genau 0 %. Das sind jene Zeiten, zu denen kein BEV geladen wird. In den restlichen Stunden liegt die Transformatorauslastung im Fall der Regelung höher. Das sind diejenigen Stunden, in denen sich die Ladevorgänge vieler BEVs überlagern.

In Rot eingezeichnet ist hier der Mittelwert der Differenz der Transformatorauslastung. Dieser liegt, über die betrachtete Woche hinweg, bei $\Delta P_{\text{rel}} \approx 2,8\%$. Bei einer Transformatorleistung von $P_{\text{Trafo}} = 250 \text{ kW}$ und 168 Stunden je Woche, entspricht dies einer zusätzlich geladenen Energie von $\Delta E \approx 1160 \text{ kWh}$. Bei einer durchschnittlichen Akkukapazität von $E_{\text{Bat}} = 50 \text{ kWh}$ entspricht dies circa 23 zusätzlichen BEVs, die vollständig geladen werden können. Die zu den einzelnen Tagen korrespondierenden Zielerreichungen – gemittelt über die komplette Woche – sind in Bild 7.13 dargestellt.

Bild 7.13: Szenario 7 – Boxplot zum Vergleich der mittleren Zielerreichungen über die Woche

Hierbei muss bedacht werden, dass die Zielerreichung durchaus Werte über 100 % annehmen kann, nämlich wenn das BEV mehr geladen wird als gewünscht. Die Regelung

oder der normale Betrieb beachten die gewünschten Ladestände nicht – somit lassen sich die Werte über 100 % erklären. Einige BEVs werden somit zu voll geladen, wofür andere BEVs jedoch zu wenig geladen werden. Die Optimierung hingegen erfüllt in diesem Szenario alle Wünsche exakt zu 100 %, selbst ohne zusätzliche Restriktion. Eine ausführliche Darstellung der Zielerreichungen aller BEVs ist in Bild C.4 (im Anhang) gegeben.

Szenario 8

Das achte Szenario vergleicht die zusätzlichen Restriktionen zum Erreichen eines fairen Ladens. Dieses Szenario ist damit ähnlich zu Szenario 4, nur dass hier die zusätzlichen Restriktionen aus den Gleichungen (4.6), (4.7), (4.9) und (4.10) alle eingesetzt werden. Hierbei kommt jeweils immer nur eine dieser Restriktionen zum Einsatz. Der Netzstrahl besitzt 6 Knoten, mit 2 BEVs, die an den Knoten 1 und 6 laden. Der Transformator besitzt eine Leistung von 15 kW – was nicht genügt, um beide BEVs gleichzeitig bei Nennleistung zu laden. Weiterhin werden in einem Zeitfenster von 8 bis 16 Uhr zusätzliche Lasten von jeweils 1,7 kW auf die Haushalstlasten addiert.

Das BEV an Knoten 1 beginnt um 12 Uhr mit dem Ladevorgang mit einem SOC von 10 %, das BEV an Knoten 6 beginnt um 16 Uhr, mit einem SOC von 30 % zu laden. Beide BEVs möchten um 21 Uhr mit jeweils 100 % den Ladevorgang beenden. Das BEV an Knoten 1 liegt somit zu einem Teil seiner gesamten zur Ladung verfügbaren Zeit in dem Zeitfenster der erhöhten Haushalstlasten. Die Ergebnisse der Optimierung für jeweils jede einzelne der zusätzlichen Restriktionen sind in Bild 7.14 dargestellt.

Hierbei sind jeweils in geringerer Opazität die Ergebnisse der Optimierung ohne zusätzliche Restriktionen hinterlegt, was jeweils einen direkten Vergleich zwischen fairer und unfairer Optimierung ermöglicht. Unten rechts ist jeweils die verwendete zusätzliche Restriktion aufgeführt.

Ohne zusätzliche Restriktionen wird das BEV am ersten Knoten – obwohl es bereits 4 Stunden vorher mit dem Laden beginnt – weniger geladen als das BEV am letzten Knoten. Dies liegt daran, dass die erhöhten Haushalstlasten bis 16 Uhr kaum zusätzliche Ladevorgänge erlauben. Somit lädt das BEV an Knoten 1 von 12 bis 16 Uhr nur mit einem sehr geringen Strom. Sobald dann um 16 Uhr das BEV an Knoten 6 mit dem Laden beginnt, bekommt das BEV an Knoten 1 überhaupt keinen Ladestrom mehr zugestanden – obwohl es ja bereits länger an der Ladesäule wartet. Dagegen bekommt das BEV an Knoten 6 die komplette Ladeleistung zugestanden.

Mit der Restriktion aus Gleichung (4.6) wird vorgegeben, dass die Differenz der Ladeströme beider BEVs genau 0 A betragen darf ($\Delta I_{\max} = 0 \text{ A}$). Dies äußert sich in der Zeitspanne von 16 bis 21 Uhr, wo die SOC's der beiden BEVs genau parallel zueinander steigen. Im Bereich von 12 bis 16 Uhr besteht hingegen eine Differenz zwischen den beiden Ladeströmen – hier erlauben die zusätzlichen Haushalstlasten nur einen zusätzlichen Ladevorgang.

Mit der Restriktion aus Gleichung (4.7) wird vorgegeben, dass die Differenz der Zielerreichungen beider BEVs genau 0 % betragen soll ($\Delta S_{\max}^{\text{Ziel}} = 0 \%$). Hier zeigt sich wieder dasselbe Verhalten, wie es bereits in Szenario 4 (in Bild 7.5) zu sehen war:

Bild 7.14: Szenario 8 – Vergleich der Optimierungsergebnisse mit unterschiedlichen eingesetzten Restriktionen für faires Laden

Der Optimierer schaltet wieder die Ladevorgänge abwechselnd an und ab, was an dem „zittrigen“ Verlauf der SOC's zu erkennen ist. Als Ergebnis erreichen beide BEVs exakt dieselbe Zielerreichung – was gemäß Gleichung (4.8) nicht unbedingt dieselben SOC's bedeuten muss.

Mit der Restriktion aus Gleichung (4.9) wird vorgegeben, dass das Produkt aus SOC zu Beginn des Ladevorgangs und zugestanderer Zielerreichung für alle BEVs gleich groß sein soll. Somit werden jene BEVs bevorzugt, die mit einem geringeren SOC starten. Dementsprechend wird das BEV an Knoten 1 mehr geladen als das BEV an Knoten 6.

Mit der Restriktion aus Gleichung (4.10) wird vorgegeben, dass jene BEVs, die schon länger an der Ladesäule stehen, mehr Ladeleistung zugestanden bekommen, als solche BEVs, die erst kürzer an der Ladesäule stehen. Somit wird auch hier das BEV an Knoten 1 stärker geladen als das BEV an Knoten 6. Sobald ab 16 Uhr die zusätzliche elektrische Last wegfällt, wird die Ladeleistung des BEV an Knoten 1 erhöht. Das BEV an Knoten 6 bekommt dann zunächst nur eine geringere Ladeleistung zugestanden. Allerdings ist auch hier – in einem Zeitraum von 17 bis 19 Uhr – ein „zittriger“ Verlauf der SOCs zu erkennen. Dies deutet auf dasselbe Phänomen wie bei Gleichung (4.7) hin.

Szenario 9

Das neunte Szenario dient dazu, die Optimierung mit zusätzlichen Restriktionen unter extremen Bedingungen zu testen. Der Netzstrahl besteht hierzu aus 40 Knoten mit 40 Ladesäulen und BEVs. Der Transformator besitzt eine Leistung von 250 kW. Die Kundenwünsche werden hierfür zufällig generiert. Außerdem werden in einem Zeitfenster von 11 bis 16 Uhr wieder zusätzliche elektrische Lasten von jeweils 3,2 kW auf die Haushaltslasten addiert.

In diesem Szenario kommen allerdings nur die Restriktionen aus den Gleichungen (4.6), (4.7) und (4.9) zum Einsatz. Die Restriktion aus Gleichung (4.10) führt in diesem Szenario zu einer unzulässigen Division durch 0. Die Ergebnisse der Optimierung für Szenario 9 sind in Bild 7.15 dargestellt.

Bild 7.15: Szenario 9 – Vergleich der Optimierungsergebnisse mit unterschiedlichen eingesetzten Restriktionen für faires Laden

Bei Betrachtung der Spannung am letzten Knoten fällt auf, dass auch mit den drei

zusätzlichen Restriktionen jeweils das Spannungsband stets eingehalten wird. In dem Zeitfenster von 11 bis 16 Uhr wird das Netz wieder bis an die Grenze ausgelastet. Zwischen den einzelnen Varianten ist in diesem Zeitfenster kaum ein Unterschied zu erkennen. Nach 16 Uhr sind allerdings die Unterschiede erkennbar. Ohne zusätzliche Restriktion (unfair) wird das Netz am meisten belastet – und somit das Potential zur Ladung der BEVs genutzt. Mit den zusätzlichen Restriktion fällt die Belastung jeweils geringer aus, wobei Gleichung (4.6) hier am schlechtesten abschneidet.

Bei Betrachtung des Transformators zeigt sich ein ähnliches Bild: In dem Zeitfenster von 11 bis 16 Uhr sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten weniger ausgeprägt. Nach 16 Uhr zeigt auch hier die Optimierung ohne zusätzliche Restriktionen wieder die höchste Transformatorauslastung. Mit den drei zusätzlichen Restriktionen fällt die Auslastung auch hier wieder jeweils geringer aus. Die Zielerreichungen für Szenario 9 sind in Bild 7.16 dargestellt.

Bild 7.16: Szenario 9 – Boxplot zum Vergleich der Zielerreichungen am Ende der Ladung

Ohne zusätzliche Restriktionen werden fast alle BEVs wunschgemäß geladen, bis auf einige Ausreißer, die weniger bis überhaupt nicht geladen werden. Mit der Restriktion aus Gleichung (4.6) werden hier die geringsten Zielerreichungen erzielt – 19 BEVs werden überhaupt nicht geladen. Die Restriktion aus Gleichung (4.7) schafft es hier nicht mehr, für alle BEVs exakt dieselbe Zielerreichung zu garantieren. Stattdessen bilden sich einzelne Gruppen an BEVs, in denen jeweils alle BEVs dieselbe Zielerreichung aufweisen. Mit der Restriktion aus Gleichung (4.9) sind hier auch nur geringere Zielerreichungen möglich. Allerdings weisen die Zielerreichungen in diesem Fall die geringste Varianz auf. Eine ausführliche Darstellung der Zielerreichungen aller BEVs ist in Bild C.5 (im Anhang) gegeben.

7.2 Zur Ausführung der Optimierung benötigte Zeit

Wie bereits in Abschnitt 1.2 ab Seite 2 beschrieben, soll der Optimierungsalgorithmus in der Praxis auf einem Raspberry Pi ausgeführt werden. Da der in Kapitel 5 ab Seite 33 beschriebene Quelltext auf einem Laptop entwickelt und getestet worden ist, wird der Optimierungsalgorithmus außerdem auf einem Raspberry Pi getestet. In Tabelle 7.2 ist ein Vergleich der wesentlichen Kenngrößen der verwendeten Geräte gegeben.

Tabelle 7.2: Vergleich der wesentlichen Kenngrößen von Raspberry Pi und Laptop

Gerät	Prozessor	Arbeitsspeicher
Dell Inspiron 15	Intel Core i5 8250U; 1,80 GHz	8 GB
Raspberry Pi 3	ARMv8; 1,20 GHz	1 GB

Es ist zu erkennen, dass der Laptop dem Raspberry Pi überlegen ist, was Rechenleistung und Arbeitsspeicher betrifft. Um zu prüfen, wie schnell die Optimierung auf dem Raspberry Pi ausgeführt werden kann, wird ein Test mit einem Szenario, welches den Spezifikationen aus Tabelle C.2 (im Anhang) entspricht, durchgeführt. Die zeitliche Auflösung wird hierbei zu 15 Minuten gewählt. Die Anzahl an BEVs wird variiert, um somit komplexere Optimierungsprobleme abzubilden. Bei den Tests werden *keine* zusätzlichen Restriktionen aktiviert. Die Zeit, welche der Raspberry Pi zur Ausführung benötigt, wird jeweils verglichen mit derjenigen Zeit, welche der Laptop zur Ausführung desselben Optimierungsproblems benötigt. Hierbei wird unterschieden zwischen der Zeit zum Aufbauen des Optimierungsmodells („Matrix erzeugen“) und derjenigen Zeit zum Lösen des Optimierungsmodells („Matrix lösen“). Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.3 aufgelistet. In Bild 7.17 sind die Ergebnisse visualisiert.

Tabelle 7.3: Vergleich der zur Ausführung benötigten Zeit

Gerät			Anzahl an BEVs					
			10	20	30	40	50	60
Laptop	Matrix erzeugen	[s]	0,29	0,61	0,84	1,1	1,51	1,91
	Matrix lösen	[s]	0,36	0,61	0,74	1,04	1,56	2,13
Raspberry Pi	Matrix erzeugen	[s]	0,74	1,79	3,04	4,65	6,44	8,37
	Matrix lösen	[s]	0,91	1,91	3,25	5,2	8,41	16,02

Die Ergebnisse zeigen, dass eine regelmäßige Ausführung der Optimierung – beispielsweise in einem einminütigen Takt – somit möglich ist. Für größere Optimierungsprobleme mit mehreren BEVs ist jedoch ein überproportionaler Anstieg der Rechenzeit zu erkennen. Derselbe Effekt ist bei einer erhöhten zeitlichen Auflösung oder dem Aktivieren zusätzlicher Restriktionen zu erwarten. Gerade der Raspberry Pi könnte hier schnell an seine Grenzen kommen.

Bild 7.17: Vergleich der Ausführungszeiten

8 Diskussion und Fazit

In diesem Kapitel werden die in Kapitel 7 ab Seite 75 präsentierten Ergebnisse und das in Abschnitt 6.4 ab Seite 69 vorgestellte Python-Skript zur Parallelisierung von Optimierung und Simulationsumgebung diskutiert. Abschließend wird ein Fazit aus dieser Arbeit gezogen.

8.1 Diskussion der Ergebnisse

Lastverschiebung zur Vermeidung von Überlast

Wie anhand der ersten drei Szenarien zu erkennen ist, kann der Optimierer sicherstellen, dass das Netz nicht überlastet wird – dies funktioniert auch bei Szenarien mit vielen Knoten und ladenden BEVs sehr gut. Hierbei erkennt der Optimierer stets, welches die kritische Größe ist: Knotenspannung, Transformatorauslastung oder Leitungsauslastung. Durch die Restriktionen der Gleichungen (4.2) bis (4.4) wird sichergestellt, dass keine der zuvor genannten Größen die Grenzen der Belastbarkeit überschreitet.

Somit kann sichergestellt werden, dass das Netz optimal ausgelastet wird und somit möglichst viele BEVs geladen werden können. Gleichzeitig wird dadurch auch vermieden, dass das Netz *überlastet* wird. Hierzu verschiebt der Optimierer bei Bedarf einzelne Ladevorgänge – beispielsweise, wenn gerade zu viele nicht steuerbare Lasten anliegen. Bei zu großen Netzstrahlen mit zu vielen BEVs und zusätzlichen Lasten kann aber nicht mehr garantiert werden, dass alle BEVs wunschgemäß geladen werden. Wie in Bild 7.4 zu erkennen ist, werden in solch einem Fall zwar immer noch die meisten BEVs wunschgemäß geladen – andere BEVs werden allerdings fast gar nicht mehr geladen. Ohne zusätzliche Restriktionen kann der Optimierer somit kein faires Laden garantieren, wenn das Netz ohnehin schon an der Belastungsgrenze ist.

Faires Laden

Wie am Beispiel von Szenario 4 (dargestellt in Bild 7.5) zu erkennen ist, kann der Optimierer mithilfe zusätzlicher Restriktionen, wie jener aus Gleichung (4.7), ein faires Laden gewährleisten. Hierfür schaltet der Optimierer ständig die Ladesäulen an und aus. Ein ähnliches Phänomen – wenn auch in anderem Zusammenhang – ist in [52] zu sehen. Das Phänomen wird dort als „ringing“ bezeichnet. Ein Lösungsansatz war dort das Einführen eines nichtlinearen Terms in der Zielfunktion, wodurch das quadratische Mittel aufeinanderfolgender Entscheidungsvariablen minimiert wird. Dieser Lösungsansatz ist hier allerdings *nicht* möglich, da der verwendete Solver `glpk` ausschließlich lineare Probleme löst.

Ein anderer Lösungsansatz bestünde darin, eine „Mindestlaufzeit“ für Ladevorgänge zu definieren – ähnlich, wie in [53], wo Mindestlaufzeiten für Kraftwerke eingeführt werden. Diese Problemstellung wird als „unit commitment problem“ bezeichnet und zur Lösung müssen binäre Variablen eingeführt werden. Solche kombinatorischen Probleme lassen sich nicht in polynomieller Zeit lösen. So ist schon in [14, S. 38] zu erkennen, dass bereits das Einführen *einer einzigen* binären Entscheidungsvariable dazu führt, dass ungefähr zehnmal so viel Zeit zur Lösung benötigt wird. Auf einem Raspberry Pi schien der Effekt binärer Entscheidungsvariablen dort sogar noch stärker gewesen zu sein.

Somit wird ersichtlich, dass auch solch ein Lösungsansatz hier *nicht* möglich ist, da der Optimierer in regelmäßigen Intervallen aufgerufen werden soll. Bei n Zeitschritten im betrachteten Horizont und m BEVs ergäben sich somit $n \cdot m$ zusätzliche binäre Entscheidungsvariablen – dass dies nicht in einem vertretbaren zeitlichen Rahmen zu lösen ist, bedarf keiner weiteren Ausführung.

Vergleich von Optimierung und Regelung

Anhand der Szenarien 5 bis 7 ist zu erkennen, dass der Optimierer stets besser abschneidet als die hier genutzte $P(U)$ -Regelung. Zum einen kann die Regelung in extremen Szenarien, wenn viele BEVs gleichzeitig zu laden beginnen, nicht verhindern, dass die Knotenspannungen zu weit absinken. Dies liegt daran, dass die Regelung immer erst reagieren kann, sobald die Spannung schon unter einen gewissen Grenzwert gesunken ist. Im Gegensatz dazu, kann die Optimierung über einen gegebenen Zeitraum hinweg planen. Weiterhin werden Transformator- und Leitungsauslastungen von einer $P(U)$ -Regelung nicht berücksichtigt.

Zum anderen erreicht der Optimierer auch in allen Szenarien eine höhere Zielerreichung als die Regelung. Durch den Optimierer wird das Netz über einen längeren Zeitraum an der Grenze der Belastbarkeit betrieben, wodurch insgesamt mehr Energie in die BEVs geladen werden kann. Bei der Regelung wird die Auslastung des Netzes nach einem anfänglichen Peak hingegen wieder herunter geregelt, wodurch Potential zur Ladung ungenutzt bleibt.

Bei der Betrachtung über eine komplette Woche hinweg, wie es in Szenario 7 dargestellt ist, liegt die Transformatorauslastung für den Optimierer im Schnitt um circa 2,8% höher als für die Regelung. In dem betrachteten Szenario entspricht dies circa 23 zusätzlichen, vollständig geladenen BEVs. Außerdem verteilt der Optimierer die zur Ladung benötigte Energie „intuitiv“ genau richtig, was an der Zielerfüllung, dargestellt in Bild 7.13, zu erkennen ist. Somit werden die Ressourcen des Netzes optimal genutzt und niemand bevorzugt oder benachteiligt.

Diese intrinsische Fairness des Optimierers ist in dem Aufbau des Optimierungsmodells begründet. Zum einen liegt das an der Zielfunktion gemäß Gleichung (4.1), welche es zum Ziel hat, die Ladeströme aller BEVs zu jeweils allen Zeitschritten zu maximieren. Zum anderen liegt das auch an der Vorgabe der gewünschten Ladestände als Obergrenze gemäß Gleichung (4.16). Dadurch ist der Optimierer dazu „gezwungen“, alle BEVs genau bis zum gewünschten Ladestand zu laden. Dies gilt allerdings nur, sofern keine zusätzlichen nicht steuerbaren Lasten den Optimierer – gemäß den Restriktionen aus

den Gleichungen (4.2) bis (4.4) – zur Lastverschiebung veranlassen.

Vergleich von Restriktionen für faires Laden

Anhand der Szenarien 8 und 9 ist zu erkennen, dass die hier implementierten Restriktionen zunächst alle in der Lage sind, ein faires laden zu ermöglichen. Hierzu nutzen die einzelnen Restriktionen jeweils unterschiedliche Ansätze. Um zu bewerten, welche Restriktion das „fairste“ Laden ermöglicht, bedarf es zunächst einer Definition von Fairness. In dieser Arbeit wird hierzu die Zielerreichung gemäß Gleichung (4.8) verwendet. Daher schneidet die Restriktion aus Gleichung (4.7) – welche versucht, ebenjene Zielerreichung für alle BEVs einander anzupassen – hier am besten ab.

Allerdings haben sich in dem bewusst extrem gewählten Szenario 9 die Grenzen der zusätzlichen Restriktionen offenbart. Die Restriktion aus Gleichung (4.10) hat in diesem Szenario zu einer Division durch 0 geführt, was einen Absturz der Optimierung zur Folge hatte. Dies kann passieren, wenn der Term im Nenner – die Differenz zwischen dem gewünschten und dem tatsächlichen Ladestand der BEVs – zu Null wird. Dies wird also immer der Fall sein, sobald ein BEV vollständig zum gewünschten Ladestand geladen wird. Eine Anwendung dieser Restriktion, zumindest ohne weitere Sicherheitsmaßnahmen, ist somit nicht zu empfehlen.

Die Restriktion aus Gleichung (4.6) hat in dem extremen Szenario zu den geringsten Zielerreichungen geführt. Durch die Vorgabe, alle Ladeströme zu allen Zeitpunkten gleichzusetzen, wird der mögliche Lösungsraum so sehr eingegrenzt, dass nur noch unbefriedigende Lösungen übrig bleiben. Außerdem hat diese Restriktion zu sehr vielen zusätzlichen Gleichungen geführt. Dies liegt daran, dass die Restriktion in 3 Sets indexiert wird ($\mathcal{T} \times \mathcal{N}_{\text{BEV}}^2$). Bei 40 BEVs und 240 betrachteten Zeitschritten führt dies zu 187 200 zusätzlichen Gleichungen. Zum Vergleich: Das gesamte Optimierungsmodell ohne zusätzliche Restriktion bestand aus 19 640 Gleichungen. Auf dem Laptop war die zusätzliche Rechenzeit nicht zu bemerken. Allerdings kann sich das auf dem Raspberry Pi anders verhalten.

Die Restriktion aus Gleichung (4.7) hat es in dem extremen Szenario nicht mehr geschafft, alle BEVs bis zur selben Zielerreichung zu laden. Stattdessen haben sich einzelne „Klassen“ an Zielerreichungen herausgebildet. Innerhalb einer solchen Klasse hatten alle BEVs immer exakt dieselbe Zielerreichung.

Die Restriktion aus Gleichung (4.9) hat in dem extremen Szenario zu generell geringeren Zielerreichungen geführt als die Restriktion aus Gleichung (4.7). Dies liegt daran, dass BEVs, die bereits mit einem höheren SOC zu laden beginnen, eine geringere Zielerreichung zugestanden bekommen als BEVs, die mit einem geringeren Ladestand zu laden beginnen. Hierdurch bleiben potentielle Netzkapazitäten ungenutzt.

Zum Ausführen der Optimierung benötigte Zeit

Anhand der Ergebnisse ist zu erkennen, dass die Optimierung auch auf einem Raspberry Pi durchaus jede Minute ausgeführt werden kann. Allerdings ist ein weiterer Anstieg der Rechenzeit zu erwarten, falls die zeitliche Auflösung oder der zu betrachtende zeitliche

Horizont größer gewählt werden. Das Aktivieren zusätzlicher Restriktionen wird die Rechenzeit weiter erhöhen.

Parallele Ausführung von Optimierung und Simulationsumgebung

Mit dem Python-Skript `GLO_EMO_parallel.py` ist ein Ansatz zur Umsetzung der parallelen Ausführung von Optimierung und Simulation gegeben. Die Parallelisierung wird hierbei durch Multiprocessing ermöglicht. Dabei laufen die Optimierung und die Netzsimulation in zwei separaten Prozessen. Eine Kommunikation zwischen den Prozessen wird mithilfe einer Queue realisiert.

Durch einige Textausgaben auf der Konsole ist es dem Anwender möglich, nachzuvollziehen, welche Aufgabe gerade in welchem Prozess ausgeführt wird. Weiterhin kann vorgegeben werden, wie schnell die Prozesse jeweils ausgeführt werden sollen. Durch die parallele Ausführung von Optimierung und Simulationsumgebung ist die Grundlage geschaffen, um dynamisch auf bestimmte Ereignisse – wie beispielsweise einen Ausfall der Optimierung – zu reagieren. Hierauf aufbauend wird es in Zukunft möglich sein, die in der Simulationsumgebung integrierte $P(U)$ -Regelung unmittelbar einzusetzen, falls ein Fehler bei der Optimierung auftritt. Somit wird das Netz im Notfall zumindest noch geregelt.

Allerdings existiert beim parallelen Ausführen der Optimierung in der Praxis noch an einem Punkt Unklarheit: Woher „weiß“ die Optimierung, wie lange der aktuelle Durchlauf dauert? Gemäß Gleichung (4.5) benötigt die Optimierung die Kenntnis der Dauer eines Zeitschritts Δt , um somit korrekt den SOC der BEVs im nächsten Zeitschritt zu errechnen.

Momentan wird in der Computersimulation die zeitliche Auflösung – und somit die Dauer eines solchen Zeitschritts – noch vorgegeben. Egal wie lange der Optimierungsdurchlauf dann dauert, der SOC der simulierten BEVs wird im nächsten Zeitschritt genau der Berechnung entsprechen.

In der Praxis wird der Ladestand eines realen BEVs sich allerdings nach der tatsächlichen Dauer des Optimierungsdurchlaufs richten. Dauert der Optimierungsdurchlauf länger, so wird der SOC in der Zwischenzeit weiter ansteigen und somit nicht mehr dem errechneten Wert der Optimierung entsprechen. Diese Fehler werden sich über der Zeit aufsummieren.

Somit ist es dieser „Übergang von der Computersimulation zur Realität“, der noch einer praktischen Lösung bedarf. Ein denkbarer Ansatz ist die messtechnische Erfassung des SOC. Dann kann die entsprechende Entscheidungsvariable im Optimierungsmodell entfallen. Im nächsten Optimierungsdurchlauf müssen dann die aktuellen SOCs als Parameter nachgeführt werden.

8.2 Fazit

Die in Abschnitt 1.2 ab Seite 2 formulierten Arbeitspunkte konnten im Rahmen dieser Arbeit alle umgesetzt werden. Es ist ein Optimierungsalgorithmus entwickelt worden, der

die Ladevorgänge mehrere BEVs in einem Netzstrahl optimal miteinander koordiniert. Somit kann sichergestellt werden, dass das Netz optimal ausgelastet wird und möglichst viele BEVs geladen werden können. Gleichzeitig berücksichtigt der Optimierungsalgorithmus auch nichtsteuerbare Haushaltslasten und stellt somit sicher, dass das Netz nicht *überlastet* wird – gegebenenfalls durch Verschiebung der Ladevorgänge der BEVs.

Weiterhin ist der entwickelte Optimierungsalgorithmus nicht mehr an die in [14] gegebene Begrenzung der maximalen Länge der Zielfunktion gebunden. Somit können „beliebig“ komplexe Szenarien optimiert werden. Eine Grenze setzt hier erst der vorhandene Arbeitsspeicher – beziehungsweise die zur Lösung des Optimierungsmodells zugestandene Zeit.

Auch die in [13] gegebene Begrenzung auf eine feste Länge des betrachteten Netzstrahls sowie des zeitlichen Horizonts wird hier überwunden. Der entwickelte Optimierungsalgorithmus skaliert mit der Anzahl an Knoten und BEVs im Netzstrahl sowie der Länge des zeitlichen Horizonts und der zeitlichen Auflösung.

Außerdem kann der entwickelte Optimierungsalgorithmus auf einem Raspberry Pi mit ARM-Architektur ausgeführt werden. Zwar dauert das Ausführen – in Abhängigkeit der Größe des Optimierungsproblems – immer länger als auf dem verwendeten Laptop. Allerdings zeigen die durchgeführten Testläufe, dass ein regelmäßiges Ausführen des Optimierungsalgorithmus als realistisch angesehen werden kann. Bei dem aktuellen Testnetz im Labor, welches aus vier Knoten besteht, kann die Optimierung problemlos jede Minute ausgeführt werden. Im weiteren Verlauf muss noch untersucht werden, wie sehr sich das Aktivieren zusätzlicher Restriktionen oder höhere zeitliche Auflösungen auf die Rechenzeit auswirken.

Die Eingangsdaten für den Optimierungsalgorithmus, wie die Netztopologie und Ströme nicht regelbarer Lasten, müssen momentan noch vorgegeben werden. Im weiteren Verlauf müssen noch passende Schnittstellen geschaffen werden, welche es ermöglichen, diese Eingangsdaten von anderen Softwarelösungen, wie GTE oder GSE, entgegenzunehmen. Um dann auch beliebige Netztopologien berücksichtigen zu können, muss das Optimierungsmodell um entsprechende Restriktionen erweitert werden.

Was Punkt 2 der Aufgabenstellung betrifft, ist es gelungen, eine Schnittstelle zwischen dem Optimierer und der bestehenden Simulationsumgebung zu schaffen. So konnten mithilfe einer Netzsimulation die Ergebnisse der Optimierung validiert werden. Hierbei hat sich gezeigt, dass der Optimierer, in allen untersuchten Szenarien, das Netz bis zur Grenze ausgelastet hat – aber *nicht* darüber hinaus.

Der Vergleich mit einer $P(U)$ -Regelung hat ergeben, dass der Optimierer besser abschneidet als die Regelung. Zum einen ermöglicht der Optimierer, die BEVs mehr zu laden als die Regelung. Zum anderen kann die Regelung eine Überlastung des Netzes – zumindest in Extremsituationen, wenn viele BEVs gleichzeitig laden – nicht verhindern.

Sind in dem Netz noch genügend freie Kapazitäten vorhanden, so sorgt der Optimierer automatisch für eine faire Verteilung der Ladeströme. Durch zusätzliche Restriktionen kann auch in ausgelasteten Netzen ein faires Laden ermöglicht werden. Erst in extremen Szenarien stoßen diese zusätzlichen Restriktionen an ihre Grenzen. Hier muss im weiteren Verlauf untersucht werden, ob diese Restriktionen auch für allgemeine Netztopologien

wirksam sind.

Weiterhin ist im Zusammenhang mit den zusätzlichen Restriktionen aufgefallen, dass der Optimierer dazu neigt, die Ladevorgänge ständig an- und abzuschalten. Auch wenn hierbei stets die Grenzen der Netzbelastbarkeit eingehalten werden, so wird sich dies zumindest auf den Verschleiß der Akkus der BEVs auswirken. Wenn dieses Phänomen als problematisch erachtet wird, müssen im weiteren Verlauf mögliche Lösungen für dieses Problem untersucht werden. Die gegebenen Bedingungen – wie die Verwendung einer linearen Optimierung sowie der Fokus auf einer schnellen Ausführbarkeit – schließen allerdings einige prinzipiell mögliche Lösungsansätze bereits aus.

Bezüglich Punkt 3 der Aufgabenstellung ist ein Python-Skript entwickelt worden, welches das Prinzip einer parallelen Ausführung von Optimierung und Simulationsumgebung demonstriert. Hierauf aufbauend kann im weiteren Verlauf der unmittelbare Einsatz der $P(U)$ -Regelung, für den Fall dass die Optimierung abstürzt, realisiert werden.

Weiterhin muss in Zukunft noch eine praktische Lösung für den „Übergang von der Computersimulation zur Realität“ gefunden werden.

Literatur

- [1] Umweltbundesamt. „Klimaverhandlungen – Erkenntnisse aus dem Kyoto-Protokoll, den Bonn-Agreements und Marrakesh-Accords.“ (2003), Adresse: <https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2269.pdf> (besucht am 26. 11. 2021).
- [2] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. „Abkommen von Paris.“ (2021), Adresse: <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/klimaschutz-abkommen-von-paris.html> (besucht am 26. 11. 2021).
- [3] Umweltbundesamt. „Treibhausgasminderungsziele Deutschlands.“ (2013), Adresse: <https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgasminderungsziele-deutschlands> (besucht am 26. 11. 2021).
- [4] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. „Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung.“ (2016), Adresse: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimaschutzplan_2050_bf.pdf (besucht am 26. 11. 2021).
- [5] Umweltbundesamt. „Energieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren.“ (2021), Adresse: <https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energietraegern-sektoren> (besucht am 26. 11. 2021).
- [6] Umweltbundesamt. „Erneuerbare Energien in Zahlen.“ (2021), Adresse: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen> (besucht am 26. 11. 2021).
- [7] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. „Rahmenbedingungen und Anreize für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur.“ (2021), Adresse: <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/rahmenbedingungen-und-anreize-fuer-elektrofahrzeuge.html> (besucht am 26. 11. 2021).
- [8] Statista. „Anzahl Elektroautos in Deutschland.“ (2021), Adresse: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/265995/umfrage/anzahl-der-elektroautos-in-deutschland/> (besucht am 26. 11. 2021).
- [9] Bundesregierung. „Mehr E-Mobilität.“ (2021), Adresse: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/verkehr-1672896> (besucht am 26. 11. 2021).
- [10] R. Garcia-Valle und J. A. Peças Lopes, *Electric vehicle integration into modern power networks* (Power electronics and power systems). New York: Springer, 2013, ISBN: 978-1-4614-0133-9.

- [11] PROGRESSUS-Ecsel. „PROGRESSUS.“ (2021), Adresse: <https://progressus-ecsel.eu/> (besucht am 11.12.2021).
- [12] C. Hotz, S. Baum, I. Stadler und E. Waffenschmidt, „Estimating Topologies of Low Voltage Grids from Electric Vehicle Charging Points Measurement,“ *CIREA*, Juni 2022.
- [13] A. Koese, „Optimierung von Ladestationen entlang eines Netzstrahls im Niederspannungsnetz mit Hilfe von linearer Programmierung,“ Bachelorarbeit, Technische Hochschule Köln, 14. Feb. 2022.
- [14] M. Iserloh, „Einsatz eines MILP-Algorithmus auf einer ARM-Architektur zwecks Optimierung der Energieversorgung,“ Masterarbeit, Technische Hochschule Köln, 29. Apr. 2021.
- [15] Y.-H. Chen, S.-Y. Lu, Y.-R. Chang, T. T. Lee und M.-C. Hu, „Economic analysis and optimal energy management models for microgrid systems: A case study in Taiwan,“ *Applied Energy*, Jg. 103, S. 145–154, 2013, ISSN: 0306-2619. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.09.023>.
- [16] M. Zamarripa, J. C. Vasquez, J. M. Guerrero und M. Graells, „Detailed Operation Scheduling and Control for Renewable Energy Powered Microgrids,“ in *21st European Symposium on Computer Aided Process Engineering*, Ser. Computer Aided Chemical Engineering, Bd. 29, Elsevier, 2011, S. 1819–1823. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-54298-4.50142-2>.
- [17] P. K. Bhatt, „Harmonics mitigated multi-objective energy optimization in PV integrated rural distribution network using modified TLBO algorithm,“ *Renewable Energy Focus*, Jg. 40, S. 13–22, 2022, ISSN: 1755-0084. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ref.2021.11.001>.
- [18] R. V. Rao, V. J. Savsani und D. P. Vakharia, „Teaching–learning-based optimization: A novel method for constrained mechanical design optimization problems,“ *Computer-Aided Design*, Jg. 43, Nr. 3, S. 303–315, 2011, ISSN: 0010-4485. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cad.2010.12.015>.
- [19] A. A. Christy und P. A. D. V. Raj, „Adaptive biogeography based predator–prey optimization technique for optimal power flow,“ *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, Jg. 62, S. 344–352, 2014, ISSN: 0142-0615. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2014.04.054>.
- [20] E. E. Elattar und S. K. ElSayed, „Modified JAYA algorithm for optimal power flow incorporating renewable energy sources considering the cost, emission, power loss and voltage profile improvement,“ *Energy*, Jg. 178, S. 598–609, 2019, ISSN: 0360-5442. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.04.159>.
- [21] X. He, W. Wang, J. Jiang und L. Xu, „An Improved Artificial Bee Colony Algorithm and Its Application to Multi-Objective Optimal Power Flow,“ *Energies*, Jg. 8, Nr. 4, S. 2412–2437, 2015, ISSN: 1996-1073. DOI: 10.3390/en8042412.

- [22] N. Kanwar, N. Gupta, K. R. Niazi, A. Swarnkar und R. C. Bansal, „Simultaneous allocation of distributed energy resource using improved particle swarm optimization,“ *Applied Energy*, Jg. 185, S. 1684–1693, 2017, ISSN: 0306-2619. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.01.093>.
- [23] J. A. Peças Lopes, F. Soares und P. Almeida, „Integration of Electric Vehicles in the Electric Power System,“ *Proceedings of the IEEE*, Jg. 99, S. 168–183, 2011. DOI: [10.1109/JPROC.2010.2066250](https://doi.org/10.1109/JPROC.2010.2066250).
- [24] E. Sortomme, M. M. Hindi, S. D. J. MacPherson und S. S. Venkata, „Coordinated Charging of Plug-In Hybrid Electric Vehicles to Minimize Distribution System Losses,“ *IEEE Transactions on Smart Grid*, Jg. 2, Nr. 1, S. 198–205, 2011. DOI: [10.1109/TSG.2010.2090913](https://doi.org/10.1109/TSG.2010.2090913).
- [25] C. Ahn, C.-T. Li und H. Peng, „Optimal decentralized charging control algorithm for electrified vehicles connected to smart grid,“ *Journal of Power Sources*, Jg. 196, Nr. 23, S. 10369–10379, 2011, ISSN: 0378-7753. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.06.093>.
- [26] P. Harsh und D. Das, „Optimal coordination strategy of demand response and electric vehicle aggregators for the energy management of reconfigured grid-connected microgrid,“ *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Jg. 160, 2022, ISSN: 1364-0321. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112251>.
- [27] M. F. Shaaban, A. A. Eajal und E. F. El-Saadany, „Coordinated charging of plug-in hybrid electric vehicles in smart hybrid AC/DC distribution systems,“ *Renewable Energy*, Jg. 82, S. 92–99, 2015, ISSN: 0960-1481. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.08.012>.
- [28] A. Al Zishan, M. Moghimi Haji und O. Ardakanian, „Reputation-Based Fair Power Allocation to Plug-in Electric Vehicles in the Smart Grid,“ in *2020 ACM/IEEE 11th International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS)*, 2020, S. 63–74. DOI: [10.1109/ICCPS48487.2020.00014](https://doi.org/10.1109/ICCPS48487.2020.00014).
- [29] Y. Cao, O. Kaiwartya, Y. Zhuang, N. Ahmad, Y. Sun und J. Lloret, „A Decentralized Deadline-Driven Electric Vehicle Charging Recommendation,“ *IEEE Systems Journal*, Jg. 13, Nr. 3, S. 3410–3421, 2019. DOI: [10.1109/JSYST.2018.2851140](https://doi.org/10.1109/JSYST.2018.2851140).
- [30] M. Liu, P. K. Phanivong, Y. Shi und D. S. Callaway, „Decentralized Charging Control of Electric Vehicles in Residential Distribution Networks,“ *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, Jg. 27, Nr. 1, S. 266–281, 2019. DOI: [10.1109/TCST.2017.2771307](https://doi.org/10.1109/TCST.2017.2771307).
- [31] R. K. Halder, „Particle Swarm Optimization in Global Path Planning for Swarm of Robots,“ in *Applying Particle Swarm Optimization: New Solutions and Cases for Optimized Portfolios*, B. A. Mercangöz, Hrsg., Cham: Springer International Publishing, 2021, S. 209–232, ISBN: 978-3-030-70281-6. DOI: [10.1007/978-3-030-70281-6_12](https://doi.org/10.1007/978-3-030-70281-6_12).
- [32] J. Stork, „Way of the Fittest: Optimization by Behavioral Evolution,“ Dissertation, Vrije Universiteit Amsterdam, 18. Feb. 2022.

- [33] G. Dantzig, *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press, 2016, ISBN: 9781400884179. DOI: doi:10.1515/9781400884179.
- [34] D. Briskorn, *Operations Research: Eine (möglichst) natürlichsprachige und detaillierte Einführung in Modelle und Verfahren*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020, ISBN: 978-3-662-60782-4. DOI: 10.1007/978-3-662-60783-1.
- [35] G. Lancia und P. Serafini, *Compact Extended Linear Programming Models* (EURO Advanced Tutorials on Operational Research). Cham: Springer International Publishing, 2018, ISBN: 978-3-319-63975-8. DOI: 10.1007/978-3-319-63976-5.
- [36] W. Domschke und A. Drexl, *Einführung in Operations Research*, 6. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005, ISBN: 3-540-23431-4.
- [37] B. Werners, *Grundlagen des Operations Research*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2006, ISBN: 978-3-540-32621-2.
- [38] L. Glomb, F. Liers und F. Rösel, „A rolling-horizon approach for multi-period optimization,“ *European Journal of Operational Research*, Juli 2021, ISSN: 03772217. DOI: 10.1016/j.ejor.2021.07.043.
- [39] M. L. Bynum, G. A. Hackebeit, C. D. Hart William E. and Laird u. a., *Pyomo-optimization modeling in python*, 3. Aufl. Springer Science & Business Media, 2021, Bd. 67.
- [40] „Pyomo Documentation 6.4.2 – Pyomo 6.4.2 documentation.“ (2022), Adresse: <https://pyomo.readthedocs.io/en/stable/> (besucht am 24.04.2022).
- [41] „multiprocessing – Process-based parallelism – Python 3.10.4 documentation.“ (2022), Adresse: <https://docs.python.org/3/library/multiprocessing.html#module-%20multiprocessing> (besucht am 28.05.2022).
- [42] „PEP 3104 – Access to Names in Outer Scopes.“ (2022), Adresse: <https://peps.python.org/pep-3104/#proposed-solution> (besucht am 02.07.2022).
- [43] E. Waffenschmidt, C. Hotz, S. Baum und I. Stadler, „Swarm Grids – Verteilte Stromnetzsteuerung für verteilte erneuerbare Energieerzeugung,“ *Tagung Zukünftige Stromnetze*, 2021.
- [44] DIN EN 50160, *Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen*, Nov. 2020.
- [45] P. Tittmann, *Einführung in die Kombinatorik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019, ISBN: 978-3-662-58920-5. DOI: 10.1007/978-3-662-58921-2.
- [46] „N-ERGIE-Netz.“ (2020), Adresse: https://www.n-ergienetz.de/public/remotedien/media/nng/produkte_und_dienstleistungen_2/30_netznutzung/N_Standardlastprofile_Strom_2020_Regelzone_TenneT.xlsx (besucht am 25.05.2021).
- [47] A. Schuster, „Batterie- bzw. Wasserstoffspeicher bei elektrischen Fahrzeugen,“ Diplomarbeit, Technische Universität Wien, 9. Sep. 2008.

- [48] „Transformer – pandapower 2.9.0 documentation.“ (2022), Adresse: <https://pandapower.readthedocs.io/en/v2.9.0/elements/trafo.html> (besucht am 13.05.2022).
- [49] G. Kerber, „Aufnahmefähigkeit von Niederspannungsverteilstnetzen für die Einspeisung aus Photovoltaikkleinanlagen,“ Dissertation, Technische Universität München, 21. März 2011.
- [50] ADAC. „Elektroauto-Bilanz.“ (2021), Adresse: <https://www.adac.de/rundums-fahrzeug/elektromobilitaet/info/elektroauto-bilanz/> (besucht am 22.06.2021).
- [51] GoingElectric. „Stromtankstellen Statistik Deutschland.“ (2021), Adresse: <https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/statistik/Deutschland/> (besucht am 13.07.2021).
- [52] R. J. Vanderbei, „Case Studies in Trajectory Optimization: Trains, Planes, and other Pastimes,“ *Optimization and Engineering*, S. 215–243, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1013145328012>.
- [53] T. Bacci, A. Frangioni, L. B. Pontecorvo und C. Gentile, „New MINLP Formulations for the Unit Commitment Problems with Ramping Constraints,“ 2019. Adresse: <https://optimization-online.org/2019/10/7426/> (besucht am 07.08.2022).
- [54] „Installing packages using pip and virtual environments – Python Packaging User Guide.“ (2021), Adresse: <https://packaging.python.org/guides/installing-using-pip-and-virtual-environments/#creating-a-virtual-environment> (besucht am 04.12.2021).
- [55] „software installation – Installing and Running GLPK.“ (2021), Adresse: <https://askubuntu.com/questions/349582/installing-and-running-glpk> (besucht am 04.12.2021).
- [56] „Troubleshooting ImportError – NumPy v1.23.dev0 Manual.“ (2021), Adresse: <https://numpy.org/devdocs/user/troubleshooting-importerror.html#raspberry-pi> (besucht am 04.12.2021).
- [57] „python – is it possible to install glpk for raspberry pi?“ (2021), Adresse: <https://stackoverflow.com/questions/70225231/is-it-possible-to-install-glpk-for-raspberry-pi> (besucht am 04.12.2021).

Glossar

- Adressraum** Abschnitt im Arbeitsspeicher, welcher exklusiv für einen Prozess vorgesehen ist. Von außerhalb kann nicht ohne Weiteres auf Variablen in einem reservierten Adressraum zugegriffen werden. 15
- C-Bibliothek** Analogon in C zu den Modulen in Python. C ist eine Programmiersprache wie Python. Python ist in C geschrieben. Einige Python-Module basieren auf C-Bibliotheken. 115, 116
- dependency** Abhängigkeiten unter einzelnen Python-Modulen, werden automatisch mit installiert. 117
- Global Interpreter Lock** Von Python genutzter Mechanismus, welcher bedingt, dass jeweils nur ein Thread Bytecode ausführen kann. Im Gegensatz zu Threads können Prozesse den Global Interpreter Lock umgehen und somit tatsächlich parallel Bytecode ausführen. 15
- Seed** Kann genutzt werden, um einen Zufallszahlen-Generator zu initialisieren. Dabei entspringt aus jeder Seed eine deterministische Folge an „Zufallszahlen“. Somit kann trotz der Verwendung von Zufallszahlen eine Reproduzierbarkeit von Ergebnissen gewährleistet werden. 76, 125
- Serialisierung** Der Vorgang, ein hierarchisches Python-Objekt in eine Folge von Bytes zu zerlegen. Dies wird auch als *pickeln* bezeichnet. Die allermeisten Python-Objekte sind „von Haus aus“ serialisierbar [41]. 15
- virtual environment** Virtuelle Umgebung für Module. Ermöglicht die Nutzung unterschiedlicher Versionen ein und desselben Moduls für verschiedene Projekte. Somit können Konflikte vermieden werden, indem jedes Projekt eine eigene virtuelle Umgebung nutzt. 115–117, 141

Abkürzungsverzeichnis

BEV Battery Electric Vehicle

EMO Simulationsumgebung

GLO Grid Line Optimisation

GSE Grid State Estimation

GTE Grid Topology Estimation

LP Linear Programming

MILP Mixed Integer Linear Programming

SMG Smart Meter Gateway

SOC State of Charge

Symbolverzeichnis

Entscheidungsvariablen

$I_{t,n}^{\text{BEV}}$ Ladestrom zum Zeitpunkt t am Knoten n

$SOC_{t,n}$ Ladestand zum Zeitpunkt t am Knoten n

Parameter

E_n Akkukapazität des BEV an Knoten n

$I_{t,n}^{\text{HH}}$ Haushaltsstrom zum Zeitpunkt t am Knoten n

I_l^{max} Maximale Strombelastbarkeit der Leitung l

I_n^{max} Maximaler Ladestrom des BEV am Knoten n

I_{max} Maximal zulässiger Strom

ΔI_{max} Maximale tolerierbare Differenz zwischen Ladeströmen

l_l Länge der Leitung l

P_n^{max} Maximale Ladeleistung des BEV am Knoten n

P_{Trafo} Leistung des Transformators

$\Delta S_{\text{max}}^{\text{Ziel}}$ Maximale tolerierbare Differenz zwischen Zielerreichungen

S_n^{Ziel} Zielerreichung des BEV am Knoten n

SOC_n^{Start} Start SOC des BEV am Knoten n

SOC_n^{Ziel} Ziel SOC des BEV am Knoten n

Δt Länge eines Zeitschritts

t_n^{Start} Start Zeitpunkt des BEV am Knoten n

t_n^{Ziel} Ziel Zeitpunkt des BEV am Knoten n

u_0 Spannung auf der Niederspannungsseite des Transformators

U_{min} Minimal zulässige Spannung

u_n Spannung (zwischen zwei Phasen) am Knoten n

Z_l^{spez} Spezifische Impedanz der Leitung l

Z_l Impedanz der Leitung l

Sets

\mathcal{L} Menge aller Leitungen im Netzstrahl

\mathcal{N} Menge aller Knoten im Netzstrahl

\mathcal{N}_{BEV} Menge aller Knoten mit Ladesäule im Netzstrahl

\mathcal{T} Menge aller Zeitpunkte im betrachteten Horizont

Anhang

A Vorbereitungen für die Software

Um das Python-Skript der Optimierung `test_optimization.py` ausführen zu können, werden einige Python Module benötigt. Eine gängige Lösung bietet die Nutzung einer virtual environment (vom direkten Installieren dieser Module mit pip wird hingegen abgeraten). Im Folgenden wird beschrieben, wie solch eine virtual environment auf einem PC oder auch auf einem Raspberry Pi eingerichtet werden kann.

A.1 Vorbereitungen für den PC

Auf einem PC – vorzugsweise mit Anaconda installiert – lässt sich eine entsprechende virtual environment direkt mit Conda installieren. Hierzu wird zunächst eine Spezifikation der virtual environment benötigt. Solch eine Spezifikation findet sich in dem github repository zu dieser Arbeit, unter <https://github.com/AndreGismo/Masterarbeit>. In der Datei `environment.yml` sind die benötigten Module aufgelistet.

Anschließend kann mit dem folgenden Befehl eine entsprechende virtual environment erzeugt werden:

```
conda env create -n <Name> --file environment.yml
```

Dabei gibt `<Name>` den Namen der zu erzeugenden virtual environment an. Zuletzt muss die virtual environment `<Name>` nur noch aktiviert werden. Dies geschieht mit dem folgenden Befehl:

```
conda activate <Name>
```

Von innerhalb einer solchen virtual environment sollten alle Python-Skripte ausführbar sein.

A.2 Vorbereitungen für den Raspberry Pi

Falls auf dem Raspberry Pi auch Anaconda installiert ist, bietet sich dasselbe Vorgehen wie zuvor beschrieben an. Weiterhin müssen aber wahrscheinlich noch einige C-Bibliotheken installiert werden. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass kein Anaconda auf dem Raspberry Pi installiert ist. Dann sind folgende Punkte zu beachten:

- Erstellen einer virtual environment
- Installieren benötigter C-Bibliotheken
- Installieren der benötigten Python Module

Im Folgenden werden diese einzelnen Schritte näher beschrieben:

Erstellen einer virtual environment

Standardmäßig sollte sich venv auf dem Raspberry Pi befinden. Hiermit lässt sich ebenfalls eine virtual environment erzeugen. Hierzu wird der folgende Befehl genutzt [54]:

```
python3 -m venv <Name>
```

Dabei gibt *<Name>* den Namen der virtual environment an.

Installieren benötigter C-Bibliotheken

Da einige Python-Module auf einer C-Bibliothek basieren, müssen zunächst die entsprechenden C-Bibliotheken installiert werden. Dafür wird der folgende Befehl genutzt:

```
sudo apt-get install <Bibliothek>
```

Womit die Bibliothek *<Bibliothek>* installiert wird. In diesem Fall werden die Bibliotheken `libglpk-dev`, `glpk-utils` und `libatlas-base-dev` benötigt [55] [56] [57]. Der verwendete Befehl lautet also:

```
sudo apt-get install libglpk-dev glpk-utils libatlas-base-dev
```

Tabelle A.1 gibt einen kurzen Überblick, weshalb diese C-Bibliotheken benötigt werden.

Tabelle A.1: Übersicht der benötigten C-Bibliotheken

Bibliothek	Verwendung
<code>libglpk-dev</code>	Benötigt, da das Python-Modul <code>glpk</code> darauf basiert
<code>glpk-utils</code>	Enthält die Executable <code>glpsol</code> , welche benötigt wird, damit die Solver-Option 'glpk' übergeben werden kann
<code>libatlas-base-dev</code>	Benötigt, da das Python-Modul <code>numpy</code> darauf basiert

Installieren der benötigten Python-Module

Sobald alle benötigten C-Bibliotheken installiert sind, können jetzt die benötigten Python-Module installiert werden. Dafür wird der folgende Befehl verwendet:

```
pip install <Modul>
```

Wobei *<Modul>* das zu installierende Python-Modul angibt. **WICHTIG:** dieser Befehl muss von innerhalb der zuvor erzeugten virtual environment ausgeführt werden. Hierzu muss die virtual environment *<Name>* zunächst mit dem folgenden Befehl aktiviert werden [54]:

```
source <Name>\bin\activate
```

Dass die virtual environment aktiviert ist, lässt sich daran erkennen, dass der Kommandozeile der Name der virtual environment vorangestellt ist. Die benötigten Python-Module sind: `numpy`, `pandas`, `pyomo` und `glpk`. Damit lautet der benötigte Befehl:

```
pip install numpy pandas pyomo glpk
```

Mit den einzelnen Modulen werden auch noch weitere dependencies mit installiert. Eine minimale virtual environment muss dann zumindest die in Tabelle A.2 aufgeführten Python-Module besitzen. Dabei ist außerdem die Version der verwendeten Module

Tabelle A.2: Zumindest benötigte Python-Module in einer minimalen virtual environment

Modul	Mindestversion
<code>numpy</code>	1.25.1
<code>pandas</code>	1.41
<code>pyomo</code>	6.3.0
<code>glpk</code>	5.0

angegeben. Da eine Abwärtskompatibilität nicht gewährleistet werden kann, muss darauf geachtet werden, dass zumindest die angegebenen Versionen der einzelnen Python-Module verwendet werden. Dies lässt sich auch durch den folgenden Befehl – ausgeführt von innerhalb der virtual environment – prüfen:

```
pip freeze
```

Von innerhalb einer solchen virtual environment sollten alle Python-Skripte ausführbar sein.

B Zusätzliche Informationen zum Optimierungsproblem

B.1 Aufbau anhand eines konkreten Beispiels

Der Aufbau des Optimierungsproblems, wie es in Abschnitt 4.2 beschrieben wird, wird in diesem Abschnitt exemplarisch dargestellt. Als konkretes Beispiel dient hierfür ein Netzstrahl mit drei Knoten, zwei davon mit einer Ladesäule, welcher über drei Zeitschritte hinweg betrachtet wird. Es werden weiterhin nur die Restriktionen aus den Gleichungen (4.2) bis (4.5) betrachtet. Der beschriebene Netzstrahl ist in Bild B.1 dargestellt.

Bild B.1: Beispielhafter Netzstrahl mit drei Knoten und zwei Ladesäulen

B.1.1 Ausgeschrieben als Gleichungen

Zielfunktion

Die Zielfunktion lautet dann:

$$\max. \quad I_{1,1}^{\text{BEV}} + I_{1,3}^{\text{BEV}} + I_{2,1}^{\text{BEV}} + I_{2,3}^{\text{BEV}} + I_{3,1}^{\text{BEV}} + I_{3,3}^{\text{BEV}}$$

Spannungshaltung

Die Restriktion zur Spannungshaltung im ersten Zeitschritt lautet dann:

$$u_0 - Z_1 \cdot (I_{1,1}^{\text{BEV}} + I_{1,3}^{\text{BEV}} + I_{1,1}^{\text{HH}} + I_{1,2}^{\text{HH}} + I_{1,3}^{\text{HH}}) - Z_2 \cdot (I_{1,3}^{\text{BEV}} + I_{1,2}^{\text{HH}} + I_{1,3}^{\text{HH}}) - Z_3 \cdot (I_{1,3}^{\text{BEV}} + I_{1,3}^{\text{HH}}) \geq u_{\min}$$

B Zusätzliche Informationen zum Optimierungsproblem

Die Restriktion zur Spannungshaltung im zweiten Zeitschritt lautet dann:

$$u_0 - Z_1 \cdot (I_{2,1}^{\text{BEV}} + I_{2,3}^{\text{BEV}} + I_{2,1}^{\text{HH}} + I_{2,2}^{\text{HH}} + I_{2,3}^{\text{HH}}) - \\ Z_2 \cdot (I_{2,3}^{\text{BEV}} + I_{2,2}^{\text{HH}} + I_{2,3}^{\text{HH}}) - Z_3 \cdot (I_{2,3}^{\text{BEV}} + I_{2,3}^{\text{HH}}) \geq u_{\min}$$

Die Restriktion zur Spannungshaltung im dritten Zeitschritt lautet dann:

$$u_0 - Z_1 \cdot (I_{3,1}^{\text{BEV}} + I_{3,3}^{\text{BEV}} + I_{3,1}^{\text{HH}} + I_{3,2}^{\text{HH}} + I_{3,3}^{\text{HH}}) - \\ Z_2 \cdot (I_{3,3}^{\text{BEV}} + I_{3,2}^{\text{HH}} + I_{3,3}^{\text{HH}}) - Z_3 \cdot (I_{3,3}^{\text{BEV}} + I_{3,3}^{\text{HH}}) \geq u_{\min}$$

Maximal zulässiger Strom

Die Restriktion für den maximal zulässigen Strom im ersten Zeitschritt lautet dann:

$$I_{1,1}^{\text{BEV}} + I_{1,3}^{\text{BEV}} + I_{1,1}^{\text{HH}} + I_{1,2}^{\text{HH}} + I_{1,3}^{\text{HH}} \leq I_{\max}$$

Die Restriktion für den maximal zulässigen Strom im zweiten Zeitschritt lautet dann:

$$I_{2,1}^{\text{BEV}} + I_{2,3}^{\text{BEV}} + I_{2,1}^{\text{HH}} + I_{2,2}^{\text{HH}} + I_{2,3}^{\text{HH}} \leq I_{\max}$$

Die Restriktion für den maximal zulässigen Strom im dritten Zeitschritt lautet dann:

$$I_{3,1}^{\text{BEV}} + I_{3,3}^{\text{BEV}} + I_{3,1}^{\text{HH}} + I_{3,2}^{\text{HH}} + I_{3,3}^{\text{HH}} \leq I_{\max}$$

Strombelastbarkeit der Leitungen

Die Restriktion für die Strombelastbarkeit der ersten Leitung im ersten Zeitschritt lautet dann:

$$I_{1,1}^{\text{BEV}} + I_{1,3}^{\text{BEV}} + I_{1,1}^{\text{HH}} + I_{1,2}^{\text{HH}} + I_{1,3}^{\text{HH}} \leq I_1^{\max}$$

Die Restriktion für die Strombelastbarkeit der zweiten Leitung im ersten Zeitschritt lautet dann:

$$I_{1,3}^{\text{BEV}} + I_{1,2}^{\text{HH}} + I_{1,3}^{\text{HH}} \leq I_2^{\max}$$

Die Restriktion für die Strombelastbarkeit der dritten Leitung im ersten Zeitschritt lautet dann:

$$I_{1,3}^{\text{BEV}} + I_{1,3}^{\text{HH}} \leq I_3^{\max}$$

Die Restriktion für die Strombelastbarkeit der ersten Leitung im zweiten Zeitschritt lautet dann:

$$I_{2,1}^{\text{BEV}} + I_{2,3}^{\text{BEV}} + I_{2,1}^{\text{HH}} + I_{2,2}^{\text{HH}} + I_{2,3}^{\text{HH}} \leq I_1^{\max}$$

Die Restriktion für die Strombelastbarkeit der zweiten Leitung im zweiten Zeitschritt lautet dann:

$$I_{2,3}^{\text{BEV}} + I_{2,2}^{\text{HH}} + I_{2,3}^{\text{HH}} \leq I_2^{\text{max}}$$

Die Restriktion für die Strombelastbarkeit der dritten Leitung im zweiten Zeitschritt lautet dann:

$$I_{2,3}^{\text{BEV}} + I_{2,3}^{\text{HH}} \leq I_3^{\text{max}}$$

Die Restriktion für die Strombelastbarkeit der ersten Leitung im dritten Zeitschritt lautet dann:

$$I_{3,1}^{\text{BEV}} + I_{3,3}^{\text{BEV}} + I_{3,1}^{\text{HH}} + I_{3,2}^{\text{HH}} + I_{3,3}^{\text{HH}} \leq I_1^{\text{max}}$$

Die Restriktion für die Strombelastbarkeit der zweiten Leitung im dritten Zeitschritt lautet dann:

$$I_{3,3}^{\text{BEV}} + I_{3,2}^{\text{HH}} + I_{3,3}^{\text{HH}} \leq I_2^{\text{max}}$$

Die Restriktion für die Strombelastbarkeit der dritten Leitung im dritten Zeitschritt lautet dann:

$$I_{3,3}^{\text{BEV}} + I_{3,3}^{\text{HH}} \leq I_3^{\text{max}}$$

Energieerhaltung beim Laden

Die Restriktion der Energieerhaltung am ersten Knoten zum ersten Zeitschritt lautet dann:

$$SOC_{1,1} + \frac{I_{1,1}^{\text{BEV}} \cdot u_1 \cdot \Delta t}{E_1} \cdot 100\% = SOC_{2,1}$$

Die Restriktion der Energieerhaltung am dritten Knoten zum ersten Zeitschritt lautet dann:

$$SOC_{1,3} + \frac{I_{1,3}^{\text{BEV}} \cdot u_3 \cdot \Delta t}{E_3} \cdot 100\% = SOC_{2,3}$$

Die Restriktion der Energieerhaltung am ersten Knoten zum zweiten Zeitschritt lautet dann:

$$SOC_{2,1} + \frac{I_{2,1}^{\text{BEV}} \cdot u_1 \cdot \Delta t}{E_1} \cdot 100\% = SOC_{3,1}$$

Die Restriktion der Energieerhaltung am dritten Knoten zum zweiten Zeitschritt lautet dann:

$$SOC_{2,3} + \frac{I_{2,3}^{\text{BEV}} \cdot u_3 \cdot \Delta t}{E_3} \cdot 100\% = SOC_{3,3}$$

B Zusätzliche Informationen zum Optimierungsproblem

Die Restriktion der Energieerhaltung am ersten Knoten zum dritten Zeitschritt lautet dann:

$$SOC_{3,1} + \frac{I_{3,1}^{\text{BEV}} \cdot u_1 \cdot \Delta t}{E_1} \cdot 100 \% = SOC_{4,1}$$

Die Restriktion der Energieerhaltung am dritten Knoten zum dritten Zeitschritt lautet dann:

$$SOC_{3,3} + \frac{I_{3,3}^{\text{BEV}} \cdot u_3 \cdot \Delta t}{E_3} \cdot 100 \% = SOC_{4,3}$$

B.1.2 Zusammengefasst als Gleichungssystem

Entscheidungsvariablen und Koeffizienten der Zielfunktion

Gemäß Gleichung (3.3) lassen sich der Vektor der Koeffizienten der Zielfunktion sowie der Vektor der Entscheidungsvariablen folgendermaßen ausschreiben:

$$\mathbf{c}^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} ; \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} I_{1,1}^{\text{BEV}} \\ I_{1,3}^{\text{BEV}} \\ SOC_{1,1} \\ SOC_{1,3} \\ I_{2,1}^{\text{BEV}} \\ I_{2,3}^{\text{BEV}} \\ SOC_{2,1} \\ SOC_{2,3} \\ I_{3,1}^{\text{BEV}} \\ I_{3,3}^{\text{BEV}} \\ SOC_{3,1} \\ SOC_{3,3} \end{pmatrix}$$

Koeffizienten und die rechte Seite der Restriktionen

Gemäß Gleichung (3.3) lassen sich die Matrix der Koeffizienten und der Vektor der Rechten Seite der Restriktionen folgendermaßen ausschreiben:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix}
 Z_1 & Z_1 + Z_2 + Z_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & Z_1 & Z_1 + Z_2 + Z_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Z_1 & Z_1 + Z_2 + Z_3 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix}
 u_{\min} - (I_{1,1}^{\text{HH}} \cdot Z_1 + I_{1,2}^{\text{HH}} \cdot (Z_1 + Z_2) + I_{1,3}^{\text{HH}} \cdot (Z_1 + Z_2 + Z_3)) \\
 I_{\max} - (I_{1,1}^{\text{HH}} + I_{1,2}^{\text{HH}} + I_{1,3}^{\text{HH}}) \\
 I_1^{\max} - (I_{1,1}^{\text{HH}} + I_{1,2}^{\text{HH}} + I_{1,3}^{\text{HH}}) \\
 I_2^{\max} - (I_{1,2}^{\text{HH}} + I_{1,3}^{\text{HH}}) \\
 I_3^{\max} - I_{1,3}^{\text{HH}} \\
 SOC_{2,1} - (I_{1,1}^{\text{BEV}} \cdot u_1 \cdot \Delta t) / E_1 \cdot 100 \% \\
 SOC_{2,3} - (I_{1,3}^{\text{BEV}} \cdot u_3 \cdot \Delta t) / E_3 \cdot 100 \% \\
 u_{\min} - (I_{2,1}^{\text{HH}} \cdot Z_1 + I_{2,2}^{\text{HH}} \cdot (Z_1 + Z_2) + I_{2,3}^{\text{HH}} \cdot (Z_1 + Z_2 + Z_3)) \\
 I_{\max} - (I_{2,1}^{\text{HH}} + I_{2,2}^{\text{HH}} + I_{2,3}^{\text{HH}}) \\
 I_1^{\max} - (I_{2,1}^{\text{HH}} + I_{2,2}^{\text{HH}} + I_{2,3}^{\text{HH}}) \\
 I_2^{\max} - (I_{2,2}^{\text{HH}} + I_{2,3}^{\text{HH}}) \\
 I_3^{\max} - I_{2,3}^{\text{HH}} \\
 SOC_{3,1} - (I_{2,1}^{\text{BEV}} \cdot u_1 \cdot \Delta t) / E_1 \cdot 100 \% \\
 SOC_{3,3} - (I_{2,3}^{\text{BEV}} \cdot u_3 \cdot \Delta t) / E_3 \cdot 100 \% \\
 u_{\min} - (I_{3,1}^{\text{HH}} \cdot Z_1 + I_{3,2}^{\text{HH}} \cdot (Z_1 + Z_2) + I_{3,3}^{\text{HH}} \cdot (Z_1 + Z_2 + Z_3)) \\
 I_{\max} - (I_{3,1}^{\text{HH}} + I_{3,2}^{\text{HH}} + I_{3,3}^{\text{HH}}) \\
 I_1^{\max} - (I_{3,1}^{\text{HH}} + I_{3,2}^{\text{HH}} + I_{3,3}^{\text{HH}}) \\
 I_2^{\max} - (I_{3,2}^{\text{HH}} + I_{3,3}^{\text{HH}}) \\
 I_3^{\max} - I_{3,3}^{\text{HH}} \\
 SOC_{4,1} - (I_{3,1}^{\text{BEV}} \cdot u_1 \cdot \Delta t) / E_1 \cdot 100 \% \\
 SOC_{4,3} - (I_{3,3}^{\text{BEV}} \cdot u_3 \cdot \Delta t) / E_3 \cdot 100 \%
 \end{pmatrix}$$

B.2 Prinzip der Übertragung der Optimierungsergebnisse

In diesem Abschnitt wird das in Abschnitt 4.2.2 ab Seite 27 beschriebene Prinzip der Übertragung der Optimierungsergebnisse aus Gleichung (4.20) anhand von Bild B.2 visualisiert.

Bild B.2: Darstellung der Ober- und Untergrenzen von $SOC_{t,n}$ für einen bestimmten Knoten $n \in \mathcal{N}_{BEV}$ für den Rolling Horizon. Graue Balken markieren diejenigen Wertemengen, welche von $SOC_{t,n}$ aufgrund der entsprechenden Ober- und Untergrenzen nicht eingenommen werden dürfen. Zu Beginn eines neuen Horizonts h werden die Grenzen im jeweils ersten Zeitschritt gemäß Gleichung (4.20) gewählt, dass Gleichung (4.19) erfüllt ist.

C Detaillierte Darstellung der Szenarien

C.1 Detaillierte Darstellung der Kundenwünsche

In diesem Abschnitt werden die Kundenwünsche der in Abschnitt 7.1 auf Seite 75 dargestellten Szenarien detailliert beschrieben. Für jedes Szenario werden sowohl Start und Ziel SOC als auch Start und Ziel Uhrzeit angegeben. Bei Szenarien mit kleinem Netzstrahl und wenigen BEVs werden für jedes der BEVs jeweils die Kundenwünsche angegeben. Bei Szenarien mit großem Netzstrahl und vielen BEVs werden hingegen nur die Kennwerte der verwendeten Zufallsverteilung sowie die verwendete Seed angegeben.

Tabelle C.1: Detaillierte Darstellung der Kundenwünsche bei Szenario 1

Knoten Nr.	Start SOC [%]	Ziel SOC [%]	Start Zeit [h]	Ziel Zeit [h]
1	20	80	2	10
2	20	70	2	16
3	30	80	2	18
4	20	90	2	18
5	25	80	2	17
6	40	70	2	20

Tabelle C.2: Detaillierte Darstellung der Kundenwünsche bei Szenario 2

Wunsch	Eigenschaft der Verteilung		
	Untergrenze	Mittelwert	Obergrenze
Start SOC's [%]	20	30	40
Ziel SOC's [%]	60	80	100
Start Zeiten [h]	8	10	12
Ziel Zeiten [h]	15	19	23

Tabelle C.3: Detaillierte Darstellung der Kundenwünsche bei Szenario 3

Wunsch	Eigenschaft der Verteilung		
	Untergrenze	Mittelwert	Obergrenze
Start SOCs [%]	20	30	40
Ziel SOCs [%]	60	80	100
Start Zeiten [h]	8	10	12
Ziel Zeiten [h]	15	19	23

Tabelle C.4: Detaillierte Darstellung der Kundenwünsche bei Szenario 4

Knoten Nr.	Start SOC [%]	Ziel SOC [%]	Start Zeit [h]	Ziel Zeit [h]
1	20	100	16	20
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—
5	—	—	—	—
6	20	100	16	20

Tabelle C.5: Detaillierte Darstellung der Kundenwünsche bei Szenario 5

Wunsch	Eigenschaft der Verteilung		
	Untergrenze	Mittelwert	Obergrenze
Start SOCs [%]	10	10	10
Ziel SOCs [%]	100	100	100
Start Zeiten [h]	12	12	12
Ziel Zeiten [h]	20	20	20

Tabelle C.6: Detaillierte Darstellung der Kundenwünsche bei Szenario 6

Wunsch	Eigenschaft der Verteilung		
	Untergrenze	Mittelwert	Obergrenze
Start SOCs [%]	10	10	10
Ziel SOCs [%]	100	100	100
Start Zeiten [h]	8	10	12
Ziel Zeiten [h]	15	19	23

Tabelle C.7: Detaillierte Darstellung der Kundenwünsche bei Szenario 7

Wunsch	Eigenschaft der Verteilung		
	Untergrenze	Mittelwert	Obergrenze
Start SOCs [%]	20	30	40
Ziel SOCs [%]	60	80	100
Start Zeiten [h]	8	10	12
Ziel Zeiten [h]	15	19	23

Tabelle C.8: Detaillierte Darstellung der Kundenwünsche bei Szenario 8

Knoten Nr.	Start SOC [%]	Ziel SOC [%]	Start Zeit [h]	Ziel Zeit [h]
1	10	100	12	21
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—
5	—	—	—	—
6	30	100	16	21

Tabelle C.9: Detaillierte Darstellung der Kundenwünsche bei Szenario 9

Wunsch	Eigenschaft der Verteilung		
	Untergrenze	Mittelwert	Obergrenze
Start SOCs [%]	20	30	40
Ziel SOCs [%]	60	80	100
Start Zeiten [h]	8	10	12
Ziel Zeiten [h]	15	19	23

C.2 Detaillierte Darstellung der Ergebnisse

In Kapitel 7 ab Seite 75 werden bezüglich der Zielerreichung nur kompakte Graphiken gezeigt, welche die wesentlichen Aussagen unterstreichen. In diesem Abschnitt werden weitere Graphiken aufgeführt, welche die Zielerreichungen von jeweils allen BEVs zeigen.

Bild C.1: Szenario 3 – Detaillierte Auflistung der Zielerreichungen für alle Knoten

Bild C.2: Szenario 5 – Detaillierte Auflistung der Zielerreichungen für alle Knoten

Bild C.3: Szenario 6 – Detaillierte Auflistung der Zielerreichungen für alle Knoten

Bild C.4: Szenario 7 – Detaillierte Auflistung der gemittelten Zielerreichungen für alle Knoten

Bild C.5: Szenario 9 – Detaillierte Auflistung der Zielerreichungen für alle Knoten

D Schnittstellen der Software (detailliert)

In diesem Kapitel werden einige der in Abschnitt 5.1 ab Seite 33 beschriebenen Schnittstellen der Software des Optimierungsalgorithmus genauer dargestellt. In Tabelle D.1 werden die Parameter zum Erzeugen eines `GridLineOptimizer` Objekts beschrieben. In Tabelle D.2 werden die Optionen zur Konfiguration des Optimierungsalgorithmus beschrieben. In Tabelle D.3 werden die Parameter zum Erzeugen eines `BatteryElectricVehicle` Objekts beschrieben.

Tabelle D.1: Zur Erzeugung eines `GridLineOptimizer` benötigte Parameter

Parameter	Typ	Erklärung	Standardwert
<code>number_buses</code>	Integer	Anzahl der Knoten	–
<code>bevs</code>	Liste aus <code>BatteryElectricVehicle</code> Objekten	BEVs	–
<code>households</code>	Liste aus <code>Household</code> Objekten	Haushaltslasten	–
<code>trafo_power</code>	Float	Transformatorleistung [kW]	–
<code>horizon_width</code>	Integer	Zeithorizont [h]	24
<code>voltages</code>	Liste aus Float	Knotenspannungen [V]	$[400 - (n+1)/2 \text{ for } n \text{ in range(number_buses)}]$
<code>line_impedances</code>	Liste aus Float	spezifische Leitungsimpedanzen [$\Omega \text{ m}^{-1}$]	$[2e-4 \text{ for } n \text{ in range(number_buses)}]$
<code>line_lengths</code>	Liste aus Float	Leitungslängen [m]	$[20 \text{ for } n \text{ in range(number_buses)}]$
<code>line_capacities</code>	Liste aus Float	Leitungsstromkapazitäten [A]	$[\text{trafo_power}/400 \text{ for } n \text{ in range(number_buses)}]$
<code>resolution</code>	Integer	zeitliche Auflösung [min]	15

Tabelle D.2: Übersicht der Optionen zur Konfiguration des Optimierungsmodells

Option	Typ	Erklärung	Standardwert
<code>'log results'</code>	Bool	Schreibt die Ergebnisse der Optimierung in eine separate Datei (wirkt nur, wenn der Rolling Horizon aktiv ist).	False
<code>'fairness'</code>	Float	Aktiviert die Restriktion aus Gleichung (4.6) (der übergebene Wert entspricht ΔI_{\max} [A])	27
<code>'equal SOCs'</code>	Float	Aktiviert die Restriktion aus Gleichung (4.7) (der übergebene Wert entspricht $\Delta S_{\max}^{\text{Ziel}}$)	1
<code>'atillas constraint'</code>	Bool	Aktiviert die Restriktion aus Gleichung (4.10)	False
<code>'equal products'</code>	Bool	Aktiviert die Restriktion aus Gleichung (4.9)	False

Tabelle D.3: Zur Erzeugung eines `BatteryElectricVehicle` benötigte Parameter

Parameter	Typ	Erklärung	Standardwert
<code>home_bus</code>	Integer	Der Knoten, an dem das BEV lädt	–
<code>soc_start</code>	Float	Der Start SOC des BEV [%]	–
<code>soc_target</code>	Float	Der Ziel SOC des BEV [%]	–
<code>t_target</code>	Float	Die Ziel Uhrzeit des BEV [h] (12.25 entspräche 12:15 Uhr)	–
<code>t_start</code>	Float	Die Start Uhrzeit des BEV [h] (18.1 entspräche 18:06 Uhr – eine mindestens 6-minütige Auflösung vorausgesetzt)	–
<code>resolution</code>	Integer	Zeitliche Auflösung [min]	15
<code>p_load</code>	Integer	Die Nennleistung der Ladung in kW	11
<code>e_bat</code>	Float	Energie des Akkus [kWh]	50

E Praktische Beispiele

E.1 Beispiel zur Formulierung eines Optimierungsproblems

In diesem Abschnitt wird ein fiktives Optimierungsproblem formuliert – mitsamt den wesentlichen Bestandteilen, wie sie in Abschnitt 3.1 auf Seite 9 beschrieben werden. Als fiktives Optimierungsproblem dient eine Bäckerei, die mit dem Verkauf ihrer Produkte ihren Umsatz maximieren möchte. Die angebotenen Produkte sowie deren Preise sind in Tabelle E.1 gelistet. Dabei muss die Bäckerei darauf achten, dass bei der Produktion die

Tabelle E.1: Beispiel – Produktpalette der Bäckerei samt Preisen

Produkt	Preis [€]
Brot	2
Croissant	1,5
Kuchen	5

Anzahl der verfügbaren Rohstoffe nicht überschritten wird. Die Verfügbaren Mengen je Rohstoff sind in Tabelle E.2 gelistet. Eine Übersicht, wie viel von welchem Rohstoff die

Tabelle E.2: Beispiel – Verfügbare Rohstoffe der Bäckerei

Rohstoff	Menge
Eier	100
Mehl	200
Butter	50
Zucker	150

einzelnen Produkte jeweils benötigen, ist in Tabelle E.3 gegeben.

Sets definieren

Als Sets zum Indexieren eignen sich die Menge der angebotenen Produkte \mathcal{P}

$$\mathcal{P} = \{\text{Brot, Croissant, Kuchen}\}$$

sowie die Menge der zur Produktion benötigten Rohstoffe \mathcal{R}

$$\mathcal{R} = \{\text{Eier, Mehl, Butter, Zucker}\}$$

Tabelle E.3: Beispiel – Rohstoffbedarf je Produkt der Bäckerei

Produkte	benötigte Rohstoffe			
	Eier	Mehl	Butter	Zucker
Brot	0	5	0	0
Croissant	1	1	1	1
Kuchen	4	4	1	10

Parameter definieren

Als Parameter werden die mit den Produkten erzielbaren Preise

$$c_p \quad \forall p \in \mathcal{P}$$

verwendet. Dabei wird c in \mathcal{P} indiziert, da jedem Produkt ein Preis zugeordnet werden kann.

Weitere Parameter sind die pro Rohstoff insgesamt zu Verfügung stehenden Mengen

$$m_r \quad \forall r \in \mathcal{R}$$

Dabei wird m in \mathcal{R} indiziert, da jedem Rohstoff eine zu Verfügung stehende Menge zugeordnet werden kann.

Außerdem als Parameter dienen die pro Produkt zur Produktion benötigten Mengen je Rohstoff

$$d_{p,r} \quad \forall p, r \in \mathcal{P} \times \mathcal{R}$$

Dabei wird d in $\mathcal{P} \times \mathcal{R}$ indiziert, da jedem Produkt eine je Rohstoff benötigte Menge zugeordnet werden kann.

Entscheidungsvariablen definieren

Als Entscheidungsvariablen dienen die zu produzierenden Anzahlen der einzelnen Produkte

$$x_p \quad \forall p \in \mathcal{P}$$

Dabei wird x in \mathcal{P} indiziert, da jedem Produkt eine zu produzierende Anzahl zugeordnet werden soll.

Zielfunktion definieren

Ziel ist es, den Umsatz, welcher sich aus den Produktpreisen c_p und der Anzahl der einzelnen Produkte x_p ergibt, zu maximieren. Dies ist in Gleichung (E.1) dargestellt.

$$\max. \quad \sum_{p \in \mathcal{P}} (c_p \cdot x_p) \quad (\text{E.1})$$

Restriktionen definieren

Als Restriktion dient die Tatsache, dass beim Produzieren nicht die je Rohstoff insgesamt zu Verfügung stehenden Mengen m_r überschritten werden dürfen. Die je Rohstoff benötigten Mengen ergeben sich aus der Menge der einzelnen Produkte x_p sowie deren jeweiligem Bedarf je Rohstoff $d_{p,r}$. Dies ist in Gleichung (E.2) dargestellt.

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} (d_{p,r} \cdot x_p) \leq m_r \quad \forall r \in \mathcal{R} \quad (\text{E.2})$$

Zusammen mit der Tatsache, dass nur positive, ganze Zahlen an Produkten produziert werden können, lautet die vollständige Formulierung als Linear Programming gemäß Gleichung (E.3).

$$\begin{aligned} \max. \quad & \sum_{p \in \mathcal{P}} (c_p \cdot x_p) \\ \text{s. t.} \quad & \sum_{p \in \mathcal{P}} (d_{p,r} \cdot x_p) \leq m_r \quad \forall r \in \mathcal{R} \\ & x_p \in \mathbb{N} \quad \forall p \in \mathcal{P} \end{aligned} \quad (\text{E.3})$$

E.2 Beispiel zum Erstellen eines Optimierungsmodells

In diesem Beispiel wird ein fiktives Optimierungsmodell mit den in Abschnitt 3.2.1 ab Seite 12 beschriebenen Funktionen aufgebaut. Als fiktives Optimierungsproblem dient die in Anhang E.1 beschriebene Bäckerei. Zunächst werden ein Optimierungsmodell `model` und eine Solverinstanz `solver` erzeugt.

```
1 | import pyomo.environ as pe
2 |
3 | solver = pe.SolverFactory('glpk')
4 | model = pe.ConcreteModel()
```

Sets erzeugen

Jetzt werden zwei Sets, welche alle benötigten Rohstoffe sowie alle angebotenen Produkte repräsentieren, erzeugt.

```
5 | ingredients = ['eggs', 'flour', 'butter', 'sugar']
6 | products = ['bread', 'croissant', 'cake']
7 |
8 | model.ingredients = pe.Set(initialize=ingredients)
9 | model.products = pe.Set(initialize=products)
```

Parameter erzeugen

Als nächstes werden Parameter erzeugt, welche die mit den Produkten erzielbaren Preise sowie die zu Verfügung stehenden Mengen an Rohstoffen repräsentieren.

E Praktische Beispiele

```
10 | prices_dict = {
11 |     'bread': 2,
12 |     'croissant': 1.5,
13 |     'cake': 5
14 | }
15 |
16 | amounts_dict = {
17 |     'eggs': 100,
18 |     'flour': 200,
19 |     'butter': 50,
20 |     'sugar': 150
21 | }
22 |
23 | model.prices = pe.Param(model.products, initialize=prices_dict)
24 | model.amounts = pe.Param(model.ingredients,
25 |     initialize=amounts_dict)
```

Hierbei wird `model.prices` in `model.products` indexiert, da der erzielbare Preis eine Eigenschaft der Produkte ist – also jedem Produkt ein damit zu erzielender Preis zugeordnet werden kann. Die Werte stammen aus Tabelle E.1. `model.amounts` wird hingegen in `model.ingredients` indexiert, da jedem der Rohstoffe eine zu Verfügung stehende Menge zugeordnet werden kann. Die Werte stammen aus Tabelle E.2.

Jetzt muss noch ein Parameter erzeugt werden, der für jedes der Produkte angibt, wie viel von welchen Rohstoffen dafür benötigt werden.

```
26 | required = {
27 |     ('bread', 'eggs'): 0,
28 |     ('bread', 'flour'): 5,
29 |     ('bread', 'butter'): 0,
30 |     ('bread', 'sugar'): 0,
31 |     ('croissant', 'eggs'): 1,
32 |     ('croissant', 'flour'): 1,
33 |     ('croissant', 'butter'): 1,
34 |     ('croissant', 'sugar'): 1,
35 |     ('cake', 'eggs'): 4,
36 |     ('cake', 'flour'): 4,
37 |     ('cake', 'butter'): 1,
38 |     ('cake', 'sugar'): 10,
39 | }
40 |
41 | model.required = pe.Param(model.products, model.ingredients,
42 |     initialize=required)
```

Dabei wird `model.required` in `model.products × model.ingredients` indexiert, da jedem der Produkte die benötigte Menge an dafür benötigten Rohstoffen zugeordnet werden soll. Als Vorlage dienen die Werte aus Tabelle E.3.

Entscheidungsvariablen erzeugen

Als nächstes werden Entscheidungsvariablen erzeugt, die angeben, wie viel von jedem der Produkte erzeugt werden sollen.

```
43 | model.to_produce = pe.Var(model.products,
44 |     domain=pe.PositiveIntegers)
```

Dabei wird `model.to_produce` in `model.products` indexiert, da jedem Produkt eine zu produzierende Menge zugeordnet werden soll. Als Wertemenge der Entscheidungsvariablen wird mit `pe.PositiveIntegers` die Menge aller positiven Ganzzahlen \mathbb{N} angegeben, da weder negative, noch angebrochene Produkte angeboten werden.

Zielfunktion erzeugen

Jetzt wird eine Zielfunktion erzeugt, welche aussagt, dass der erzielte Umsatz durch den Verkauf aller produzierten Waren maximiert werden soll.

```

45 | def max_earnings_rule(model):
46 |     return sum(model.to_produce[p] * model.prices[p] for
47 |               p in model.products)
48 |
49 | model.objective = pe.Objective(rule=max_earnings_rule,
50 |                               sense=pe.maximize)

```

Die Funktion `max_earnings_rule` liefert einen gültigen Ausdruck zur Berechnung des gesamten Umsatzes. Diese Funktion wird als Parameter für `rule` übergeben (die Klammern nach dem Namen der Funktion dürfen hier nicht mitangegeben werden, da die Funktion sonst an Ort und Stelle ausgeführt wird). Mit `pe.maximize` wird angegeben, dass die Zielfunktion maximiert werden soll.

Restriktionen erzeugen

Jetzt fehlen noch die Restriktionen, die besagen, dass bei der Produktion nicht die Menge der zu Verfügung stehenden Rohstoffe überschritten werden darf.

```

51 | def keep_amounts_rule(model, i):
52 |     return sum(model.to_produce[p] * model.required[p, i]
53 |               for p in model.products) <= model.amounts[i]
54 |
55 | model.keep_amounts = pe.Constraint(model.ingredients,
56 |                                   rule=keep_amounts_rule)

```

Die Funktion `keep_amounts_rule` liefert jeweils einen gültigen Ausdruck zur Berechnung der benötigten Mengen an der `i`-ten Zutat (wodurch also insgesamt vier Constraints erzeugt werden – einer je Zutat). Diese Funktion wird als Parameter für `rule` übergeben. Hierbei wird `model.keep_amounts` in `model.ingredients` indexiert, da für jeden der Rohstoffe geprüft werden muss, ob die entsprechende verfügbare Menge `model.amounts[i]` eingehalten wird.

Optimierungsproblem lösen

An dieser Stelle ist das Optimierungsmodell vollständig definiert. Alle Bestandteile des korrespondierenden Optimierungsproblems sind beschrieben worden. Jetzt kann das Optimierungsproblem gelöst werden.

```

57 | solver.solve(model, tee=True)

```

Dabei wird mit `tee=True` eine ausführliche Ausgabe des Solvers sowie weiterer Statistiken angefordert.

F Inhalte des beigefügten Speichermediums

Dieser Arbeit ist ein Speichermedium beigefügt. Hier wird beschrieben, welche Inhalte sich auf diesem Speichermedium befinden.

- Eine pdf-Version dieser Arbeit
- Der Quelltext zum Erzeugen der pdf-Version dieser Arbeit
- Der Quelltext der in dieser Arbeit beschriebenen Software
- Die Spezifikation einer virtual environment, wie sie benötigt wird, um die beschriebene Software ausführen zu können

Der (zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit) aktuelle Stand der Software ist auch in dem github repository zu dieser Arbeit, unter

`https://github.com/AndreGismo/Masterarbeit/tree/submission`

zu finden. Es ist möglich, dass die Entwicklung der Software auf einem der anderen branches weitergeführt wird.